

<p>Professor (Dr.) Engr. Md. Anowar Hossain, Scientist Nobel Nominee of Vice Chancellor, RMIT University PhD (Fashion & Textiles), PhD Research ID 3820066 School of Fashion & Textiles, RMIT University, Melbourne, Australia (Funded by Australian Government RTP Stipend Scholarship) Former PhD Researcher (Part time), Department of Chemistry Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh M.Tech in Textile Technology (Technical Textiles) Dept. of Jute and Fibre Technology University of Calcutta, Kolkata, India BSc in Textile Engineering, City University, Dhaka, Bangladesh Consultant (Fashion & Textile Manufacturing, Cost Minimization in Textile Industry, Textile Coloration, Defence Textiles, Technical Textiles, PhD Researcher, Crime Protection, Crime analysis & Reporting, Crime in Higher Education, Quality in Higher Education), Motivational speaker & writer since 2007 Visit Profile http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18182.34883/1 https://orcid.org/0000-0003-2880-6287 https://www.researchgate.net/profile/Engr-Md-Hossain www.linkedin.com/in/engr-md-anowar-hossain-PhD-RMIT</p>	<p>Professor, Professor Dr. Anowar Hossain's Knowledge Industry, Australia Lecturer (Study Leave), Department of Textile Engineering City University, Savar, Dhaka, Bangladesh Former Assistant Professor & Head, Department of Textile Engineering BCMC College of Engineering & Technology, Jessore Affiliated by University of Rajshahi, Bangladesh Former Lecturer & Head, Department of Textile Engineering; and Former Assistant Registrar, Newcastle University College, Chittagong Affiliated by University of Chittagong, Bangladesh Former Chief Executive Officer, Bangladesh Textile & Fashion, Uttara, Dhaka, Bangladesh Former Product Developer & Coordinator, Gothic Design Ltd. Vijellatex Group, Gazipur, Dhaka, Bangladesh Former Merchandiser, Best Exchange Buying & Fashion, Uttara, Dhaka, Bangladesh Former Dyeing Officer (R&D), Mascom Composite Ltd., Radix Ltd, Gazipur, Dhaka, Bangladesh Former Chairman & Member, Examination Committee, University of Chittagong and University of Rajshahi, Bangladesh. Certified Training on Textile Technology (Bangladesh & India) Contact: engr.anowar@yahoo.com, +8801788396264</p>	
--	--	---

30 July 2023

Professional Certificates and Professional achievements of Md. Anowar Hossain

Md. Anowar Hossain

<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18182.34883/1>

<https://orcid.org/0000-0003-2880-6287>

<https://www.researchgate.net/profile/Engr-Md-Hossain>

www.linkedin.com/in/engr-md-anowar-hossain-PhD-RMIT

Bangladesh Office of Engr. Md. Anowar Hossain, Vill: Purbo Nuthurchar, P.O: K. Mohonpur (1990), P.S: Gopalpur, Dist: Tangail, Dhaka, Bangladesh
"Unethical implementation of power is a global challenge, actually nobody should have power in terms of presidency/professorship/directorship/chairmanship but everyone has ethical power to serve the society all over the world."

<p>Professor (Dr.) Engr. Md. Anowar Hossain, Scientist Nobel Nominee of Vice Chancellor, RMIT University PhD (Fashion & Textiles), PhD Research ID 3820066 School of Fashion & Textiles, RMIT University, Melbourne, Australia (Funded by Australian Government RTP Stipend Scholarship) Former PhD Researcher (Part time), Department of Chemistry Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh MTech in Textile Technology (Technical Textiles) Dept. of Jute and Fibre Technology University of Calcutta, Kolkata, India BSc in Textile Engineering, City University, Dhaka, Bangladesh Consultant (Fashion & Textile Manufacturing, Cost Minimization in Textile Industry, Textile Coloration, Defence Textiles, Technical Textiles, PhD Researcher, Crime Protection, Crime analysis & Reporting, Crime in Higher Education, Quality in Higher Education), Motivational speaker & writer since 2007 Visit Profile http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18182.34883/1 https://orcid.org/0000-0003-2880-6287 https://www.researchgate.net/profile/Engr-Md-Hossain www.linkedin.com/in/engr-md-anowar-hossain-PhD-RMIT</p>	<p>Professor, Professor Dr. Anowar Hossain's Knowledge Industry, Australia Lecturer (Study Leave), Department of Textile Engineering City University, Savar, Dhaka, Bangladesh Former Assistant Professor & Head, Department of Textile Engineering BCMC College of Engineering & Technology, Jessore Affiliated by University of Rajshahi, Bangladesh Former Lecturer & Head, Department of Textile Engineering; and Former Assistant Registrar, Newcastle University College, Chittagong Affiliated by University of Chittagong, Bangladesh Former Chief Executive Officer, Bangladesh Textile & Fashion, Uttara, Dhaka, Bangladesh Former Product Developer & Coordinator, Gothic Design Ltd. Viyellatex Group, Gazipur, Dhaka, Bangladesh Former Merchandiser, Best Exchange Buying & Fashion, Uttara, Dhaka, Bangladesh Former Dyeing Officer (R&D), Mascom Composite Ltd., Radix Ltd, Gazipur, Dhaka, Bangladesh Former Chairman & Member, Examination Committee, University of Chittagong and University of Rajshahi, Bangladesh. Certified Training on Textile Technology (Bangladesh & India) Contact: engr.anowar@yahoo.com, +8801788396264</p>	
---	--	---

12 May 2023

Self-declared certificate on Professor (Textile Engineering)

This is being self-declared that Engr. Md. Anowar Hossain has twelve years duration (full time) academic research, professional research, teaching experiences and research supervision in different reputed universities, textiles industries & related research organizations in an international platform dated on 21 December 2022. After completion of Bachelor of Science in Textile Engineering on 9 December 2010, he has twelve years duration professional contribution in different prestigious positions in national & international platform. Engr. Md. Anowar Hossain has sole author contributions of research & publication to satisfy the requirements of Professor (Textile Engineering) in early stage of his career although different universities have different promotion criteria to satisfy the requirements of Professor (Textile Engineering) in an international platform.

Anowar 12.05.2023
Engr. Md. Anowar Hossain, MTech
PhD Researcher, ID: 3820066
(Funded by Australian Government Scholarship)
School of Fashion and Textiles, RMIT University
512.01.12, 25 Dawson Street, Brunswick
VIC-3055, Australia.

(Md. Anowar Hossain)

Signature

Md. Anowar Hossain

<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18182.34883/1><https://orcid.org/0000-0003-2880-6287><https://www.researchgate.net/profile/Engr-Md-Hossain>www.linkedin.com/in/engr-md-anowar-hossain-PhD-RMIT**Attached scanned copies of certificates and evidences***Professional Certificates and Professional achievements of Md. Anowar Hossain.*<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16572.62089>*Academic Certificates, academic achievements and citizen identity of Md. Anowar Hossain.*<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33349.83689>

Cite

Md. Anowar Hossain, Self-declared certificate on Professor (Textile Engineering)

Principle of Anowar's life Journey through PhD education

"Unethical implementation of power is a global challenge, actually nobody should have power in terms of presidency/professorship/directorship/chairedship but everyone has ethical power to serve the society all over the world."

<p>Professor (Dr.) Engr. Md. Anowar Hossain, Scientist Nobel Nominee of Vice Chancellor, RMIT University PhD (Fashion & Textiles); PhD Research ID 3820066 School of Fashion & Textiles, RMIT University, Melbourne, Australia (Funded by Australian Government RTP Stipend Scholarship) Former PhD Researcher (Part time), Department of Chemistry Jahangirnagar University, Dhaka, Bangladesh MTech in Textile Technology (Technical Textiles) Dept. of Jute and Fibre Technology University of Calcutta, Kolkata, India BSc in Textile Engineering, City University, Dhaka, Bangladesh Consultant (Fashion & Textile Manufacturing, Cost Minimization in Textile Industry; Textile Coloration, Defence Textiles, Technical Textiles, PhD Researcher, Crime Protection, Crime analysis & Reporting, Crime in Higher Education, Quality in Higher Education), Motivational speaker & writer since 2007 Visit Profile http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18182.34883/1 https://orcid.org/0000-0003-2880-6287 https://www.researchgate.net/profile/Engr-Md-Hossain www.linkedin.com/in/engr-md-anowar-hossain-PhD-RMIT</p>	<p>Professor, Professor Dr. Anowar Hossain's Knowledge Industry, Australia Lecturer (Study Leave), Department of Textile Engineering City University, Savar, Dhaka, Bangladesh Former Assistant Professor & Head, Department of Textile Engineering BCMC College of Engineering & Technology, Jessore Affiliated by University of Rajshahi, Bangladesh Former Lecturer & Head, Department of Textile Engineering; and Former Assistant Registrar, Newcastle University College, Chittagong Affiliated by University of Chittagong, Bangladesh Former Chief Executive Officer, Bangladesh Textile & Fashion, Uttara, Dhaka, Bangladesh Former Product Developer & Coordinator, Gothic Design Ltd. Viyellatex Group, Gazipur, Dhaka, Bangladesh Former Merchandiser, Best Exchange Buying & Fashion, Uttara, Dhaka, Bangladesh Former Dyeing Officer (R&D), Mascom Composite Ltd., Radix Ltd, Gazipur, Dhaka, Bangladesh Former Chairman & Member, Examination Committee, University of Chittagong and University of Rajshahi, Bangladesh. Certified Training on Textile Technology (Bangladesh & India) Contact: engr.anowar@yahoo.com, +8801788396264</p>	
---	--	---

23 August 2023

Self-declared certificate on Scientist (Camouflage Physics)

This is being self-declared that Engr. Md. Anowar Hossain has twelve years & eight months duration (full time) academic research, professional research, teaching experiences and research supervision in different reputed universities, textiles industries & related research organizations in an international platform dated on 23 August 2023. Engr. Md. Anowar Hossain is an inventor of "camouflage physics" for color engineering, camouflage engineering and camouflage textiles. He has sole author contributions of research & publication through PhD (Fashion & Textiles), School of Fashion & Textiles, RMIT University; funded by Australian Government RTP Stipend Scholarship, 2020-2023.

23/08/2023

(Md. Anowar Hossain)

Signature**Md. Anowar Hossain**<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18182.34883/1><https://orcid.org/0000-0003-2880-6287><https://www.researchgate.net/profile/Engr-Md-Hossain>www.linkedin.com/in/engr-md-anowar-hossain-PhD-RMIT**Attached scanned copies of certificates and evidences***Professional Certificates and Professional achievements of Md. Anowar Hossain.*<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16572.62089>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196694>*Academic Certificates, academic achievements and citizen identity of Md. Anowar Hossain.*<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33349.83689>; <https://doi.org/10.5281/zenodo.8196696>

Engr. Md. Anowar Hossain, MTech
PhD Researcher, ID: 3820066
(Funded by Australian Government Scholarship)
School of Fashion and Textiles, RMIT University
512.01.12, 25 Dawson Street, Brunswick
Vic-3056, Australia.

Case

Md. Anowar Hossain, Self-declared certificate on Scientist (Camouflage Physics)

Principle of Anowar's life Journey through PhD education

"Unethical implementation of power is a global challenge, actually nobody should have power in terms of presidency/professorship/directorship/chairmanship but everyone has ethical power to serve the society all over the world."

To Whom It May Concern

Mr. Md. Anowar Hossain is a PhD student under my supervision in the School of Fashion and Textiles, RMIT University. His program (DR213 Doctor of Philosophy-Fashion and Textiles) commenced on 05 February 2020 and is scheduled to complete in early 2024 (Final Thesis Submission Date is 06 April 2024). He requests me to write this recommendation letter to his employer in Bangladesh for the extension of study leave so that he will continue his PhD program at RMIT University.

As a PhD candidate, Mr. Hossain has already successfully completed his candidature confirmation (first milestone review) in the first year and his second milestone review is under preparation. To date, his progress is on track and satisfactory.

I recommend for the extension of study leave for Mr. Md. Anowar Hossain to have the required amount of time to successfully complete his PhD degree at RMIT University. If I can be of any further assistance or provide you with any further information, please do not hesitate to contact me.

Yours truly,

Dr. Lijing Wang
Professor
School of Fashion and Textiles
RMIT University
Melbourne, Australia
Phone: (+61 3) 992 59414
Email: lijing.wang@rmit.edu.au

**Original Scanned Copy of My Present Employment & Experience Proof at
City University as well as “No Objection Certificate” to Study at RMIT
University**

March 29, 2022

Engr. Md. Anowar Hossain, M.Tech.
Lecturer
Department of Textile Engineering
City University.

Subject: Study leave for PhD Degree in the RMIT University, Australia.

Dear Mr. Anowar Hossain,

We are pleased to inform you that your application for extension of study leave without pay has been granted upto October 31, 2023 by the University authority.

City University authority hopes and believes that you will join in City University after successful completion of your higher study.

All the best wishes for you.

Professor Mir Akhter Hossain
Registrar

CC:

1. Vice-Chancellor
2. Dean, Faculty of Science & Engineering
3. Head, Department of Textile Engineering
4. Accounts Office
5. Office File

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Permanent Campus: Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 018622-13214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 9129923, 9143757, Web: www.cityuniversity.edu.bd

Ref: City University/Faculty/BSTE/4029/2020

City University
...creating a culture of excellence
January 26, 2020

Engr. Md. Anowar Hossain, M.Tech.
Lecturer
Department of Textile Engineering
City University.

Subject: Study leave for PhD Degree in the RMIT University, Australia.

Dear Mr. Anowar Hossain,

We are pleased to inform you that your application for study leave has been granted for a period of two years with effect from 27 January, 2020 without pay.

City University authority hopes and believes that you will join in City University after completion of your higher study.

All the best wishes for you.

24/02/2020

M A Hannan
Registrar

CC:
1. Vice-Chancellor
2. Dean, Faculty of Science & Engineering
3. Head, Department of Textile Engineering
4. Accounts Office
5. Office File

মাননীয় অধ্যক্ষ
City University
Permanent Campus: Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 9129923, 9143757, Web : www.cityuniversity.edu.bd

Ref no.: City University/Reg./1095/2019

October 26, 2019

To Whom It May Concern

This is to certify that Engr. Md. Anowar Hossain, M.Tech., has been serving as a full time Lecturer at the Department of Textile Engineering in City University, Bangladesh since 22 August, 2017 to till date.

As per university records and to the best of my knowledge, Engr. Md. Anowar Hossain did not take part in any activities subversive to the university or of discipline.

I wish him every success in life.

M A Hannan
Registrar
City University

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Permanent Campus : Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 44819070, 9143757, Web : www.cityuniversity.edu.bd

Ref no.: City University/Reg/1097/2019

November 12, 2019

NO OBJECTION CERTIFICATE

This is to certify that Engr. Md. Anwar Hossain, M.Tech., has been serving as a full time Lecturer at the Department of Textile Engineering in City University, Bangladesh since 22 August, 2017 to till date.

City University has no objection if he applies for "Australian student visa" under the Australian government Scholarship to study at RMIT University, Australia.

I wish him every success in life.

22/11/2019

M A Hannan
Registrar
City University

Permanent Campus: Khagan, Savar, Dhaka-1216

City Campus: Panthapath, Dhaka-1215

Release Order Form

Name: MD. ANOWAR HAMELON Designation: Lecturer

Area of work/Department: Textile Engineering

Date of joining: 22 August 2017 Last working date: 26 August 2020

Date of study leave: 27 August 2020

CLEARANCE FROM THE CONCERNED OFFICES

<u>M. A. Haque</u> Asst. Librarian, Permanent Campus	<u>M. A. Haque</u> 25.01.20 Librarian, City Campus	
<u>M. A. Haque</u> 25/01/2020 Lab/System Office	<u>M. A. Haque</u> 25.01.2020 Admin officer (Exam)	<u>M. A. Haque</u> 25.01.2020 Deputy Controller of Examinations
<u>M. A. Haque</u> 25.01.2020 Coordinator	<u>M. A. Haque</u> 25/01/2020 Head of the Dept.	<u>M. A. Haque</u> 25-01-2020 Dean
<u>M. A. Haque</u> 25/01/2020 Deputy Controller of Accounts	<u>M. A. Haque</u> 25.01.2020 Additional Registrar	<u>M. A. Haque</u> Registrar

Remarks (if any):

Note: 1. Until the employee obtains clearance from the above mentioned Offices, he/she will not be allowed to draw his/her final dues if any.

2. The form should be filled in duplicate. The accounts office, City Campus will settle the final payment after proper verification.

Received all dues and I have no more claim or whatsoever.

M. A. Haque 25.01.2020
Signature of the incumbent concerned

Date: 23/01/2020
To
Head
Department of Textile Engineering
Faculty of Science and Engineering
City University, Dhaka

Subject: Submission of Academic materials

Dear Sir,
Please following academic materials have been submitted to Engr. Md. Faridul Islam, Lecturer and Coordinator (Evening), Department of Textile Engineering, City University.

1. Mid Answer Scripts and Marks Sheet:
TEX-403, Technical Textiles (Day)
WPE-413, Wet Processing 4 (Evening)
WPE-324, Wet Processing 2 Laboratory (Evening)
TEX -316, Textile Testing and Quality Control 1 laboratory (Day)
WPE- 411, Wet Processing 3 (Evening)
2. Exam Attendance Sheet
3. Class Attendance Sheet
4. Key of Table Drawer and Cabinet Drawer.

Thanks for your kind cooperation and let me know if any further documentation need to submit.

Ans 23.01.2020
Engr. Md. Anwar Hossain, M.Tech.
Lecturer, Department of Textile Engineering
City University, Permanent Campus
Khagan, Birulia, Savar, Dhaka.

Received
[Signature]
24.01.2020
Coordinator (Eve)
Dept. of BSTE

Attachment:
Memo No: City University/Reg/1097/2019

Copy Forwarded To:
Coordinator (Day), Department of Textile Engineering, Permanent Campus
Coordinator (Eve), Department of Textile Engineering, Permanent Campus

24.01.2020
Farid

To
Registrar,
City University,
City Campus, Panthapath, Dhaka.

Subject: Application for "No Objection Certificate" to proceed the application process of "Australian student visa" under the Australian Government Scholarship to study at RMIT University, Australia.

Dear Respected Sir,

Please being informed that I have nominated for a full funding Ph.D scholarship under Australian Government to study at RMIT University, Australia.

Please may I request to issue a "No Objection Certificate" to proceed the application process of "Australian student visa"

Thanks for your kind attention

Acad 09-11-2019

Engr. Md. Anowar Hossain, M.Tech.
Lecturer, Department of Textile Engineering
City University, Permanent Campus

May be considered

SAK

09-11-19

Prof. Md. Shawkut Ali Khan(PhD)
Dean
Faculty of Science & Engineering
City University, Dhaka.

Additional Registrar

Forwarded.

Md. Nazrul Islam
Md. Nazrul Islam
Additional Registrar
City University
Permanent Campus
Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216

Recommended and forwarded for kind
consideration and necessary action.

SAK
09/11/19

Date: 23/01/2020
To
Registrar
City University, Dhaka

Forwarded
25.01.2020
Md. Nazrul Islam
Additional Registrar
City University
Permanent Campus
Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216

Subject: Application for "Education Leave" as per rules and regulations earlier approved by "Higher Education Committee, City University" for studying Ph.D at RMIT University under Australian Government Scholarship [Starting Date: 03/02/2020 and Expected Ending Date: 03/01/2024] effective from 27 January, 2020.

Dear Sir,

Please seeking your sincere attention that I am serving as a lecturer at Department of Textile Engineering under Faculty of Science and Engineering, City University since 22 August, 2017 without taking any study leave and now I am enrolled as a Ph.D Researcher at School of Fashion and Textiles, RMIT University, Australia under confirmation of Australian Government Scholarship for which I need "Education Leave" for studying four years duration (expected) Ph.D program [Starting Date: 03/02/2020 and Expected Ending Date:03/01/2024] effective from 27 January, 2020.

May I request to issue a letter of approval for study leave as per rules and regulations approved by "Higher Education Committee, City University" which may ensure both of my professional and institutional growth influencing the development of Bangladesh and Australia as well as focusing the research and innovation in the area of "Smart textiles" which is a technology of value added product development to meet the present day need of Bangladesh textile sector to survive in the competitive business of world textile market.

Please urgently consider the leave application in terms of getting Australian visa grant on 22 January 2020 which matter is completely out of my personal control as well as I forwarded my Australian visa application under your kind approval which is being attached here for your kind attention.

Thanks

Anwar 23.01.2020

Engr. Md. Anwar Hossain, M.Tech.
Lecturer, Department of Textile Engineering
City University, Permanent Campus
Khagan, Birulia, Savar, Dhaka.

Recommended

24.01.2020
Engr. Md. Arifuzzaman
Assistant Professor & Coordinator
Dept. of Textile Engineering
City University
Permanent Campus
Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216

Additional Registrar

Head Sir

The applicant may go on leave for studying Ph.D in Australia. But a faculty needs to be appointed to cover the leave period as applied for.

Attachment:

Memo No: City University/Reg/1097/2019

Dean Sir

AS he has got an opportunity for higher study and took NOC in before from the authority and he is committed to complete all the assigned task up to midterm, so we may consider his study leave but replacement against him is essential.

24-01-20
Dean, faculty of S&E

24/01/2020

To
Registrar,
City University,
City Campus, Panthapath, Dhaka.

Subject: Application for "No Objection Certificate" to proceed the application process of "Australian student visa" under the Australian Government Scholarship to study at RMIT University, Australia.

Dear Respected Sir,

Please being informed that I have nominated for a full funding Ph.D scholarship under Australian Government to study at RMIT University, Australia.

Please may I request to issue a "No Objection Certificate" to proceed the application process of "Australian student visa"

Thanks for your kind attention

Acad 09-11-2019

Engr. Md. Anowar Hossain, M.Tech.
Lecturer, Department of Textile Engineering
City University, Permanent Campus

May be considered

SAK

09-11-19

Prof. Md. Shawkut Ali Khan(PhD)
Dean
Faculty of Science & Engineering
City University, Dhaka.

Additional Registrar

Forwarded.

Md. Nazrul Islam
Md. Nazrul Islam
Additional Registrar
City University
Permanent Campus
Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216

Recommended and forwarded for kind
consideration and necessary action.

SAK
09/11/19

30 June, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

I would like to state that Md. Anowar Hossain working as lecturer in the Department of Textile Engineering since 22nd August, 2017.

He was found honest, sincere, hardworking and intelligent guy in conducting academic and extra-academic duties and responsibilities for the Department.

I wish him every success in life.

(Dr. AKM Saiful Islam)

Head, Department of Textile Engineering,
City University.

Memo No: City University/Reg/2017/2019

Medium of Instruction Certificate

This is to certify that Engr. Md. Anowar Hossain, M.Tech., is serving as a full time Lecturer, at Department of Textile Engineering, City University since 22th August, 2017 to till now.

City University (CU) is a registered university under University Grants Commission (UGC) of Bangladesh. It is one of the best private universities in Bangladesh, which has been following its academic activities & instruction in English.

I wish him success in his life

 29-11-2019

Professor Dr. Md. Shawkat Ali Khan
Dean, Faculty of Science and Engineering
City University, Dhaka, Bangladesh

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Permanent Campus : Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 9129923, 9143757, Web : www.cityuniversity.edu.bd

Ref no.: City University/Reg/1096/2019

October 28, 2019

NO OBJECTION CERTIFICATE

This is to certify that Engr. Md. Anowar Hossain, M.Tech., has been serving as a full time Lecturer at the Department of Textile Engineering in City University, Bangladesh since 22 August, 2017 to till date.

City University has no objection if he applies for the post of 'chief instructor' at Govt. Textile Engineering College under the Ministry of Textile & Jute, Government of the People's Republic of Bangladesh.

I wish him every success in life.

M A Hannan
Registrar
City University

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Permanent Campus : Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 44819070, 9143757, Web : www.cityuniversity.edu.bd

Ref: CU/REG/Admin/FA/Summer/1677/2017

August 21, 2017

Mr. Md. Anowar Hossain
Vill: Purbo Modhupur, Mirzapur
Gopalpur, Tangail.
Phone: 01732681104

Subject: Appointment as a Lecturer in the Department of Textile Engineering.

Dear Mr. Anowar,

With reference to your application and subsequent interview, the management of City University is pleased to offer you the post of **Lecturer** in the **Department of Textile Engineering**, on temporary basis on the following terms and conditions:

1. You shall have to remain on probation for a period of one year. After successful completion of the probationary period, your service will be confirmed. If your performance is not found satisfactory, your probationary period may be extended further for a period of 6 (six) months.
2. You will be paid a consolidated salary of Tk. 25,000 (Twenty Five Thousand) only per month.
3. Income Tax as per the Government Rules will be deducted from your monthly salary.
4. You will be entitled to get facilities & privileges as per rules of the University.
5. You are requested to submit two copies of your recent passport size photographs, one photocopy of National ID card and for verification. You shall have to show your original documents (academic certificates and transcripts) to the office of the Registrar which will be returned after the completion of the process.
6. City University sincerely believes that, as a committed teacher, you will exert your best efforts to make worthwhile contribution in achieving the mission of City University, "*.....Creating a Culture of Excellence.*"

 Page # 1/2

7. After confirmation of your service you will be required to render your service for at least two years under City University.
8. The university authority will have the right to terminate your employment by giving 1 (one) month's written notice or one month's pay in lieu thereof.
9. You will have the right to terminate your service by giving a prior 2 month's written notice to the university authority before start of a semester otherwise you shall have to deposit 2 months salary. If the University is in session you must have to complete the semester failing which administrative action may be taken against you.
10. You are required to submit your application for a job elsewhere through proper channel.

You are requested to send back the duplicate copy duly signed by you immediately as a token of your acceptance of the terms and conditions delineated herein above and formally report for joining within the **22nd August, 2017** to the undersigned.

Yours sincerely

Registrar

Notarized Copy of My Present Employment & Experience Proof at City University as well as “No Objection Certificate” to Study at RMIT University

Ref no.: City University/Reg./1095/2019

October 26, 2019

To Whom It May Concern

This is to certify that Engr. Md. Anwar Hossain, M.Tech., has been serving as a full time Lecturer at the Department of Textile Engineering in City University, Bangladesh since 22 August, 2017 to till date.

As per university records and to the best of my knowledge, Engr. Md. Anwar Hossain did not take part in any activities subversive to the university or of discipline.

I wish him every success in life.

M A Hannan
Registrar
City University

30 NOV 2019

Ref no.: City University/Reg/1097/2019

November 12, 2019

NO OBJECTION CERTIFICATE

This is to certify that Engr. Md. Anowar Hossain, M.Tech., has been serving as a full time Lecturer at the Department of Textile Engineering in City University, Bangladesh since 22 August, 2017 to till date.

City University has no objection if he applies for "Australian student visa" under the Australian government Scholarship to study at RMIT University, Australia.

I wish him every success in life.

22/11/2019

M A Hannan
Registrar
City University

30 NOV 2019

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Permanent Campus : Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 9129923, 9143757, Web : www.cityuniversity.edu.bd

30 June, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

I would like to state that Md. Anowar Hossain working as lecturer in the Department of Textile Engineering since 22nd August, 2017.

He was found honest, sincere, hardworking and intelligent guy in conducting academic and extra-academic duties and responsibilities for the Department.

I wish him every success in life.

(Dr. AKM Saiful Islam)
Head, Department of Textile Engineering,
City University.

30 NOV 2019

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Permanent Campus : Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 9129923, 9143757, Web : www.cityuniversity.edu.bd

Memo No: City University/Reg/2017/2019

Medium of Instruction Certificate

This is to certify that Engr. Md. Anowar Hossain, M.Tech., is serving as a full time Lecturer, at Department of Textile Engineering, City University since 22th August, 2017 to till now.

City University (CU) is a registered university under University Grants Commission (UGC) of Bangladesh. It is one of the best private universities in Bangladesh, which has been following its academic activities & instruction in English.

I wish him success in his life

29-11-2019

Professor Dr. Md. Shawkat Ali Khan
Dean, Faculty of Science and Engineering
City University, Dhaka, Bangladesh

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Permanent Campus : Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 9129923, 9143757, Web : www.cityuniversity.edu.bd

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public (Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

[City University
Monogram]

Ref No.- City University/Reg./9083/2019

Date: 18/11/2019

To,
Mr. Md Anowar Hossain (Chief Researcher)
Lecturer
Textile Engineering Department
City University

Subject: Regarding research projects and allocation of approvals.

Dear Sir,

This is hereby informing you, for your kind consideration that, Your Recommended Research Project: Zero Toxic Coloration of Cotton Fabric with Natural Dyes and Natural Mordanting Agents [A Six Months Duration of Project, September, 2019 - February, 2020 and the allotment of the said research Tk. 1,00,000/- (One Lac) was approved by the university authorities. The authority has to be notified before starting the project. After receiving your letter 50% of the money allocated to start the project, 25% in terms of getting a Progress Report at the end of the half term and upon completion of the project, the Project Completion Report (PCR) will submit and the remaining amount will be disbursed immediately after receiving it.

In this regards you are requested to begin the work of your proposed research project as soon as possible.

Thanking you,
Signature/ Illegible
18/11/2019
M.A Hannan
Registrar
City University

----- Permanent Certified University -----

Permanent Campus: Khagan Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus: 13/A, Panthapath, Dhaka-1215, Tel: 9129923, 9143757, Web: www.cityuniversity.edu.bd

Translated By
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

30 NOV 2019

ATTESTED
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

30 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower (Under Ground Floor) Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, Fax : 0088-02-9513785, E-mail : advocatelslam14@gmail.com

...creating a culture of excellence

তারিখ: ১৮/১১/২০১৯ইং

স্মারক নং- সিটি ইউনিভার্সিটি/রেজি./৯০৮৩/২০১৯ইং

বরাবর,
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (প্রধান গবেষক)
প্রভাষক
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
সিটি ইউনিভার্সিটি।

বিষয়ঃ গবেষণা প্রকল্প এবং বরাদ্দ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্প Zero Toxic Coloration of Cotton Fabric with Natural Dyes and Natural Mordanting Agents [A Six Months Duration of Project, September, 2019- February, 2020] এবং উক্ত গবেষণার বরাদ্দ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করার অব্যবহিত পূর্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। আপনার পত্র পাওয়ার পরে প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০%, মেয়াদকালের অর্ধেককাল সমাপনান্তে সন্তোষজনক অগ্রগতির প্রতিবেদন (Progress Report) পাওয়ার শর্তে ২৫% এবং প্রকল্প কাজ পূর্ণ সমাপনান্তে Project Completion Report (PCR) জমা এবং তা গৃহীত হওয়ার পরপরই বরাদ্দকৃত অর্থের অবশিষ্ট ২৫% অর্থ ছাড় করা হবে।

এমতাবস্থায় আপনার প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের কাজ যথাশীঘ্র সম্ভব শুরু করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

এম এ হান্নান
রেজিষ্ট্রার
সিটি ইউনিভার্সিটি।

26 NOV 2019

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Permanent Campus : Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: info@cityu.edu.bd
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 9129923, 9143757, Web : www.cityu.edu.bd

...creating a culture of excellence

Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)
University Grants Commission of Bangladesh
Ministry of Education, Bangladesh

Page | 25

Reference no: CityU/IQAC/PSAC-1/001/2019

Date : 11/06/2019

Subject: City University IQAC, Program Self Assessment Committee (PSAC) Meeting

Members of the Program Self Assessment Committee (PSAC) of the Departments of BBA, English, LAW, CSE, Textile Engineering, EEE, Civil Engineering, Pharmacy, Mechanical Engineering are hereby requested to attend the 1st PSAC Committee meeting at **10:00am** at **Seminar Room-801** of the City Campus of the University on **June 13, 2019 (Thursday)**. The agenda of the meeting are as follows:

Agenda Item: 01: Overview and scrutiny of the activities of IQAC (Institutional Quality Assurance Cell), QAC (Quality Assurance Committee), FQAC (Faculty Quality Assurance Committee), PSAC (Program Self Assessment Committee)

Agenda Item: 02: To discuss the mode of ensuring the credibility of teaching, learning, evaluation of examination, assessment procedures etc.

Md. Saifet Hossain
Additional Director, IQAC
City University

Professor Mustafizur Rahman
Director, IQAC
City University

CC:

1. Honorable Vice-Chancellor
2. Pro Vice-Chancellor
3. Treasurer
4. Dean, Faculty of Arts & Social Sciences/ Business Administration/Science & Engineering
5. Registrar
6. Head, Department of BBA/ English/ Law/ CSE/ Textile Engineering/ EEE/Civil/Pharmacy/Mechanical
7. Additional Registrar
8. Coordinator, Department of BBA/ English/ Law/ CSE/ Textile Engineering/ EEE/Civil/Pharmacy/Mechanical
9. Deputy Controller of Accounts
10. Assistant Registrar
11. Office File

Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)
Program Self Assessment Committee (PSAC)

Date: 11/6/2019

Department of BBA

SL	Name of the Member	Committee Position	Designation	Phone	Email	Sign
1	Md. Shahrir Parvez	Chair	Associate Professor & Head	01552600738	s.parvez_faculty_cityuniversity@gmail.com	
2	Md. Rahat Khan	Member	Assistant Professor	01913439951	rahatkhan.mk14@gmail.com	
3	Abdullah Al Ahad	Member	Lecturer	01627135453	leon077919@gmail.com	

Department of English

SL	Name of the Member	Committee Position	Designation	Phone	Email	Sign
1	Rahman M Mahbub	Chair	Associate Professor	01878677729	rahmanmahbub27@gmail.com	
2	Samsunnahar Lina	Member	Assistant professor	01686912219	lilabali15@yahoo.com	
3	S.M. Sabbih Hossain	Member	Assistant professor	01717049905	sabbih.hossain@gmail.com	

Department of Law

SL	Name of the Member	Committee Position	Designation	Phone	Email	Sign
1	Al Amin	Chair	Assistant Professor & Head	01771487301	alaminkhan2411@gmail.com	
2	Md. Zakaria	Member	Assistant Professor	01956889248	zakaria.gazi@yahoo.com	
3	Shibly Noman	Member	Lecturer	01681733121	theshibly@gmail.com	

Department of Computer Science & Engineering (CSE)

SL	Name of the Member	Committee Position	Designation	Phone	Email	Sign
1	Md. Safat Hossain	Chair	Associate Professor & Head	01715700564	safayeth@gmail.com	
2	Ayesha Siddika	Member	Assistant Professor	01720241322	ayasha.siddika2423@gmail.com	
3	Md. Ataulah Bhuiyan	Member	Senior Lecturer	01843906686	abab_bn@yahoo.com	

Department of Textile Engineering

SL	Name of the Member	Committee Position	Designation	Phone	Email	Sign
1		Chair				
2	Md. Wahidur Rahman Baizid	Member	Assistant Professor	01670138298	baizidrahman97@gmail.com	
3	Md. Anowar Hossain	Member	Lecturer	01732681104	enr.anowar@yahoo.com	

Department of Electrical and Electronic Engineering (EEE)

SL	Name of the Member	Committee Position	Designation	Phone	Email	Sign
1	Md. Humayun Kabir Khan	Chair	Assistant Professor and Head (Acting)	01834300212	humayun10eece@yahoo.com	
2	Md. Ziaul Islam	Member	Lecturer and Coordinator	01914386396	ziaul18@yahoo.com	
3	Md. Shuyan Rana	Member	Lecturer and Coordinator	01723219291	shuyan.rana.iu@gmail.com	

Department of Civil Engineering

SL	Name of the Member	Committee Position	Designation	Phone	Email	Sign
1	Matiur Rahman Raju	Chair	Senior Lecturer	01674852050	raju06civil@yahoo.com	
2	Md. Shofiqul Islam	Member	Lecturer & Coordinator	01714460609	banik0801001@gmail.com	
3	Md. Ashkur Rahman	Member	Lecturer & Coordinator	01755431204	ashkkuetce@gmail.com	

Department of Pharmacy

SL	Name of the Member	Committee Position	Designation	Phone	Email	Sign
1	Amina B. Urmi	Chair	Assistant Professor Acting Head (Coordinator)	01751962650	Azam.aminaf6@yahoo.com	
2	Sabera Rahman	Member	Lecturer	01959764901	sabera.rahman93@gmail.com	
3	S M Rahul Qadus Naim	Member	Lecturer	01941594516	rahulqadusnaim@gmail.com	

Department of Mechanical Engineering

SL	Name of the Member	Committee Position	Designation	Phone	Email	Sign
1		Chair				
2	Md. Sobel Rana	Member	Lecturer & Coordinator	01779099409	rana.me.cuet@gmail.com	
3	Abdullah Noman	Member	Lecturer	01558951253	nomancuet13@gmail.com	

[Md. Anowar Hossain is mentioned in the list of Department of Textile Engineering]

Ref: CU/REG/Admin/FA/Summer/1677/2017

August 21, 2017

Mr. Md. Anowar Hossain
Vill: Purbo Modhupur, Mirzapur
Gopalpur, Tangail.
Phone: 01732681104

Subject: Appointment as a Lecturer in the Department of Textile Engineering.

Dear Mr. Anowar,

With reference to your application and subsequent interview, the management of City University is pleased to offer you the post of **Lecturer** in the **Department of Textile Engineering**, on temporary basis on the following terms and conditions:

1. You shall have to remain on probation for a period of one year. After successful completion of the probationary period, your service will be confirmed. If your performance is not found satisfactory, your probationary period may be extended further for a period of 6 (six) months.
2. You will be paid a consolidated salary of Tk. 25,000 (Twenty Five Thousand) only per month.
3. Income Tax as per the Government Rules will be deducted from your monthly salary.
4. You will be entitled to get facilities & privileges as per rules of the University.
5. You are requested to submit two copies of your recent passport size photographs, one photocopy of National ID card and for verification. You shall have to show your original documents (academic certificates and transcripts) to the office of the Registrar which will be returned after the completion of the process.
6. City University sincerely believes that, as a committed teacher, you will exert your best efforts to make worthwhile contribution in achieving the mission of City University, "...Creating a Culture of Excellence."

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত বিবরণ
Permanent Campus : Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 9129923, 9143757, Web : www.cityuniversity.edu.bd

7. After confirmation of your service you will be required to render your service for at least two years under City University.
8. The university authority will have the right to terminate your employment by giving 1 (one) month's written notice or one month's pay in lieu thereof.
9. You will have the right to terminate your service by giving a prior 2 month's written notice to the university authority before start of a semester otherwise you shall have to deposit 2 months salary. If the University is in session you must have to complete the semester failing which administrative action may be taken against you.
10. You are required to submit your application for a job elsewhere through proper channel.

You are requested to send back the duplicate copy duly signed by you immediately as a token of your acceptance of the terms and conditions delineated herein above and formally report for joining within the **22nd August, 2017** to the undersigned.

Yours sincerely

Registrar

30 NOV 2019

স্বাস্থী সনদ প্রাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়

Permanent Campus : Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 9129923, 9143757, Web : www.cityuniversity.edu.bd

PhD Evidence during professional journey at City University, Dhaka, Bangladesh; University of Rajshahi, and University of Chittagong in 2015-2020

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

JAHANGIRNAGAR UNIVERSITY

Savar, Dhaka-1342, Bangladesh

Tel. (PABX) : (880-2) 7791045-51, Ext. 1437 (Office), Fax : 880-2-7791052

E-mail : chem_ju@yahoo.com

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Engr. Md. Anowar Hossain, M.Tech. is a Ph.D researcher in textile chemistry at Department of Chemistry, Jahangirnagar University entitled on “Simultaneous Dyeing and Finishing with Natural Dyes and Natural Finishing Agents on Cotton Textiles” under my supervision. His Ph.D Registration no: 3010 and Roll no: 41. During his work in my lab, Engr. Md. Anowar Hossain demonstrated an innovative performance in his research field.

I wish him success in his life

(Professor Dr. Md. Nurul Absar)

Chairman

Department of Chemistry

Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.

Chairman
Department of Chemistry
Jahangirnagar University
Savar, Dhaka-1342

অতি বেজিং নং-ক
অত্নী ব্যাংক লিমিটেড
 জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ঢাকা।
 য়নকর্পি

অত্নী ব্যাংক লিমিটেড
 কো : **আনোয়ার হোসেন**
 বিভাগ : **বুমায়েন** শ্রেণী : **Ph.D.** বোল নং : **৪১**
 হল : **ডা. ক. রু. কাকালউদীন** অতিকৃত শিক্ষাবর্ষ : **২০১৬-১৭**

বিবরণ	হতে	পরন্ত	টাকা
১। ছাত্র বেতন.....			
২। হল সীট ভাতা.....			
৩। ভর্তি/পুনঃ ভর্তি ফিস.....			
৪। বিলম্বে ভর্তি ফিস.....			
৫। গ্রহণপত্র/পরিচয় জামানতে.....			
৬। ছাত্র সংরক্ষণ টাঙ্গা.....			
৭। ক্রীড়া টাঙ্গা.....			
৮। হল ছাত্র সংরক্ষণ.....			
৯। হল ছাত্র ক্রীড়া ফি.....			
১০। কমানকর্ম ফি.....			
১১। সেশন চার্জ.....			
১২। ছাত্র কল্যাণ তহবিল.....			
১৩। রেজিস্ট্রেশন ফি.....			
১৪। হল জামানতের টাঙ্গা.....			
১৫। বাসনপত্র ফি.....			
১৬। পরিসংখ্যান কন্ট্রোলিং ফি.....			
১৭। সাময়িক পত্র/স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফি.....			
১৮। মোতাম্বর কাউন্ট/পরিচয় পত্র ফি.....			
১৯। পরিষ্কার ফি.....			
২০। অন্যান্য/জরিমানা.....			
২১। অন্তর্ভুক্ত ফি.....			

গ্রাউ টাঙ্গা : **২২,৬০০/-**
 মোট টাঙ্গা : **২২,৬০০/-**

অফিসার
 অফিসার
 অফিসার

তারিখ : **২৬/১২/১৬**

অতি বেজিং নং-ক
৫০৯২
 য়নকর্পি

অত্নী ব্যাংক লিমিটেড
 জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ঢাকা।
 য়নকর্পি

অত্নী ব্যাংক লিমিটেড
 কো : **আনোয়ার হোসেন**
 বিভাগ : **বুমায়েন** শ্রেণী : **Ph.D.** বোল নং : **৪১**
 হল : **ডা. ক. রু. কাকালউদীন** অতিকৃত শিক্ষাবর্ষ : **২০১৬-১৭**

বিবরণ	হতে	পরন্ত	টাকা
১। ছাত্র বেতন.....			
২। হল সীট ভাতা.....			
৩। ভর্তি/পুনঃ ভর্তি ফিস.....			
৪। বিলম্বে ভর্তি ফিস.....			
৫। গ্রহণপত্র/পরিচয় জামানতে.....			
৬। ছাত্র সংরক্ষণ টাঙ্গা.....			
৭। ক্রীড়া টাঙ্গা.....			
৮। হল ছাত্র সংরক্ষণ.....			
৯। হল ছাত্র ক্রীড়া ফি.....			
১০। কমানকর্ম ফি.....			
১১। সেশন চার্জ.....			
১২। ছাত্র কল্যাণ তহবিল.....			
১৩। রেজিস্ট্রেশন ফি.....			
১৪। হল জামানতের টাঙ্গা.....			
১৫। বাসনপত্র ফি.....			
১৬। পরিসংখ্যান কন্ট্রোলিং ফি.....			
১৭। সাময়িক পত্র/স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফি.....			
১৮। মোতাম্বর কাউন্ট/পরিচয় পত্র ফি.....			
১৯। পরিষ্কার ফি.....			
২০। অন্যান্য/জরিমানা.....			
২১। অন্তর্ভুক্ত ফি.....			

গ্রাউ টাঙ্গা : **৩২,৬০০/-**
 মোট টাঙ্গা : **৩২,৬০০/-**

অফিসার
 অফিসার
 অফিসার

তারিখ : **২৪-১১-২০১৭**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাভার, ঢাকা।

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল ও পিএইচ.ডি গবেষণা কোর্সে ভর্তির কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ০২-১২-২০১৮ থেকে ১৫-০১-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত (ছুটির দিন ব্যতীত) সকল কার্য দিবসে সকাল ৮.৩০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টা পর্যন্ত বিভাগে প্রাপ্তব্য ভর্তি ফরম পূরণ করত: তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় সভাপতির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তি শাখায় নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ জমা দিতে হবে :

১. সকল পর্যায়ের পরীক্ষার সত্যায়িত মার্কশীট ও সার্টিফিকেট। সকল মার্কশীট ও সার্টিফিকেটের মূল কপি যাচাইয়ের জন্য সঙ্গে আনতে হবে।
২. গবেষক ও তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত দুই সেট গবেষণা প্রস্তাব/সিনপসিস (A4 সাইজ কাগজে)।
৩. খন্ডকালীন গবেষক চাকরিরত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তার অনুমতিপত্র এবং পূর্ণকালীন গবেষক চাকরিরত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছুটির কাগজ জমা দিতে হবে।
৪. সদ্য তোলা পাসপোর্ট আকারের ৩ কপি রঙীন ছবি।
৫. অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগৃহীত মাইগ্রেশন সনদের মূল কপি জমা দিতে হবে।
৬. ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ও ভর্তি ফরমে উল্লেখিত অন্য সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

বি:দ্রঃ (ক) উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তি শাখা থেকে ভর্তি ফিস জমা দেয়ার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে অথবা ব্যাংক লিমিটেড, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় নগদ পিএইচ.ডি কোর্সে ভর্তির জন্য ২৯,৬০০/- (উনত্রিশ হাজার ছয়শত) টাকা এবং এম.ফিল কোর্সে ভর্তির জন্য ২২,১০০/- (বাইশ হাজার একশত) (ভর্তি ফি এর বিবরণপত্র সংযুক্ত) জমা দান ও জমার রশিদ উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তি শাখায় দাখিল করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তির কাজ সম্পাদন করতে হবে।

কলা ও মানবিকী অনুষদ (এম.ফিল)

ক্রমিক নং	গবেষকের নাম	বিভাগ	তত্ত্বাবধায়কের নাম ও গবেষণার শিরোনাম	গবেষণা সময়কাল
১.	জনাব সাদিয়া আফরোজ ফ্ল্যাট # ডি-৪, বাড়ি # ১৮, রোড # ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭১১৮৫০০১২	ইংরেজি	প্রফেসর আহমেদ রেজা, ইংরেজি বিভাগ, জাবি। Radical Feminist elements in Rokeya's Sultana's Dream and Woolf's A Room of One's Own: A Comparative Study	খন্ডকালীন
২.	জনাব আরিফ মঈন উদ্দিন খান প্রযত্ন: তানিজা জাহান, প্রমোশন অফিসার, বিসিক ভবন(২য় তলা), আছাবাদ, চট্টগ্রাম মোবাইল : ০১৮১৯-১৪ ৭৩৬৬	ইংরেজি	প্রফেসর ড. মো. মনিরুজ্জামান, ইংরেজি বিভাগ, জাবি। Postcolonial Insights into the Partition of India as Reflected in Indian Novels in English	খন্ডকালীন
৩.	জনাব সিফাত উল্লাহ হীড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, প্লট-১৯, ব্লক-এ, সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। মোবাইল : ০১৭৪২-২০৫২৩০	ইংরেজি	প্রফেসর ড. মো. মনিরুজ্জামান, ইংরেজি বিভাগ, জাবি। The Use of Technology in English Language Learning at the Tertiary Level: Problems and Probable Solutions	খন্ডকালীন
৪.	জনাব আয়েশা খাতুন বাড়ি নং ১০৭৮, রোড-৬, মিরপুর, ডিওএইচএম মোব: ০১৭৫২-৭৯০৬৬২	ইংরেজি	প্রফেসর ড. মো. মনিরুজ্জামান, ইংরেজি বিভাগ, জাবি। English Language Education at the SSC Level: Examining the Teaching Methodology	খন্ডকালীন
৫.	জনাব সামিয়া বিনতে হাই ১৫, মধ্যপাইকপাড়া, মিরপুর-১ ঢাকা-১২১৬। মোবাইল : ০১৯১৭-১৬৬১৯৯	ইংরেজি	প্রফেসর ড. মো. মনিরুজ্জামান, ইংরেজি বিভাগ, জাবি। Challenges of Using Technology in English Language Education in the Polytechnic Institutes	পূর্ণকালীন
৬.	জনাব আবদুল কাইয়ুম দক্ষিণ বেতিয়ারা, বিজয় করা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	ইংরেজি	প্রফেসর ড. মো. মনিরুজ্জামান, ইংরেজি বিভাগ, জাবি। Teaching English Grammar at the Secondary Level: Learner Perceptions and Teacher Actions.	খন্ডকালীন

১৬.	মোঃ আনোয়ার হোসেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৩২৬৮১১০৪ engr.anowar@yahoo.com	রসায়ন	প্রফেসর ড. মোঃ নূরুল আবছার, রসায়ন বিভাগ, জাবি Simultaneous dyeing and finishing with natural dyes and natural finishing agents on cotton textiles	খন্ডকালীন
-----	--	--------	--	-----------

To
Registrar,
City University,
Dhaka-1216.

Subject: Application for "letter of permission" to admit Ph.D program (Part time) in Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.

~~Additional Registrar~~
~~please comment and~~
~~put up a draft~~
08/12/18
06/12/18
May be permitted.
07.12.18
Md. Nazrul Islam
Additional Registrar
City University
Permanent Campus
Khagan, Birulia, Savar, Dhaka

Dear Respected Sir,

May I seek your kind attention that I am selected for the admission of Ph.D program (Part time) in Jahangirnagar University, Savar, Dhaka where I need your "letter of permission" to accomplish the entire admission process as per requirement of Ph.D admission (attached advertisement & marked the requirement).

Please issue me a "letter of permission" as soon as possible & make sure to concentrate in Ph.D research works which may augment my professional growth as well as focus the department of textile engineering in national and international research gate to create a culture of excellence.

Thanking you in advance for your consideration of my request.

Ans 1.12.18
Md. Anowar Hossain
Lecturer, Department of Textile Engineering
City University, Savar, Dhaka.
Mobile: +8801732681104
Email: engr.anowar@yahoo.com

Recommended

Shikh
07-12-18

Prof. Md. Shawkut Ali Khan(PhD)
Dean
Faculty of Science & Engineering
City University, Dhaka.

Recommended & forwarded for kind consideration and necessary action.

F
06/12/2018
Head, Dept. of Textile Engineering

নোট

১০/১২/২০১৮ ইং

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রভাষক, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি কোর্সে (খস্কালাীন) ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পত্র চেয়ে ০১/১২/২০১৮ ইং তারিখে রেজিষ্টার দপ্তরে একটি লিখিত আবেদন করেছেন। তাঁর আবেদন পরে বিভাগীয় প্রধান এবং জীন মহোদয় সুপারিশ করেছেন। রেজিষ্টার মহোদয় প্রাপ্ত আবেদন পত্রটি মতামত প্রদানের জন্য গত ০৬/১২/২০১৮ ইং তারিখে অতিরিক্ত রেজিষ্টার বরাবর প্রেরণ করেন। অতিরিক্ত রেজিষ্টার তাঁর লিখিত মতামতসহ গত ০৭/১২/২০১৮ইং তারিখে রেজিষ্টার বরাবর প্রেরণ করেন।

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পি.এইচ.ডি কোর্সে ভর্তির নোটিশ অনুযায়ী উক্ত কোর্সে ভর্তির জন্য চাকুরিরত প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র অনুমতি পত্র প্রয়োজন। তিনি গবেষণা করার জন্য ছুটি প্রার্থনা করেননি। ছুটি ব্যক্তিরকে তিনি তাঁর গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন।

জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষক। তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়, দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই তাঁর সেই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক দিক বিবেচনা করে অনুমতি পত্র প্রদান করা যেতে পারে। সদয় সিদ্ধান্তের জন্য নথি পেশ করা হল।

Kpasha
10/12/18
(Md. Kamalpasha, A/O)

[Signature]
10.12.18
Additional Registrar sir

Registrar Sir

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

[City University
Monogram]

Date: 18/11/2019

Ref No. - City University/Reg./9083/2019

To,
Mr. Md Anowar Hossain (Chief Researcher)
Lecturer
Textile Engineering Department
City University

Subject: Regarding research projects and allocation of approvals.

Dear Sir,

This is hereby informing you; for your kind consideration that, Your Recommended Research Project: Zero Toxic Coloration of Cotton Fabric with Natural Dyes and Natural Mordanting Agents [A Six Months Duration of Project, September, 2019 - February, 2020 and the allotment of the said research Tk. 1,00,000/- (One Lac) was approved by the university authorities. The authority has to be notified before starting the project. After receiving your letter 50% of the money allocated to start the project, 25% in terms of getting a Progress Report at the end of the half term and upon completion of the project, the Project Completion Report (PCR) will submit and the remaining amount will be disbursed immediately after receiving it.

In this regards you are requested to begin the work of your proposed research project as soon as possible.

Thanking you,
Signature/ Illegible
18/11/2019
M.A Hannan
Registrar
City University

----- Permanent Certified University -----

Permanent Campus: Khagan Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus: 13/A, Panthapath, Dhaka-1215, Tel: 9129923, 9143757, Web: www.cityuniversity.edu.bd

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

30 NOV 2019

ATTESTED

30 NOV 2019

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower (Under Ground Floor) Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, Fax : 0088-02-9513785, E-mail : advocatelslam14@gmail.com

স্মারক নং- সিটি ইউনিভার্সিটি/রেজি./৯০৮৩/২০১৯ইং

তারিখ: ১৮/১১/২০১৯ইং

বরাবর,
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (প্রধান গবেষক)
প্রভাষক
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
সিটি ইউনিভার্সিটি।

বিষয়ঃ গবেষণা প্রকল্প এবং বরাদ্দ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

জনাব,

আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আপনার প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্প Zero Toxic Coloration of Cotton Fabric with Natural Dyes and Natural Mordanting Agents [A Six Months Duration of Project, September, 2019- February, 2020] এবং উক্ত গবেষণার বরাদ্দ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করার অব্যবহিত পূর্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। আপনার পত্র পাওয়ার পরে প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০%, মেয়াদকালের অর্ধেককাল সমাপনান্তে সন্তোষজনক অগ্রগতির প্রতিবেদন (Progress Report) পাওয়ার শর্তে ২৫% এবং প্রকল্প কাজ পূর্ণ সমাপনান্তে Project Completion Report (PCR) জমা এবং তা গৃহীত হওয়ার পরপরই বরাদ্দকৃত অর্থের অবশিষ্ট ২৫% অর্থ ছাড় করা হবে।

এমতাবস্থায় আপনার প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের কাজ যথাশীঘ্র সম্ভব শুরু করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

এম এ হান্নান
রেজিস্ট্রার
সিটি ইউনিভার্সিটি।

26 NOV 2019

সিটি ইউনিভার্সিটি
স্থায়ী ক্যাম্পাসঃ খাগান, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১২১৬।
তথ্য অফিসঃ ১৩/এ পাছপথ, ঢাকা-১২১৫।

তারিখঃ ১৭/১১/২০২১

Mr. Md. Anowar Hossain
Lecturer
Dept. of Textile Engineering
City University

জনাব,

এই মর্মে আপনাকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সিটি ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ৫/১১/২০১৯ইং তারিখে আপনার প্রস্তাবিত গবেষণার বিপরীতে ১,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আপনার গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ আগামী ২৫/১১/২০২১ইং রোজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসে কনফারেন্স রুমে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

প্রফেসর মীর আকতার হোসেন
রেজিস্ট্রার
সিটি ইউনিভার্সিটি

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি ঃ

- ১। মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর
- ২। ট্রেজারার মাথোদয়
- ৩। ডেপুটি ক্যান্টিনার অব একাউন্টস
- ৪। ডেপুটি রেজিস্ট্রার
- ৫। সহকারী রেজিস্ট্রার
- ৬। সদস্য সচিব, রিসার্চ সেল
- ৬। অফিস কপি

স্থায়ী সনদ প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Permanent Campus : Khagan, Birulia, Savar, Dhaka-1216, Cell: 01854-640476, 01862-213214, E-mail: ar@cityuniversity.edu.bd.
City Campus : 13/A Panthapath, Dhaka-1215, Tel : 9129923, 9143757, Web : www.cityuniversity.edu.bd

Engr. Md. Anowar Hossain
Ph.D Researcher, School of Fashion and Textiles
RMIT University, Melbourne, Australia
M. Tech. in Textile Technology (Technical Textiles)
Dept. of Jute and Fibre Technology
University of Calcutta, Kolkata, India
enr.anowar@yahoo.com
Mobile: +61 452209738, +8801732681104

Lecturer (study leave), Department of Textile Engineering
City University, Savar, Dhaka, Bangladesh
Former Assistant Professor & Head
Department of Textile Engineering
BCMC College of Engineering & Technology, Jessore
Affiliated by University of Rajshahi, Bangladesh
Former Lecturer & Head, Department of Textile Engineering
Newcastle University College, Chittagong
Affiliated by University of Chittagong, Bangladesh

Date: 22/11/2021

Professor Mir Akhter Hossain
Registrar
City University, Dhaka, Bangladesh

Letter of withdrawal the sanctioned research fund BDT 1, 00,000 (one lac), approved for Md. Anowar Hossain, lecturer, Department of Textile Engineering, City University, Permanent campus, academic year: 2019-20.

Dear Sir,

I would like to notify that I am a lecturer (study leave), Department of Textile Engineering, Faculty of Science and Engineering; presently I am pursuing Ph.D research at School of Fashion and Textiles, RMIT University, Melbourne, Australia funded by RTP stipend scholarship, an Australian Government Research program. I got a letter of "study leave" from registrar office, city university approved by Mr. M A Hannan, former Registrar, City University on 26 January 2020, ref: City University/Faculty/BSTE/4029/2020 and I left Bangladesh on 28 January 2020 and commenced Ph.D research at School of Fashion and Textiles on 5 February 2020.

In these circumstances, I would like to withdraw the official allotment of approved research fund BDT 1, 00, 000 (one lac), project duration: six months, academic year 2019-2020, notified by registrar office on 18 November 2019, proposal accepted by the committee of research cell, City University to continue the proposed research works on "zero toxic coloration on cotton fabric with natural dyes and natural mordanting agents" at office location, Department of Textile Engineering, City University, permanent campus and research location at chemistry lab, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.

Thanks

Engr. Md. Anowar Hossain

Supporting information

Letter of research reporting issued by registrar office on 17 November 2021
Letter of study leave

Copy forwarded To

Professor (Dr.) Md. Humaun Kabir
Head, Department of Textile Engineering
Dean, Faculty of Science and Engineering

A/Professor (Dr.) Saiful Islam
Former Head, Department of Textile Engineering

Research Proposal
On
Zero Toxic Coloration of Cotton Fabric with Natural Dyes and Natural Mordanting Agents
[A Six Months Duration of Project, September, 2019-January, 2020]

Proposed By
Md. Anwar Hossain,
M.Tech. in Textile Technology, University of Calcutta, India
Lecturer, Department of Textile Engineering, City University
Principal Investigator
Mobile: +8801732681104, E-mail: engr.anowar@yahoo.com

Department of Textile Engineering, City University
Khagan, Birulia, Savar, Dhaka.

September-2019

Research Track Record of Md. Anowar Hossain, Principal Investigator (PI):

Engr. Md. Anowar Hossain is presently a Lecturer in Textile Engineering, Department of Textile Engineering, City University, Dhaka and a Ph.D researcher of Jahangirnagar University, Savar, Dhaka. He is a former Assistant Professor and Head of Department of Textile Engineering, BCMC College of Engineering and Technology, Jessore, Affiliated by University of Rajshahi. He is also a former Lecturer and Head of Department of Textile Engineering and Assistant Registrar (Additional), Newcastle University College, Chittagong, Affiliated by University of Chittagong. He worked as chairman & member of Examination Committee both for University of Rajshahi and University of Chittagong. Engr. Md. Anowar Hossain is a former CEO of Bangladesh Textile and Fashion, Dhaka, former Coordinator of Gothic Design Ltd., Viyellatex Group, Tongi, former merchandiser of Best Exchange Buying and Fashion, Uttara. Engr. Md. Anowar Hossain studied two years Master of Technology in Textile Technology (Technical Textiles) from University of Calcutta, India and also completed four years B.Sc. in Textile Engineering from City University, Dhaka. He published different research papers as principal author connected with international universities where twelve research papers with textile engineering based research in international peer reviewed journal. He is an author of three books in Textile Engineering, "Basic knowledge of Wet Processing Technology", "Principle of Garments Production" and "Garments Technology for Merchandiser and Fashion Designer". Engr. Md. Anowar Hossain has certified training on coated textile production and glass fabric manufacturing (KE Technical Textiles Ltd, India), Dyeing and Finishing, Spinning, Weaving and Knitting, Merchandising (National Institute of Textile Training, Research and Design NITTRAD, Savar, Dhaka, Faculty of Niederrhein University, Germany), Export and Import (DCCI Business Institute, Dhaka, Affiliated by ITC UNCTAD/WTO, Geneva) as well as other training in related profession of textile engineering. [Below mentioned national and foreign researchers are already connected with related fields of proposed project investigator (PI) and he has already Six (6) publications as first and corresponding author in international peer reviewed journal with all the mentioned national and foreign experts in textile coloration addressing the present working place, City University]

National consultants and experts in textile coloration:

Dr. AKM Saiful Islam, Assistant Professor and Head, Department of Textile Engineering, City University, Dhaka.
 Dr. Md. Nurul Absar, Professor and Chairman, Department of Chemistry, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka.
 Dr. Ferdous ara Dilruba, Chief Scientific Officer, Bangladesh Jute Research Institute (BJRI), Dhaka.

Foreign Consultants and experts in textile coloration:

Dr. AK Samanta, Professor and Former Chairman, Dept. of Jute and Fibre Technology, University of Calcutta, India.
 Dr. Padma S. Vanakr, Professor & Principal Research FEAT Lab, Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur, India.

Introduction:

Bangladesh is presently exporting a good quantum of coloured and decorative textile products made of natural fibres like silk, cotton and jute mainly to Japan, USA, Korea, European community countries and African countries. Worldwide growing consciousness for eco-friendly production process is generating more and more customer's interests on natural fibre, natural dyes and natural finished based textile products, particularly for the export market due to having an approach of zero toxic coloration of cotton fabric with natural dyes under consideration of toxic free product and environment friendly production process. Considering the product development and production process corner, textile sector has the highest scope to apply this research work for attracting the value-added customer. But, till today there is a huge lack of research and development of natural dyeing and finishing based textile product.

However, there are some discrete reports available that indicate the application of natural dyes for producing uncommon shades on natural fibers like cotton (Anowar and et al. 2018, 2019, Cristea and Vilarem 2006; Gahlot et al. 2008; Sentikumar et al. 2002), jute (Samanta and Agarwal 2008a; Samanta and Agarwal 2007; Samanta et al. 2008b; Samanta and Konar 2012a; Samanta and Konar 2015; Samanta et al. 2010, 2011; Samanta et al. 2012b; Samanta et al. 2008c; Samanta et al. 2012b, 2009), silk (Gahlot et al. 2008; Javaliet al. 2009; Katti et al. 1996; Mahale et al. 2003a; Mahale et al. 2003b; Sidhu and Grewal 2008; Vankar and Shankar 2008; Vinod et al. 2010), wool (Gahlot, Fatima, and Papnai 2008; Gulrajani et al. 2003; Shanker and Vankar 2005; Yoshizumi and Crews 2003). Hence there are ample scopes of doing scientific research on the application of natural dyes on cotton and other textiles aimed at obtaining newer shade with acceptable colour fastness behavior, uniform and reproducible colour yield through appropriate techniques. Simultaneous natural dyeing, natural mordanting and natural finishing process can be a new approach of technique which will minimize the process steps different cost related production like energy and total process cost. Reducing process cost will minimize total cost of the product in the export market, it will be highly beneficial to sustain in a competitive market if the expected research output can be applied successfully in Government and non-government textile mill at home and abroad.

Natural dyes are considered to be eco-friendly as these are obtained from renewable resources as compared to synthetic dyes which are derived from non-renewable petroleum resources. These are biodegradable and the residual vegetal matter left after extraction of dyes can be easily composted and used as fertilizer. They produce soft colours soothing to the eye which is in harmony with nature which is gradually gaining popularity due to its non-toxicity and eco-friendly character against possible unsafe ecotoxicity criteria of synthetic dyes. Most of the studies available for dyeing with natural dyes relates to cotton textiles and such studies on cotton are still insufficient to establish. Hence, there are ample scope of undertaking an integrated study in this area for cotton and chemically modified cotton to study its surface appearance, durability and dyeing of cotton and chemically modified cotton with natural dyes.

The research and development in natural dyed based textile products conducted by textile researcher has been confused to solve technological problem for the production of ecofriendly based textiles and earlier investigation prove that the standard technology and production aspects are the core barrier for the standardization and commercialization of nature friendly textiles and there is unlimited technical demand for ensuring novel production and synthesis method for production process. Currently developed only natural dyed based textiles have so much limitations and have synthetic mordanting application which is not ecofriendly and not fulfilling the requirements of nontoxic coloration of textiles and till today there is a huge lack of research and development of natural dyed and finished textile products as reviewed in literature.

Proposed research on Zero Toxic Coloration of Cotton Fabric with Natural Dyes and Natural mordanting agent generated by natural dyes and selective natural mordanting agent through selective dyeing process and the completely ecofriendly products was not experimented till now and the output of this research may be a greater and attractive invention for the development of value added textiles with the theoeotex based textiles as well as improve the textiles with significant and special properties like UV protection and antibacterial property etc. comparing to reviewed method and developed natural dyed based textiles and there is little/limited research has been conducted with the proposed materials and method. Natural dyeing and finishing in the stage of development process and still many important accomplishments are hidden with the success corner of related researchers due to unavailability of testing standards for clothing, lower fastness properties and reproducibilities are the question marks to the textile scientist for natural dyed based textiles.

Review of Literature:

Anowar and et al. (2018) were experimented in earlier research on natural coloration that natural dyes, natural mordanting agent, natural finishing agent and standard industrialized process of natural dyeing and finishing. A combined green dyeing and mordanting method was applied on cotton fabric in which natural coloring agents were extracted from *Diospyros malabarica* (Green Gaub fruit) and *Camellia sinensis* (Green Tea Leaf) where ever green lemon juice had been used as green mordanting agent and there is no artificial chemical was used during demodulation process of coloring agent, dyeing and mordanting. Both the treated and untreated fabric samples were tested for the mechanical properties (color fastness to washing and rubbing) and dyeing performance in terms of color fastness properties (light fastness) and color strength, K/S value. For dyeing with green gaub fruit, color fastness to wash and rubbing = Very excellent, color fastness to light = good and for dyeing with green tea leaf, color fastness to wash = very excellent, color fastness to rubbing = excellent, color fastness to light = good. An improved color strength, K/S value had been found for both dyeing with green gaub fruit and green tea leaf while mordanting was applied with green lemon juice.

Anowar and et al. (2018) studied on pollution free dyeing and mordanting is indicated as a creative innovation of textile coloration on cotton fabric in which natural dyes were extracted from *Swietenia macrophylla* (Mahogany leaf) and *Musa acuminata* (Green Banana Peel) as an unpolluted dyes and *Citrus limon* (L.) juice was applied as an unpolluted natural mordanting agent. There is no synthetic chemical was used during the whole progression in dyes extraction process and dyeing method. Both the treated and untreated fabric samples were tested for their dyeing performance in terms of color strength, K/S value and color fastness properties like color fastness to washing, rubbing and light. Higher K/S value of lemon mordanted sample was investigated by analysis of spectrophotometer for both dyeing with mahogany and green banana pill. Color fastness to washing and rubbing had been found moderately good for both dyeing with mahogany leaves and green banana pill with lemon mordanting. Moderately good color fastness to light had been found for dyeing with only mahogany leaves and green banana pill but improved light fastness was found for green banana pill with lemon mordanting. As per visual appearance, dyed fabric with green banana pill and lemon mordanting was found very even distribution of color on the surface of cotton fabric. An exceptionally attractive soft hand feel and color shading outcome was observed for dyeing with green banana pill comparing to mahogany leaves without having any additional application of synthetic softener which is the demand of both local and foreign customers in clothing industries.

Anowar and et al. (2018) focused that a toxicity free cotton fabric coloration and antibacterial technique was developed where natural colorant curcumin and tannin were applied for instigating a substitute of toxic colorant. Considering the negative impacts of man-made dyes in environment, non-toxic coloring and sterile finishing was carried out with curcumin and tannin as non-toxic colorant quintessence from pure natural sources of *Curcuma longa* (Turmeric) and *Camellia sinensis* (Tea Leaf) using environment friendly lemon extracted (Natural Citric acid) solution as natural mordant and their color shading and functional outcomes were evaluated in variety of shades as compared with colour yield/outcomes with ferrous sulphate and copper sulphate as two most extensively practiced conventional chemical mordants. Critical performances of mordanted and unmordanted cotton fabric samples were tested for their color parameters like Colour Strength, K/S value and Colour fastness (color fastness to Washing, UV- Light and Rubbing) properties, besides measurement of other colour interaction parameters (L^* , a^* , b^* and ΔE) as well as anti-bacterial performance as per AATCC-100-2012 method. The dye absorption determined by color spectrophotometer showed higher color strength when treated with curcumin and tannin colorant in the presence of natural extracted citric acid from lemon as toxic free mordanting agent compared to mordanting with Ferrous sulphate as well as conventional mordanting with Copper Sulphate. Higher rubbing fastness was observed for both dyeing with Turmeric and Tea Leaves when mordanting with lemon and ferrous sulphate. Curcumin demonstrates a pharmacological properties that curcumin found effective against *E. coli* bacteria in laboratory experiment well as FTIR study of Turmeric with lemon mordanted sample was confirmed the natural crosslinking among cotton fibre cellulose, turmeric curcumin and lemon-citric acid. Consequently, this work has led to development of a process of concurrent natural dyeing and finishing with natural extracted agents on cotton with natural mordants to make the fabric colour full and anti-bacterial also. If the present work is trailed commercially to make it feasible, undoubtedly present finding of research may be an exceptional source of eco-garments production which has a higher demand in local and foreign customer.

Anowar and et al. (2018) investigated that eco-friendly dyeing on cotton fabric was conceded out with organic dyes distillate from organic extraction process of organic *Tectona grandis* (Teak Leaf) and *Azadirachta indica* (Neem Leaf) using ecofriendly metallic mordants and natural mordants (Ferrous Sulphate as ecofriendly metallic mordant and Lemon juice as an organic mordant) were used in the research work and their results were compared with results of copper sulphate as conventionally used mordant. All the treated and untreated cotton fabric samples were tested for their Colour Strength and Colour fastness (colour fastness to Washing, UV Light and Rubbing) properties, besides measurement of other colour interaction parameters (L^* , a^* , b^* and ΔE) as well as antibacterial performance as per AATCC-100-2012 method. Results of colour parameters showed lower ΔE values are obtained when treated with lemon mordanting agent for both the case of dyeing cum finishing treatment with Teak leaf and Neem leaf (though amongst the two dye extract used, Neem leaf extract showed higher K/S value) as compared to

conventional mordanting with Copper Sulphate. While, Ferrous Sulphate render moderate K/S value than all due to inherent own colour of iron in $FeSO_4$. Comparing lemon mordanting with conventional copper sulphate mordant, colour fastness properties of teak leaf extract with lemon mordanting are found to be better and is in the order of Rubbing Fastness > followed by colour fastness to Light > colour fastness to wash than that for synthetic mordanting, but for dyeing with extract of neem leaf with lemon mordanting showed very attractive colour fastness considering to all colour fastness properties studied here. In this study, a newer approach / attempt had been made to impart a simultaneous antibacterial finish along with above said natural dyeing. Hence, the antibacterial properties of neem leaf extract dyed cotton using lemon mordanted sample resulted better reduction/killing of bacteria. Thus, this work has led to development of a process of simultaneous dyeing and finishing with natural agents on organic cotton with organic mordants to make the fabric colour full and anti-bacterial too.

Anowar and et al. (2019) reviewed on Natural dyes, natural mordanting agent, natural finishing agent and standard industrialized process of natural dyeing and finishing can be established by developing completely eco-friendly natural dyes and natural finishing agent which can be applied on cotton textiles (Oeko-Tech Products) by adopting a newer technique of simultaneous Mordanting-Dyeing-Finishing in a single step to reduce energy cost, process time, processing costs and effluent load as well as to develop the single step processes and also completely eco-friendly products of cotton textiles using selective natural dyes and natural finishing agents using bio mordants and bio finishing agents obtained from an extract of natural resources at reduced cost and energy. There is huge scope of commercialization of such Oeko-Tech (Eco-Friendly) products of natural dyed and finished cotton textile products for domestic and export market. Different selective natural dyes like teak leaf, turmeric, jackfruit wood, sappan wood, skin of onion, arjuna bark etc., bio-mordanting agent like bio-enzyme, harda, lemon as natural mordanting agents, extracted soyabean seed as natural chemical modification as well as natural finishing agent like coconut oil as UV absorber, neem and guava leaf as antimicrobial agent where all dyed and finished fabric can be scientifically tested by SEM, FTIR, DSC, HPLC, GCMS, TLC, CHNS, X-ray diffraction pattern etc.

Samanta and et. al (2003) and **Dedhia E.M (1998)** studied that growing consciousness for eco-friendly textile products has created more interest on cotton fibre based natural dyeing and finishing. Productions of synthetic dyes are dependent on the petrochemical source and some of the synthetic dyes contain toxic/carcinogenic amines and are not eco-friendly. Contrary to this, most of the natural dyes as well as natural finish with few exceptions are based on vegetable/ animal origin and are renewable, biodegradable, energy-efficient and eco-friendly.

Kawahito, et al. (2002) have compared the dyeing of cellulosic fabric with natural indigo and synthetic indigo. Radhakrishnan as well as Ajita, et al. have reported the effect of different mordants on selective natural dyes. **Grierson, et al. (1995)** has studied colour fastness characteristics of some natural dyes. **Lee, et al. (2001)** have studied the colour fastness properties of some natural dyes by applying UV-absorbers. **Gupta, et al (1998)** have reported that the effect of chemical structure on light fastness property of some natural dyes.

Oda, et al. (2001) was studied the effect of phenyl ester functional group on photofading of carthamin on cellulose acetate. Most of the studies are sporadic and insufficient in developing scientific knowledge base on the subject. Therefore, very less study on simultaneous natural dyeing and finishing, dyeing process variables and characterisation etc.

Reviewed study shows that natural dyes was applied with synthetic mordanting agents on textile substrates and its feasibility of application has been positively remarked by the researcher in the area of textile coloration, but the application of completely biomordanting agents/natural mordanting agents/natural finishing agents, standardization of process development, industrial application and commercialization of natural dyed product are the major gaps of research and development in the area of natural dyeing and finishing which may be focused area of research in proposal on zero toxic coloration. Hence, an integrated scientific study for selective natural dye-fibre-mordanting system, for selective natural dyes and natural mordanting agents can be applied on cotton and other textiles is felt necessary, for establishing the ecofriendly process of textile colorations for natural dyed textiles.

The natural coloration on cotton fabric is an approach of zero toxic coloration of cotton fabric with natural dyes and natural mordanting agent will be the alternative way of conventional synthetic dyeing which is a threat of ecofriendly environment. Proposed technique can be implemented in the textile industries for having the nature friendly agro renewable sources of natural dyes. On the otherhand synthetic dyes is a petroleum sources of production. The concept and the workable procedures developed from the research can be transferred to industrial practice in home and abroad. The proposed research can provide simultaneous effect of dyeing, mordanting, technical finishing, ecofriendly coloration process in textiles is definitely a technological light in the door of colored textile production. Thus, there are sufficient scopes of doing scientific research on making standardization of technique, increasing color fastness to conventional process, adaptability, durability and suitability of process and product development.

Objectives of Research:

- To develop completely eco friendly natural dyed and Natural Agent finished Cotton Textile Fabrics (Oeko-Tech Products) by adopting a Newer Technique of Simultaneous Natural Mordanting–Natural Dyeing-Natural Finishing in a single step to reduce energy cost, process Time , Processing costs and Effluent Load (which has not been done earlier).
- To investigate the single step processes and also completely eco-Friendly Products of cotton textiles using selective natural dyes and natural finishing agents using bio mordants and bio finishing agents obtained from extract of natural resources at reduced cost and energy.
- To analyse methods for specific identification of natural dyes on natural dyed and finished textile products for establishing natural dye mark.
- To commercialize of such oeko-tech (eco friendly) products of natural dyed and finished cotton textile products.

Materials and Methods:**Application of Different Biomordanting with Biomordanting Agents:**

Effects of different degrees of premordanting, simultaneous mordanting, post mordanting with lemon leaves as natural mordanting agents and natural dye ability with selective natural dyes (say a banana pill, neem leaves, tea leaves, teak leaves, guava leaves, Jackfruit wood, basil leaves, eucalyptus leaves, pecker leaves, peach leaves as well as as per availability natural sources etc.) can be investigated. Effect of such biomodifications on colour parameters after dyeing of cotton and chemically and biochemically modified cotton and its colour fastness properties to light, washing, perspiration and rubbing can be studied. The photo fading behaviour of cotton and chemically and biochemically modified and dyed cotton materials after those modifications and pre-treatments and subsequent dyeing can be studied and an attempt can be taken to improve the same to a much better level of customer acceptability. Effects of different degree of chemical modifications on colour yield for the selective natural dyes can be studied. Cotton Textile materials dyed with natural dyes can be post-treated/finished with suitable natural agents for studying the effect of these after treatments on the improvement of colour yield, brightness and colour fastness behaviour of the dyed material. To improve the colour fastness properties for the selective natural dyes some pre or post-treatment with cationic or metallic complex compound or UV absorbers/suitable modifiers can be studied.

Process Development:

The fabrics can be pre-treated by the eco-friendly enzyme-based chemical pre-treatment processes for preparing it for simultaneous dyeing and finishing. After that different natural dyes say a banana pill, neem leaves, tea leaves, teak leaf, guava leaves, neem leaves, Jackfruit wood, basil leaves, eucalyptus leaves, pecker leaves, peach leaves as well as as per availability natural sources etc.) and natural finishing agent like coconut oil as UV absorber, neem and guava leaf as antimicrobial agent as well as selective mordanting agents can be applied on cotton fabric for trailing and experimentations on application of dyes and finishing agent on cotton and optimization of dyeing process variables for improved colour development and improvement of colour fastness, all analytical testing. Effects of variations of dyeing process variables on colour yield and dyeing kinetics for application of selective natural dyes on cotton and chemically modified cotton substrate can be investigated to understand the dyeing isotherm, rate of dyeing and other thermodynamic parameters for such dyeing. This will help to understand the dyeing behaviours of different natural dyes applied on cotton to get an idea of formulating better colour yield having specific standardized dyeing recipe for combined/compound shades by use of binary or ternary mixture of these natural dyes. For use of combination of natural dyes for generating compound shades, a study on the compatibility of such binary and a ternary mixture of dyes can be also studied, to understand and find a compatible combination of such dyes for cotton and chemically treated and modified cotton fabrics.

Process of Textile Properties and Dyeability Analysis:

Changes in structural features for different degrees of mordanting on cotton substrate can be investigated with the help of Spectrophotometer, Scanning Electron Microscopy (SEM), FTIR Spectroscopy and Differential Scanning Calorimetry (DSC), High-Performance Thin Layer Chromatography (HPLC), Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS), Thin Layer Chromatography (TLC), Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulphur (CHNS) analyzer and X-ray diffraction pattern etc. and different fastness properties for explaining the major observations in these aspects. This will help to understand scientifically the scientific analysis of different changes in textile related property behaviour and dyeability in terms of changes in structural features of chemically modified cotton substrate along with changes in surface characteristics and durability etc.

Major activities to be undertaken as follows during the total project implementation period :

[Implemented By Md. Anwar Hossain, Principal Investigator (PI)]

	Experimental Work Phases	Research Lab
1.	Extraction of natural dyes from dyed cotton textiles and their identification.	Chemistry lab-Jahangirnagar University
2.	Study of extraction of different natural dyes in different media and study of the chemistry and colour characteristics of the colour component of selective natural dyes to establish standard method and optimum conditions of extracting those natural dyes from different sources	Chemistry lab-Jahangirnagar University
3.	Studies on dyeing process variables and effect of different mordanting agents / mordanting methods on colour yield and fastness behaviour.	Chemistry lab-Jahangirnagar University
4.	Studies on effect of different degree of chemical modifications of cotton textiles on colour yield behaviour of selective natural dyes as well as natural mordanting.	Chemistry lab-Jahangirnagar University Dyeing lab-Mascom Composite Ltd, Konabari.
5.	Studies on effect of different degree of colour fastness behaviour of selective natural dyes as well as natural mordanting.	Wet Processing lab-Bangladesh Jute Research Institute (BJRI), Textile Dyeing lab-Mascom Composite Ltd, Konabari.
6.	Studies on authentication of test methods of identification of natural dye from outside nation and International accredited laboratories and analysis of results.	FEAT lab, Indian Institute of Technology, IIT, Kanpur, India Textile Coloration Lab, Department of Jute and Fibre Technology, University of Calcutta, India
7.	Experimental Work-Phase –XII: Patenting and Publication of technical manuals/ notes Publication and Popularisation of natural dye standards at National and International level with establishing natural dye/finish mark to be implemented worldwide of natural dyed textiles.	City University
8.	Field Trial	Production Unit, Mascom Composite Ltd, Konabari.

Expected Outcomes:

Feasibility of natural dyeing, natural mordanting, natural finishing will be studied to achieve an ecofriendly approach of zero toxic coloration of cotton fabric with natural dyes and natural mordanting agents which will be tested by different advanced analytical method of natural coloration.

Natural dyes, natural mordanting agent, natural finishing agent and standard industrialized process of natural dyeing and finishing can be established by developing completely eco-friendly natural dyes and natural finishing agent which can be applied on cotton textiles (Oeko-Tech Products) by adopting a newer technique of simultaneous Mordanting-Dyeing-Finishing in a single step to reduce energy cost, process time, processing costs and effluent load as well as to develop the single step processes and also completely eco-friendly products of cotton textiles using selective natural dyes and natural finishing agents using bio mordants and bio finishing agents obtained from an extract of natural resources at reduced cost and energy. There is huge scope of commercialization of such Oeko-Tech (Eco-Friendly) products of natural dyed and finished cotton textile products for domestic and export market.

Budget:	
Project activities with breakdown of cost of 1,50,000 BDT	Total Cost in BDT
Raw materials, Extraction, processing and experimentation charges: [Sample Collection (Natural Dyes) charge (10 Sample×500 BDT = 5000 BDT), Dyes preparation, Drying and Powder forming charge (10 Sample ×500 BDT = 5000 BDT), Machine charge for extraction of dyes: 5000 BDT, Fabric cost for trialing: 5000 BDT, Fabric pretreatment charge: 1500 BDT, Machine charge for dyeing and finishing (Laboratory stage trialing): 13000 BDT, Field trial = 5800 BDT]	35,300 BDT
Testing fees [Spectrophotometer (10 sample × 2000 BDT =20000 BDT), SEM-(5 sample × 2000 BDT =10000 BDT), Light fastness-(5 sample × 1000 BDT=5000 BDT), Color Fastness-(5 sample × 1000 BDT =5000 BDT), Wash Fastness (5 sample × 1000 BDT =5000 BDT), Color Fastness to perspiration (5 sample × 1000 BDT =5000 BDT)]	50,000 BDT
Conveyance, Research Coordination and Research Meeting Conveyance and allowance (Day Long) [Office/ residence to Jahangirnagar University (5 Day long × 300 BDT =1500 BDT), Residence to Mascom Composite (5 Day long×300 BDT=1500 BDT),Residence to Bangladesh Jute Research Institute (3 Day long × 500 BDT = 1500 BDT, Residence to Science Lab 3 Day long × 500BDT = 1500 BDT, Residence to SGS (Testing Lab) 2 Day long × 500 BDT=1000 BDT)] Conveyance and allowance (Half Day) [Office, Khagan to Jahangirnagar University (20 Day × 100 BDT=2000 BDT), Office to Mascom Composite Ltd. (20 Day×200BDT=4000 BDT),Permanent Campus to City Campus ,City University (10 Day× 500 BDT =5000 BDT)] Preliminary meeting with experts (2 expert×1000 BDT=2000 BDT), Meeting in experimental stage with experts (2 expert × 1000 BDT = 2000 BDT), Report preparation and review meeting (2 expert × 1000 BDT = 2000 BDT)] Mobile bill for raw material purchasing, Lab coordination, expert coordination and other coordination (6 Month × 1000 BDT= 6000 BDT).	30,000 BDT
Stationary and Administrative cost [Sample tube, Scissor, Tape, Tissue, Soap, Mask, Hand gloves, Sample file, Sample Swatch Board ,Aprone, Stapler, Punch m/c, Calculator, Pendrive, Filter paper, PH Strip, Seal, Tracing Paper, Note Book and others: 3000 BDT, Review allowance and study materials (Book/Journal): 2000 BDT, Networking and computer support (6 month× 500 BDT= 3000 BDT), Casual Personal Assistant Fees (10 days×400 BDT=4000 BDT), Refreshment for Lab assistant /Lab technician (20 Person×60 BDT=1200 BDT), Research Office access /Casual Office Refreshment (15 weeks×200 BDT=3000 BDT).	16200BDT
Report writing, edition and submission process Report writing allowance: 3000 BDT, Computer Compose allowance: 5000 BDT, Graphical Design & Edition allowance: 2000 BDT, Report Edition allowance: (5 time × 1000 BDT =5000 BDT, Printing and Drafting: (5 time × 200 BDT =1000 BDT, 10 Copy Thesis Binding: (10 copy × 250 BDT = 2500 BDT)	18,500BDT
Total	1,50,000BDT

[Engr. Md. Anowar Hossain will oversee the overall project and he will spend 20 hours/week as project investigator (additional duty of research and development), City University in different research laboratories like Chemistry lab-Jahangirnagar University, wet processing lab-Bangladesh Jute Research Institute, Textile Chemistry lab-City University, Dyeing lab-Mascom Composite Ltd, Konabari as well as others laboratory as per needs of proposed research.]

[A subsidiary fund (20,000 BDT) for working with research graded foreign lab (natural coloration lab, Department of Jute and Fibre Technology, University of Calcutta, India) may be included with proposed budget/replaced with some activities (if possible) although foreign visit has been banned in notification]

[Breakdown of cost may be changed/replaced by the principal investigator as per suitability of research progression during practical implementation of proposed research work]

Six Months/Twenty Four Weeks Timeline to Complete the Research:

Activities breakdown of twenty four weeks	1-2	3-4	5-6	6-7	8-9	10-11	12-13	14-16	17-24
[Activity:1] Raw materials Collections and feasibility analysis	██████████								
[Activity:2] Development of extraction process of natural dyes and specification testing		██████████							
[Activity:3] Development of Dyeing process of cotton fabric with different shades (5×2 =10 shades)			██████████						
[Activity:4] Development of Testing and Identification Methods for Natural Dyed Cotton					██████████				
[Activity:5] Field trialling for implementation of output of present research work					██████████				
[Activity:6] Report writing and submission, publications								██████████	

References:

Anowar Hossain and AK Samanta (2018), *Green Dyeing on Cotton Fabric demodulated from Diospyros Malabarica and Camellia Sinensis with green mordanting agent, Latest Trends in Textile and Fashion Designing, USA, ISSN: 2637-4595, Published on May 9, 2018.*

Anowar Hossain, A K M Saiful Islam, and AK Samanta (2018), *Pollution Free Dyeing on Cotton Fabric Extracted from Swieteniamacrophylla and Musa acuminata as Unpolluted Dyes and Citrus. Limon (L) as Unpolluted Mordanting Agent, Trends in Textile Engineering and Fashion Technology (Online), USA, ISSN: 25780271, Volume:3, Issue:2, DOI: 1031031/TTEFT.2018.03.000558, Published on June 19, 2018.*

Anowar Hossain, Ashis Kumar Samanta, Bhaumik NS, Vankar PS and Shukla D (2018), *Non-toxic Coloration of Cotton Fabric using Non-toxic Colorant and Nontoxic Crosslinker, Journal of Textile Science & Engineering, USA, Volume 8, Issue 5, DOI: 10.4172/2165-8064.1000374, Received: August 18, 2018; Accepted: September 12, 2018; Published: September 17, 2018.*

Anowar Hossain, Ashis Kumar Samanta, Nilendu Sekhar Bhaumik, Padma S Vankar & Dhara Shukla (2018), *Organic Colouration and Antimicrobial Finishing of Organic Cotton Fabric by Exploiting Distillated Organic Extraction of Organic Tectona grandis and Azadirachta indica with Organic Mordanting Compare to Conventional Inorganic Mordants, International Journal of Textile Science and Engineering, Gavin Publisher, USA, Volume-2018, Issue-01, Accepted Date: 25 May, 2018, IJTSE-113. DOI: 10.29011/IJTSE-113/100013.*

Anowar Hossain, AK Samanta, Md. Nurul Abser, Ferdous Ara Dilruba, A Review on Technological and Natural Dyeing Concepts for Natural, Dyeing along with Natural Finishing on Natural Fibre, International Journal of Textile Science and Engineering DOI: Volume 3; Issue 01 10.29011/IJTSE-126/100026, Accepted for Publication, 2019.

Agarwal. A, Paul S and Gupta K C, Effect of Mordants on Natural Dyes, Indian Text J, January, 1993, 110.

BIS (Bureau of Indian Standards). 1982, Handbook of textile testing. 1st ed. New Delhi: BIS. (24, 221. 255, 571, 536, 553).

Cristea, D., and G. Vilarem. 2006, Improving light fastness of natural dyes on cotton yarn. Dyes and Pigments 70 (3):238-45.

Chavan R.B, Revival of Natural Dyes: A Word of Caution to Environmentalists, Clothesline, April 1995, 96.

Dedhia E.M, Natural Dyes, Colourage, 16, March, 1998, 45.

Dedhia E. M, Natural Dyes, Colourage, 16, March, 1998, 45.

Gahlot, M., N. Fatima, and N. Papnai. 2008, Jatropha flowers: Natural colourant for dyeing of cotton, wool and silk. Colourage 55(2):96-100.

Gohl, E. P. G., and L. D. Vilensky. 2003, Textile science – an explanation of fibre properties, 2nd ed., 83-88. India: CBS publishers and Distributors.

Gulrajani, M. L. 2001, Present status of natural dyes. Indian Journal of Fibre & Textile Research 26 (1-2):191-201.

Gulrajani, M. L., S. Bhaumik, W. Oppermann, and G. Hardtmann, 2003, Dyeing of red sandal wood on wool and nylon. Indian Journal of Fibre and Textile Research 28(2):221-26.

Gulrajani, M. L., D. Gupta, V. Agarwal, and M. Jain. 1992, Some studies on natural dyes: Part II – Flavonoids – Kapila/ Onion/Tesu. Indian Textile Journal 102 (5):78-84.

Grierson. Su, David D.F and Sinclair, S.R, The Colour and Fastness of Natural Dyes of the Scottish Highlands, J.Soc. Dyers & colour. 101 (7/8), 1995, 220.

Gupta V.K, Sachan R.A, Singh V.P and Sharma S.K, Natural Dye, Indian Text J, May, 1998, 16.

Gupta Deepthi, Fastness properties of natural dyes, Colourage, August, 1999, 41.

Lee J J, Lee H H, Eom S I and Kim P J, UV Absorber After treatment to Improve Lightfastness of Natural Dyes on Proteinic Fibres, Colour Technol, 117(3), 2001, 134.

Oda Hirori, Improvement of light fastness of natural dyes, Colouration Technology, 2001, 204.

30 October 2018

Md. Anowar Hossain Anowar
Department of Textile Engineering, City University, Permanent Campus
Khagan, Birulia, Savar, Dhaka.
Birulia, Savar
Dhaka-1216
Bangladesh

Dear Md. Anowar,

Conditional Offer of a Place to Study at Heriot-Watt University

Qualification Title: Textiles, PhD (E119-TEX)
Location of Study: Scottish Borders

I have pleasure in offering you a conditional offer to study at this university. Details of your programme and tuition fee are quoted overleaf, together with details of the conditions you need to meet to secure your place.

You should reply to your offer online through the [Applicant Hub](#) by logging in, selecting "My Applications", and then using the "Reply to Offer" button.

If you have any queries, please feel free to contact us using the details provided below. We look forward to welcoming you as a student of Heriot-Watt University.

Yours sincerely,

Claire Johnston
Admissions Manager

Please direct correspondence to
Admissions Team
School of Textiles
Heriot-Watt University
Galashiels
TD1 3HF

Tel: +44 (0)1896 89 2156
Email: pgenquiries@tex.hw.ac.uk

DETAILS OF THE OFFER

Below is important information on your admission. Please check this carefully. You may need this communication to obtain funding or apply for a visa.

Full Name	Md. Anowar Anowar	Date of Birth	31/12/1986
Email Address	enr.anowar@yahoo.com		
Nationality	Bangladesh (Passport No: AF3831770)		
Fee Status	Overseas		
Qualification Title	Textiles, PhD	Qualification Level	Postgraduate Research
Qualification Code	E119-TEX	Mode of Study	Full-Time
Location of Study	Scottish Borders	Entry Point	Year/Stage 1
Intake & Start Date	April 2019 (08/04/2019)		
Duration of Study	48 months		
Tuition Fees	The fee for the 2018/19 academic year is £14520		
Scholarship	n/a		
Fee Waiver	n/a		
Offer Status	Conditional		

Conditions of Offer

You should provide evidence to meet those conditions that are not met as soon as you can. Documents can be uploaded by logging back into the [Applicant Hub](#).

- | | | |
|----|---|---------|
| 1) | IELTS 6.5 - Proof of English language ability equivalent to IELTS 6.5 | Not Met |
| 2) | Proof of Financial Support - Proof of Financial Support | Not Met |

Additional Information

"Smart Textiles incorporated with encapsulated phase change materials containing latent heat for special workers and extreme weather conditions" supervised by Dr D Sun

Accommodation

Accommodation is available on campus and details are available online at <https://www.hw.ac.uk/uk/borders/accommodation.htm>

02 November 2018

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dear Sir/Madam,

I am writing to confirm that Md. Anowar Hossain has been in contact with me regarding his PhD scholarship application and he has been offered a place for 2019 entry at the School of Textiles and Design, Heriot-Watt University.

Mr Hossain's proposed research project is "Smart Textiles Incorporated with Encapsulated Phase Change Materials Containing Latent Heat for Special Workers and Extreme Weather Conditions", which is in line with my research interests. The aim of the research project is to explore techniques and manufacture processes for thermal regulated textiles and clothing systems, can be used as emergency suits worn by rescuers, oil and gas workers worn under the sea, etc.

I have over 25 years work experience in textile materials and engineering both practical and theoretical studies. I have been supervising Post-Doctoral Research Assistants and PhD students with various research projects, including functional fibres and smart polymeric materials, 2D/3D textile structures and engineering, offshore survival garment, modelling of textiles and property prediction etc. They are funded by various funding bodies such as UK Dstl/MoD, Scottish Funding Council, Textiles Future Forum, Oil and Gas Innovation Centre, Harris Tweed, Iron and Ocean Ltd. etc.

Mr Hossain and I had lots of conversations through email. I believe that he has very strong background and is the right person to pursue a PhD for the proposed project. We have all the facilities needed for his project and our research team at the school will support his research fully.

The concept and the workable procedures developed from the research can be transferred to industrial practice for developing performance suits. I would like to contribute my knowledge and expertise to the research project, being Mr Hossain's supervisor, to produce useful research output and save special professional' lives.

Sincerely yours

Danmei Sun PhD
Associate Professor in Advanced Textile Materials and Engineering
School of Textiles and Design
Heriot-Watt University, TD1 3HF, UK
Tel: +44 (0) 1896 89 2138
Email: D.Sun@hw.ac.uk

School of Textiles and Design

Heriot-Watt University Scottish Borders Campus Galashiels TD1 3HF United Kingdom
Telephone +44 (0) 1896 892133 Fax +44 (0)1896758965 www.tex.hw.ac.uk

Edinburgh Campus • Scottish Borders Campus • Orkney Campus • Dubai Campus
Heriot-Watt University is a Charity registered in Scotland, SC00027

07 February 2018

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dear Sir/Madam,

I am writing to confirm that Md. Anowar Hossain has been in contact with me regarding his PhD scholarship application and he has been offered a place for 2018 entry at the School of Textiles and Design, Heriot-Watt University if his application is successful.

Mr Hossain's proposed research project is "Smart Textiles Incorporated with Encapsulated Phase Change Materials Containing Latent Heat for Special Workers and Extreme Weather Conditions". The aim of the research project is to explore techniques and manufacture processes for thermal regulated textiles and clothing systems.

I have over 25 years work experience in textile materials and engineering both practical and theoretical. I have been supervising Post-Doctoral Research Assistants and PhD students with various research projects, including functional fibres and smart polymeric materials, 2D/3D textile structures and engineering, offshore survival garment, modelling of textiles and property prediction etc. They are funded by various funding bodies such as UK Dstl/MoD, Scottish Funding Council, Textiles Future Forum, Oil and Gas Innovation Centre, Harris Tweed, Iron and Ocean Ltd. etc.

Mr Hossain and I had lots of conversations through email. I believe that he has very strong background and is the right person to pursue a PhD for the proposed project. We have all the facilities needed for his project and our research team at the school will support his research fully.

The concept and the workable procedures developed from the research can be transferred to industrial practice. I would like to contribute my knowledge to the research project, being Mr Hossain's supervisor, to produce useful research output and save special workers lives.

Sincerely yours

Danmei Sun PhD
Associate Professor in Functional Textile Materials and Engineering
School of Textiles and Design
Heriot-Watt University, TD1 3HF, UK
Tel: +44 (0) 1896 89 2138
Email: D.Sun@hw.ac.uk

School of Textiles and Design

Heriot-Watt University Scottish Borders Campus Galashiels TD1 3HF United Kingdom
Telephone +44 (0) 1896 892133 Fax +44 (0)1896758965 www.tex.hw.ac.uk

Edinburgh Campus • Scottish Borders Campus • Orkney Campus • Dubai Campus
Heriot-Watt University is a Charity registered in Scotland, SC00027

157
RB
17-7-15

Date: 17-07-15

To

Head of the Department,
Department of Jute and Fibre Technology,
University of Calcutta

Sub: Application for admission of Ph. D. Program.

Dear Sir,

I am very pleased and grateful to you that I have recently passed M. Tech. in Textile Technology (Technical Textiles) from your Department. Now I hope, you will be happy that I am interested to further study Ph. D. (Tech.) in textile technology from your department where I am expecting to extend your continuous support. As I did my M. Tech. project work under the guidance of you, May I offer you to be my Ph. D. guide including honourable Professor (Dr.) Swapan Kumar Ghosh & Dr. Arindam Bagchi who are also very favourite to be my Ph. D guide.

As your obedient student you may know that I did my research work on dyeing and finishing in B.Sc. & M. Tech project. So may I also propose you to do my Ph. D research work in topics like "Dyeing and chemical finishing on cotton & cotton blended textile."

As foreign student of your department, I want to continue my research work without going back to Bangladesh. So for staying in India, I need to extend my VISA for which I need an official letter from you about permission for pursuing my doctoral research work in your department.

I shall be highly obliged if you kindly arrange my necessary letter for Ph. D research work.

Thanking You

Md. Anwar Hossain

C.C:

Professor (Dr.) Swapankumar Ghosh, DJFT, IJT, CU

Dr. Arindam Bagchi, DJFT, IJT, CU

Forwarded to the
Registrar, CU
Secretary, NCSTA, CU
for consideration please.

17/7/15

(Prof. A. K. Samanta)
Professor & Head of the Department
Department of Jute & Fibre Technology
Institute of Jute Technology
University of Calcutta
35 B. C. Road, Kol-19

Forwarded to the
Registrar, CU
17/7/15
SWAPAN KUMAR GHOSH
Faculty Councilor for P. D
Division in Textile & Fibre
Tech. & Engg.
University of Calcutta

**Proposed Plan of Work & Related Explanation
For
Ph. D Research Programme**

Title of the Thesis: Simultaneous Dyeing and Finishing with Natural Dyes and Natural Finishing Agents on Cotton Textiles as Natural Fibre
Subject/Discipline: Textile Technology
University: University of Calcutta
Name of the candidate: Md. Anowar Hossain, M.Tech.

Place of Work: Department of Jute and Fibre Technology,
Institute of Jute Technology,
University of Calcutta,
35, Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019,
West Bengal, India.

Name of the Supervisors:

1. Prof (Dr.) Ashis Kumar Samanta
Professor and Former HOD
Male & 22/08/1958
Department of Jute and Fibre Technology, University of Calcutta
35, Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019, Kolkata
03324615326(O),03324615632(F)9831161529(M)
Email-ijtaksamanta@hotmail.com
2. Dr. Padma S. Vankar
Sr. Consultant (Part Time), DJFT, IJT, CU
Ex-Principal Research Scientist, FEAT, IIT-Kanpur
and presently Director (Academic) AXIX Colleges, Kanpur
Female & 30/05/1957
Axis Knowledge City, Rooma, Kanpur
Kanpur- 208 001
Email padma.vankar@gmail.com & directoracademic@axixcollege.in
M- +91-9839084360 & +91-885377773

31/07/2017
Prof. (Dr.) A. K. Samanta
Professor
Dept. of Jute & Fibre Technology
Institute of Jute Technology
University of Calcutta
35, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019

21/07/2017
Prof. (Dr.) A. K. Samanta
Professor
Dept. of Jute & Fibre Technology
Institute of Jute Technology
University of Calcutta
35, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019

Title of the Thesis: Simultaneous Dyeing and Finishing with Natural Dyes and Natural Finishing Agents on Cotton Textiles as Natural Fibre.

Name of the candidate: Md. Anowar Hossain

Objectives:

1. To Develop completely ecofriendly natural dyed and Natural Agent will be applied on finished Cotton Textile Fabrics (Oeko-Tech Products) by adopting a Newer Technique of Simultaneous Mordanting – Dyeing-Finishing in a single step to reduce energy cost, process Time , Processing costs and Effluent Load,(which has not been done earlier)
2. To develop the single step processes and also completely Eco-Friendly Products of Cotton textiles using selective natural dyes and natural finishing agents using bio mordants and bio finishing agents obtained from extract of natural resources at reduced cost and energy. 4
3. Commercialization of such Oeko-Tech (Eco Friendly) Products of natural dyed and finished cotton textile Products for Domestic and Export market.

Literature Review:

Growing consciousness for eco-friendly textile products has caused more interest on these two natural fibres viz. Cotton and Silk as well as on natural dyes as well as natural finish. Due to compositional difference of Silk and Cotton, they differ much as dye receptor. Productions of synthetic dyes are dependent on petrochemical source and some of the synthetic dyes contain toxic / carcinogenic amines, and are not eco-friendly. Contrary to this, most of the natural dyes as well as natural finish with few exceptions are based on vegetable/ animal origin and are renewable, biodegradable, energy-efficient and eco-friendly^(1,2). Natural dyes can produce uncommon and soothing shades, and in some cases the shades are enhanced with age during use⁽¹⁾. Most of the natural dyes are usually non-toxic/ non-carcinogen and non-allergic. However the common drawbacks of natural dyes are its difficulty in reproducibility, non-uniform shade, poor to moderate fastness and non-availability of standard application methods⁽²⁾.

Most important issue now is origin and classification of some natural dyes applicable for different fibres are available in literature⁽³⁻⁵⁾. Gupta et al⁽⁶⁾ have documented some of the traditional processes of application of some natural dyes. Kawahito et al⁽⁷⁾ have compared the dyeing of cellulosic fabric with natural indigo and synthetic indigo. Radhakrishan⁽⁸⁾ as well as Ajita et al⁽⁹⁾ have reported effect of different mordants on selective natural dyes. Ahmed et al⁽¹⁰⁾ have studied the effect of application of natural dyes on the physical properties of Silk textiles. Agarwal⁽¹¹⁾ has studied the use of lac as natural dye. Ghosh and Samanta et.al⁽¹²⁾ have reported chemical modification of cotton by grafting with acrylamide in limited aqueous system to study its dyeability with acid dye and reactive dye. Samanta et al^(1,13,14) have studied the application of selective natural dyes on cotton and chemically modified cotton⁽¹³⁾ and application of appropriate mixture of natural dyes on cotton^(1,14) also.

Grierson⁽¹⁵⁾ has studied colour fastness characteristics of some natural dyes. Lee⁽¹⁶⁾ have studied the colour fastness properties of some natural dyes by applying uv-absorbers. Effect of chemical structure on light fastness property of some natural dyes has been reported by Gupta⁽¹⁷⁾. Oda⁽¹⁸⁾

B	Application of Natural finishes	Chemical pre treatment and dyeing and natural finishing in sequence	Study of Effect of Chemical pre-treatment at natural finishing on colour strength and fastness	Application of 10 selective natural finishes on Cotton and Silk textiles.	Finishing with improved colour strength and fastness.
C	Simultaneous Natural dyeing and finishing of cotton , silk and other natural textiles	(v) Chemical pretreatment & then Natural dyeing and finishing in simultaneous technique in one bath Identification by UV -VIS Absorbance Peaks Identification by FTIR Peak Identification by HPLC Identification by GCMS Identification by TLC Identification by CHNS Analyzer	Study of Improving colour fastness by applying cationic dye fixer and UV Absorber, anti-microbial effect etc. Identification of at least 5 dyes on cotton and 5 dyes on silk by using the Shade analytical instrument .	Simultaneous natural dyeing & finishing technique and its optimisation	Establishing of new process saving time, process steps, process cost and energy data

 31/07/2017
 Prof. (Dr.) A. K. Samanta
 Professor
 Dept. of Jute & Fibre Technology
 Institute of Jute Technology
 University of Calcutta
 35, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019

**DEPARTMENT OF JUTE AND FIBRE TECHNOLOGY
INSTITUTE OF JUTE TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF CALCUTTA**

Page | 55

Phone : 2461-5477 / 5632 / 5326 / 5444
Fax : (033) 2461-5632
e-mail : ijt@cal2.vsnl.net.in
Website : www.iitindia.org
Ref.: Certificate/DJFT/202

35, Ballygunge Circular Road,
Kolkata - 700 019

July 31, 2017

To whom it may concern

This is to certify that **Md. Anowar Hossain S/o of Late Md. Abdur Rashid** presently residing at House: 478, Vill: Purbo-Nuthurchar, P.O: K, Mohonpur, (Postal Code: 1990) P.S: Gopalpur, District: Tangail, Dhaka, Bangladesh, who has passed M. Tech in Textile Technology (Technical Textiles) from Department of Jute and Fibre Technology, Institute of Jute Technology, University of Calcutta in the year 2015 having 1st Class with 75.70% aggregate marks combining all four semesters of the said M Tech Course in Textile Technology. I found him innovative and outstanding in carrying out Master level research on Chemical Processing, Dyeing and Finishing of Cotton Textiles during completion of his M. Tech Thesis.

As per Calcutta University norms, he is eligible for admission in Ph. D Research program in Textile Technology under the guidance of any recognized supervisor of this Department under this University.

He has already applied to the undersigned, for enrolling him as PhD Research student for carrying out PhD research work with a details of the plan of work approved by the undersigned on "Simultaneous Dyeing and Finishing with Natural Dyes and Natural Finishing Agents on Cotton Textiles as Natural Fibre" which is to be carried out in this Department of Calcutta University under the supervision of the undersigned and Dr. P S Vankar, Sr. Consultant, DJFT, IJT, CU as Joint Supervisor after his final admission to the PhD Program of Calcutta University in Textile Technology subject to obtaining students visa, and other clearances for foreign student and receiving his PhD Scholarship from Govt. of Bangladesh or any other agency.

There is no PhD Scholarship available in this Department at present and hence, I recommend his name to be considered with merit for PhD Scholarship of Govt. of Bangladesh enabling him to enroll and to carry out his PhD research program in this dept. under University of Calcutta in Textile Technology.

As his professor and his M Tech Thesis guide, I had an opportunity to act as his mentor for his day to day studies and laboratory work and capability of carrying out research under my instruction, where I have found his in depth knowledge of the subject matter in Textile Chemical Processing of Natural Fibres (Cotton and Jute) with sound background of Analytical Chemistry. He has published one research paper from his M Tech Thesis in reputed Journal of American Association for Science and Technology (AASCIT), USA in Journal of Materials Science and Applications in Vol-2 (4), 2016, pp 25-34. He has also published one book on "Basic Knowledge of Wet Processing Technology" published by Rupak Publications, Dhaka, Bangladesh. So, I wish him to continue his research in PhD level in our University under my guidance/supervision. So, I have full consent to supervise him in his proposed PhD research program under University of Calcutta for enrolling him as full time PhD research Student of this Department for PhD Research Degree Program in Textile Technology as per norms of University of Calcutta, subject to receiving his PhD Scholarship from Government of Bangladesh or any other Funding Agency.

For any further information to consider his candidature for PhD Research Scholarship of Bangladesh Govt. related to his admission and enrollment here as PhD student w.e.f the current/next session, we are ready to submit any other required information as and when required. My contact details are as given below for any further query about this.

Place: Kolkata

(Prof. A K Samanta)

Professor & Former HOD
Department of Jute and Fibre Technology
Institute of Jute Technology
University of Calcutta

Mail id : ijtsamanta@hotmail.com
Mobile : 00 91 9831161529
Prof. (Dr.) A. K. Samanta
Professor
Dept. of Jute & Fibre Technology
Institute of Jute Technology
University of Calcutta
35, Ballygunge Circular Road, Kolkata - 700 019

**DEPARTMENT OF JUTE AND FIBRE TECHNOLOGY
INSTITUTE OF JUTE TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF CALCUTTA**

Phone : 2461-5477 / 5632 / 5326 / 5444
Fax : (033) 2461-5632
e-mail : jit@cal2.vsnl.net.in
Website : www.ijtindia.org

35, Ballygunge Circular Road,
Kolkata - 700 019

Ref.: Certificate/ 39

December 17, 2018

CERTIFICATE OF RECOMMENDATION

To whom it may concern

This is to certify that **Md. Anwar Hossain S/o of Late Md. Abdur Rashid** presently residing at House: 478, Vill: Purbonuthurchar, P.O: K. Mohonpur, (Postal Code: 1990) P.S: Gopalpur, District: Tangail, Dhaka, Bangladesh, who has passed M. Tech in Textile Technology (Technical Textiles) from Department of Jute and Fibre Technology, Institute of Jute Technology, University of Calcutta in the year 2015 having 1st Class with 75.70% aggregate marks in M Tech Course in Textile Technology.

Md. Anwar Hossain also completed B.Sc. in Textile Engineering from City University, Dhaka. He achieved 1st Class in both B.Sc in Textile Engineering from City University, Dhaka and M.Tech in Textile Technology (TT) from University of Calcutta.

So far, He published seven research papers with textile engineering based research in international peer reviewed and USA based journal as well as author of three books in Textile Engineering. He has carried out P.G. Level Research Project under my supervision during his study of M.Tech in Textile Technology under University of Calcutta for M. Tech Thesis entitled "Combined Dyeing and Aroma Finishing of Woven Cotton Fabric for Garments". During supervision of his M. Tech Thesis carried out in this Department under myself, I found him very innovative in carrying out research on Chemical Processing, Dyeing and Finishing of Cotton Textiles. As his M Tech Thesis guide, I had an opportunity to act as his mentor for his day to day studies and laboratory work, where I have found his in depth knowledge of the subject matter in Textile Chemical Processing of Natural Fibres (Cotton and silk and jute) with sound background of Analytical Chemistry. He has published more than five research paper with me and one of them is from his M Tech Thesis work published in reputed Journal of American Association for Science and Technology (AASCIT), USA in Journal of Materials Science and Applications in Vol-2 (4), 2016, pp25-34.

Md. Anwar Hossain is presently a Lecturer in Textile Engineering, Department of Textile Engineering, City University, Dhaka. He has more than 5 years' work experience in fields of textile production, R & D of technical textiles and clothing, as well as teaching and research based activities. During interaction with him I came to know that he was a former Assistant Professor, BCMC College of Engineering and Technology, Affiliated by University of Rajshahi. He was also a former Lecturer of Textile Engineering, Newcastle University College, Affiliated by University of Chittagong.

I strongly recommend him to be considered for Common Wealth Scholarship or any other Scholarship for carrying out his PhD research program related to Textile Technology/ Textile Chemistry or any other Chemical Processing area related to its application in Textiles. I wish him all the success in life.

Place: Kolkata

(Prof. A K Samanta)

Professor & Former HOD

Department of Jute and Fibre Technology
Institute of Jute Technology
University of Calcutta
Mail id : ijtaksamanta@hotmail.com
Mobile : 0091 9831161529

Prof. A. K. Samanta
Professor & Former HOD
Department of Jute & Fiber Technology
Institute of Jute Technology
University of Calcutta

**DEPARTMENT OF JUTE AND FIBRE TECHNOLOGY
INSTITUTE OF JUTE TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF CALCUTTA**

Phone : 2461-5477 / 5632 / 5326 / 5444
Fax : (033) 2461-5632
e-mail : jit@cal2.vsnl.net.in
Website : www.iitindia.org

35, Ballygunge Circular Road,
Kolkata - 700 019

Page | 57

Ref.DJFT/IJT/CU/PhD/

July 26, 2017

To whom it may concern

This is certified that Md. Anowar Hossain S/o of Late Md. Abdur Rashid residing at House: 478, Vill: Purbo-Nuthurchar, P.O: K, Mohonpur, (Postal Code: 1990) P.S: Gopalpur, District: Tangail, Dhaka, Bangladesh, has passed M. Tech in Textile Technology (Technical Textiles) from Department of Jute and Fibre Technology, Institute of Jute Technology, University of Calcutta in the year 2015 securing 1st Class with 75.70% aggregate marks. As his Professor during his M Tech Study under this Dept. during 2013-2015 session, we found him very energetic, studious and he has all characteristics as a good research worker.

As per Calcutta University norms, he is eligible for admission in Ph. D Research program in Textile Technology under the guidance of any recognized supervisor of this Department under this University.

He has already applied to the undersigned, as Head of The Department for enrolling him as PhD Research student for carrying out PhD research work on suitable topic in Chemical Processing, Dyeing and Finishing of Cotton Textiles to be carried out in this Department of Calcutta University. His proposed PhD research topic is "Simultaneous Dyeing and Finishing with Natural Dyes and Natural Finishing Agents on Cotton Textiles as Natural Fibre", which he can carry out in our Department after his admission to PhD Program of Calcutta University in Textile Technology subject to receiving the PhD Scholarship from Govt. of Bangladesh or any other agency.

As per norms of Calcutta University, if he gets no objection, embassy clearance , PhD Students' visa mentioning the name of University of Calcutta and finally if he is selected and gets the PhD Scholarship from Bangladesh Govt. we are ready to admit him as PhD Research Scholar in this dept. for carrying out PhD Research program in Textile Technology under any one or two Sr. Faculty members including Prof A K Samanta or else (allotment of Guide/supervisor for PhD Research is done after final admission to PhD Program during registration in the University of Calcutta as PhD Student).

There is no PhD Scholarship available in this Department at present and Hence We recommend his name to be considered with merit for PhD Scholarship of Govt. of Bangladesh enabling him to enroll and to carry out his PhD research program in this dept. under University of Calcutta in Textile Technology. We wish him all success to continue his PhD Level research subject to confirmation of his receiving PhD scholarship from Govt. of Bangladesh or any other agency

For any further information to consider his candidature for PhD Research Scholarship of Bangladesh Govt. related to his admission and enrollment here as PhD student wef the current/next session, we are ready to submit any other required information as and when required. My contact details are as given below for any further query about this:

Place: Kolkata

(Prof. S K Ghosh)
Professor & HOD
Department of Jute and Fibre Technology
Institute of Jute Technology
University of Calcutta
Mail id- jitskg40@gmail.com
Mobile : + 91 9831324354

Dear Student,

Please find hewith the recommendation letter from Department of Jute and Fibre Technology, University of Calcutta for your PhD Admission as the attachement (1 (one) page for submitting the same to Bangladesh Government for PhD. Scholarship along with approved and signed Plan of Work for proposed PhD Research for you in this Department .

Page | 58

This may be treated as recommendation letter cum offer letter for the proposed PhD Research for you in this department of Calcutta University subject to receiving Ph.D. Scholarship from Bangladesh Government or any other funding agency and obtaining student visa and other clearance during admission in Ph.D Research Program under University of Calcutta as per norms of the University of Calcutta.

Hoping, you to make all arrangement for PhD Admission in Textile Technology under University of Calcutta after confirming scholarship from your Country or any other source as we have no PhD Scholarship at present.

Thanks,

(Prof. A K Samanta)
Professor and PG Admission Co-ordinator
DJFT, IJT, CU

**DEPARTMENT OF JUTE AND FIBRE TECHNOLOGY
INSTITUTE OF JUTE TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF CALCUTTA**

Page | 59

Phone : 2461-5477 / 5632 / 5326 / 5444
Fax : (033) 2461-5632
e-mail : ijt@cal2.vsnl.net.in
Website : www.caluniv.ac.in / www.ijtindia.org
Ref:

35, Ballygunge Circular Road,
Kolkata - 700 019

15-12-2018

Prof. (Dr.) Sadhan Chandra Ray
Professor (Retired) and Former Head of the Department
M: 9433284050
Email: sadhan53@yahoo.co.in & ray53sadhan@gmail.com

Reference Letter for Md. Anowar Hossain

Its my pleasure to sate a few words about Md. Anowar Hossain who has been aspiring for carrying out Ph. D. Research Work on Smart Textiles in the newly developed area of Textile Technology. Mr. Hossain had obtained B. Sc. Engg. in Textile Technology having specialisation in Textile Chemical Processing in 2010 from City University, Dhaka, Bangladesh with CGPA of 3.05/4.0 (75-79%). After having about three years of industrial and research experience, he joined in our department of the University of Calcutta for undergoing M. Tech. Programme in Textile Technology with specialisation in Technical Textiles, and successfully completed the same in 2015 with first class (75.70%). In the meantime, he has gained more three years experiences in teaching and research, and presently he has been rendering his best services as Lecturer in City University at Dhaka, Bangladesh.

Mr. Hossain, 32-years old energetic and hard-working youth with amicable behaviour, had already published a good number of research papers as well as three Books on textile technology, which is commendable.

In order to gain further research knowledge for making him more competent for the teaching profession, he is very much keen in carrying out Ph. D. Research Project in an esteemed University, at the School of Textiles and Design, Heriot-Watt University, U.K. Hence, it will be highly appreciated, if he is offered a scholarship opportunity from Commonwealth Scholarship Commission.

I strongly recommend his candidature for granting his scholarship in your concern.

I know him since July, 2013 and wish his all success in life.

Sadhan Ray 15/12/2018
[Prof. (Dr.) Sadhan Chandra Ray]

To

Ph.D Coordinator

Wuhan Textile University

Donghua University

Zhijiang Sci-Tech University

I am writing this letter to strongly recommend Md. Anowar Hossain, son of late Md. Abdur Rashid, Vill: Purbo Nuthurchar, P.O: K. Mohonpur, P.S: Gopalpur, Dist: Tangail, Dhaka, Bangladesh. He is a student of final semester (Major project work, Seminar And Viva-voce) of four semester Master of Technology in Textile Technology (Technical Textiles) of two years duration of this department under the University of Calcutta.

I expect him to be one of the most leading, understanding & self-motivated researcher in his field. He would be a good catch for any department & I urge to consider his candidacy sincerely.

It would be a great pleasure for me to recommend Mr. Md. Anowar Hossain for your most favoured consideration and I would be further pleased to see him continuing his Ph.D research at your school. If there is any query regarding his reference, please feel free to contact me any time.

Thanking You

Signed

Prof (Dr.) Sunil Kumar Sett

Mobile No: + 919331000648

e-mail: drsksett@yahoo.co.in

**Notarized Copy of Previous Employment & Experience
Proof Including a Brief History of Teaching and Industrial
profession**

BANGLADESH TEXTILE & FASHION

Ref: 240617

Date : 24/06/2017

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is being declared that I am Md. Anowar Hossain, Father's Name:
Late Md. Abdur Rashid, Mother's Name: Sakera Begam is working as
Chief Executive Officer in my own business at Bangladesh Textile &
Fashion from 2nd June-2017 to till now (Full time).

24/06/17
Engr. Md. Anowar Hossain
Chief Executive Officer

ATTESTED
SR
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofar Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397142, Tel: 9513785
E-mail: shocpsiddiq14@gmail.com

26 NOV 2019

House # 12, Road # 15, Nikunja - 2, Dhaka - 1229, Mobile: 01732681104
Email : engr.anowar@yahoo.com, WWW.bdtexilefashion.com

BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

বিসিএমসি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়

Memo No: BCMC/Admn/PF/1042/162

Date: 30 May 2017

Page | 62

To whom it may concern

This is to certify that Engr. Md. Anowar Hossain joined on 13 February 2017 as an Assistant Professor under the Department of Garments & Textile Engineering of the college. He has been working in this college till now.

I wish him every success in life.

Engr. Md. Ashraful Kabir
Chairman

26 NOV 2019

Dhaka Road, BCMC College para, Jessore-7400, Bangladesh.
PABX : +880-421- 62347, 62348, 62480, 62481 Fax : +880-421-63848
Mobile: 01711844881, 01711844882, 01711-067687, 01712910255, 01752260408
E-mail : admin@bmc.edu.bd. bmccrm@yahoo.com Web : www.bmc.edu.bd

ঢাকা রোড, বিসিএমসি কলেজ পাড়া, যশোর-৭৪০০, বাংলাদেশ।
ফোন : পিকিংলাইন +৮৮০-৪২১-৬২৩৪৭, ৬২৩৪৮, ৬২৪৮০, ৬২৪৮১ ফ্যাক্স : +৮৮০-৪২১-৬৩৮৪৮
মোবাইল : ০১৭১১৮৪৪৮৮১, ০১৭১১৮৪৪৮৮২, ০১৭১১-০৬৭৬৮৭, ০১৭১২৯১০২৫৫, ০১৭৫২২৬০৪০৮
ই-মেইল : admin@bmc.edu.bd. bmccrm@yahoo.com ওয়েব : www.bmc.edu.bd

BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

বিসিএমসি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়

Memo No: BCMC/Admn/PF/1042/147

Date: 17 May 2017

Page | 63

OFFICE ORDER

Effective forthwith Engr Md Anowar Hossain, Assistant Professor of the Department of Garments & Textile Engineering is assigned with the charge of Casual Head of the same dept until further order.

Engr. Md. Ashraful Kabir
Chairman

Distribution:

1. Principal, BCMC College, Jessore.
2. Registrar, BCMC College, Jessore.
3. Controller of Examinations, BCMC College, Jessore.
4. Faculty Head, Science & Engineering, BCMC College, Jessore.
5. Faculty Head, Business Administration & Social Science, BCMC College, Jessore.
6. Head, Department of Computer Engineering & Technology/ EET Engineering / Civil & Construction Engineering/Garments & Textile Engineering/ Industrial & Production, Marine and Mechanical Engineering/Medical Science & Technology/ Natural Science & Chemical Engineering/Business Administration & Management/Humanities, Social Science & Related Subjects, BCMC College, Jessore.
7. Job Searching Officer, BCMC College, Jessore.
8. Students Welfare Officer, BCMC College, Jessore.
9. Public Relations Officer, BCMC College, Jessore.
10. Students Recreation Officer, BCMC College, Jessore.
11. Chief Counselor, Students Career Counseling Center, BCMC College, Jessore.
12. Chief Medical Officer, Medical Center, BCMC College, Jessore.
13. Consultant Psychologist, Students Improvement & Guidance Center, BCMC, College, Jessore.
14. Campus Co-ordinator-1/2/3, BCMC College, Jessore.
15. System Analyst, BCMC College, Jessore.
16. Librarian, BCMC College, Jessore.
17. Teachers' Room In Charge/Girls' Common Room In Charge/Students' Study Room In Charge.
18. Finance & Accounts Officer, BCMC College, Jessore.
19. Security Officer, BCMC College, Jessore.
20. Engr Md Anowar Hossain, Assistant Professor, BCMC College, Jessore.

26 NOV 2019

Dhaka Road, BCMC College para, Jessore-7400, Bangladesh.
PABX : +880-421- 62347, 62348, 62480, 62481 Fax : +880-421-63848
Mobile.: 01711844881, 01711844882, 01711-067687, 01712910255, 01752260408
E-mail : admin@bcmc.edu.bd, bcmccrm@yahoo.com Web : www.bcmc.edu.bd

ঢাকা রোড, বিসিএমসি কলেজ পাড়া, যশোর-৭৪০০, বাংলাদেশ।
ফোন : পিএবিএক্স ৮৮০-৪২১-৬২৩৪৭, ৬২৩৪৮, ৬২৪৮০, ৬২৪৮১ ফ্যাক্স : ৮৮০-৪২১-৬৩৮৪৮
মোবাইল : ০১৭১১৮৪৪৮১, ০১৭১১৮৪৪৮২, ০১৭১১-০৬৭৬৮৭, ০১৭১২৯১০২৫৫, ০১৭৫২২৬০৪০৮
ই-মেইল : admin@bcmc.edu.bd, bcmccrm@yahoo.com ওয়েব : www.bcmc.edu.bd

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S
Advocate & Notary Public
 (Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Monogram BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Ref: No.- BCMC/Admin/PF/944381 Date: 13 February 2017

OFFICE ORDER

In this college, the following persons in the department of garments and textile engineering, under the Faculty of Science and Engineering, were temporarily appointed on contractual basis in the terms described above.

Name and address of the appointed person: Name: MD ANOWAR HOSSAIN Father's Name: Late Md. Abdur Rashid Village: Purbo Nuthur Char, Post: K Mohonpur, Upazila: Gopalpur, District: Tangail, Bangladesh.	Designation: Assistant Professor Garments and Textile Engineering Department
--	---

BCMC will control his employment in accordance with the terms of employment (copy attached). At the same time a copy of the conduct and duties of the teachers and employees was attached.
 He will be joining on 13 February, 2017. Otherwise, the appointment shall be canceled.

Engineer Md. Ashraful Kabir Distribution:
 Chairman

- 1) Principal, BCMC College, Jessore
- 2) Head of Faculty, Faculty of Science and Engineering BCMC College, Jessore.
- 3) Head of Faculty, Faculty of Business Administration & Social Science, BCMC College, Jessore.
- 4) Registrar, BCMC College, Jessore.
- 5) Controller of Examination
- 6) Head of Faculty, Department of Computer Engineering & Technology/EET Engineering/Garments and Textile Engineering/ Civil and Construction Engineering/Industrial and Production, Marine and Mechanical Engineering/ Natural Science and chemical Engineering/ Medical Science & Technology/Business Administration & Management/Humanities, Social Science and related Subjects, BCMC College, Jessore.
- 7) Campus Co-Ordinator, Campus- 1/2/3, BCMC College, Jessore.
- 8) Job Searching Officer, BCMC College, Jessore.
- 9) Students welfare Officer, BCMC College, Jessore.
- 10) Public Relations Officer, BCMC College, Jessore.
- 11) Librarian, BCMC College, Jessore.
- 12) Finance and accounts officer, BCMC College, Jessore.
- 13) System Analyst, BCMC College, Jessore.
- 14) Security Officer, BCMC College, Jessore.
- 15) Eng. Name: **MD ANOWAR HOSSAIN**, Father's Name: Late Md. Abdur Rashid
 Village: Purbo Nuthur Char, Post: K Mohonpur, Upazila: Gopalpur, District: Tangail, Bangladesh.

Dhaka Road, BCMC College Para, Jessore-7400, Bangladesh.
 Phone: PABX: +880-421-62347, 62348, 62400, 62481, Fax: +880-421-63848
 Mobile: 01711844881, 01711844882, 01712910255, 01711067687,
 1752260408, 01752260409, E-mail: admin@bcmc.edu.bd &
 islami14@gmail.com, Web: www.bcmc.edu.bd

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower
 Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gofur Tower Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 3785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public

(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Monogram **BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY**
 Dhaka Road, BCMC College Para, Jessore-7400, Bangladesh. Phone: PABX: +880-421-62347, 62348, 62480, 62481, Fax: +880-421-63848
 Mobile: 01711844881, 01711844882, 01712910255, 01711067687, 1752260408, 01752260409, E-mail: admin@bcmc.edu.bd &
 bcmccm@yahoo.com. Web: www.bcmc.edu.bd

TERMS & CONDITION OF EMPLOYMENT

1. The overall monthly salary of the contractual appointee will be fixed Tk. 30,000/- (Thirty Thousand) Only.
2. The college's office schedule is 8:00 am to 5:00 pm with 1 (One hour) lunch break. If the curriculum is open on Friday, classes will need to be taken /Duty has to be done in the office.
3. Each teacher must take an estimated 30 classes weekly. In addition to the assigned class load, the duties assigned by the Authority shall be performed.
4. No teacher, officer or employee shall be able to teach private to any student of this institution.
5. It is forbidden to engage directly or indirectly in any kind of political activity in the educational institutions of the teachers, officers, employees and students of this institution. In addition, BCMC is also prohibited from engaging directly or indirectly in any activities which are against the interests.
6. Every teacher, officer and employee shall be punctual and shall perform the duties as directed by BCMC authority with sincerity, integrity and concentration.
7. Any teacher, officer and employee may give a 1 (One) month prior written notice to quit the job.
8. The authority reserves the right to dismiss anyone when he or she is unable to attend appropriate classes and take practical classes or acts contrary to the BCMC's rules of law or by giving notice due to unruly or abusive behavior.

I do hereby solemnly affirm and declare that, I have read the above mentioned term & conditions carefully and I am Interested to working in BCMC under the above mentioned conditions.

Date: 13/02/2017

Signature: Illegible
Name: MD ANOWAR HOSSAIN

Father's Name: Md. Abdur Rashid
Address: Village: Purbo Nuthur Char,
Post: K Mohonpur, Upazila: Gopalpur,
District: Tangail, Bangladesh.
Designation: Assistant Professor
Garments and Textile Engineering Department

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower (Under Green Light) Room No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, Fax : 0088-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

বিসিএমসি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়

স্মারক নং : বিসিএমসি/প্রশাসন/পিএফ/১০৪২/৪১

তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

Page | 66

অফিস আদেশ

অত্র কলেজে ফ্যাকাশ্টি অব সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর অধীন ডিপার্টমেন্ট অব গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে তাঁহার নামের পার্শ্বে বর্ণিত পদে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইল :

নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা
প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসেন
পিতা : জনাব মো. আব্দুর রশীদ
গ্রাম: পূর্ব নুঠরচর, পো: কে মোহনপুর
উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল।

পদের নাম
সহকারী অধ্যাপক
গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

বিসিএমসি চাকুরীতে নিয়োগের শর্তাবলী (কপি সংযুক্ত) অনুযায়ী তাহার চাকুরী নিয়ন্ত্রিত হইবে। অত্রসাথ শিক্ষক-কর্মকর্তাদের আচরণ, দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি কপি সংযুক্ত করা হইল।

তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে কাজে যোগদান করিবেন। অন্যথায় এই নিয়োগ বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল কবির
চেয়ারম্যান

বিতরণ :

১. অধ্যক্ষ, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
২. রেজিস্ট্রার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৩. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৪. ফ্যাকাশ্টি প্রধান, ফ্যাকাশ্টি অব সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৫. ফ্যাকাশ্টি প্রধান, ফ্যাকাশ্টি অব বিজনেস এ্যান্ড মিনিস্ট্রেশন এন্ড সোসাল সাইন্স, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৬. বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি/ইটি ইঞ্জিনিয়ারিং/ গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ সিল্ড এন্ড কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং/ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন, মেরিন এন্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ন্যাচারাল সাইন্স এন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিকেল সাইন্স এন্ড টেকনোলজি/বিজনেস এ্যান্ড মিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট/ইন্ডাস্ট্রিয়াল, সোসাল সাইন্স এন্ড রিসোর্সেস, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৭. ক্যাম্পাস কো-অর্ডিনেটর, ক্যাম্পাস-১/২/৩, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৮. জব সার্সিং অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৯. স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১০. পাবলিক রিলেশনস অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১১. স্টুডেন্টস রিক্রিয়েশন অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১২. চিক কাউন্সেলর, স্টুডেন্টস ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১৩. চিক মেডিকেল অফিসার, মেডিকেল সেন্টার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১৪. কনসালটেন্ট সাইকোলোজিস্ট, স্টুডেন্টস ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১৫. লাইব্রেরিয়ান, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১৬. ফাইন্যান্স এন্ড এ্যাকাউন্টস অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১৭. টিচার্স রুম ইনচার্জ, গার্লস কমন রুম ইনচার্জ, স্টুডেন্ট স্টাডি রুম ইনচার্জ।
১৮. সিস্টেম এ্যানালিস্ট, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১৯. সিকিউরিটি অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
২০. প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসেন, পিতা : জনাব মো. আব্দুর রশীদ, গ্রাম: পূর্ব নুঠরচর
পো: কে মোহনপুর, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল।

26 NOV 2019

Dhaka Road, BCMC College para, Jessore-7400, Bangladesh.
PABX : +880-421- 62347, 62348, 62480, 62481 Fax : +880-421-63848
Mobile: 01711844881, 01711844882, 01711-067687, 01712910255, 01752260408

ঢাকা রোড, বিসিএমসি কলেজ পাড়া, যশোর-৭৪০০, বাংলাদেশ।
ফোন : পিএবিএক্স +৮৮০-৪২১-৬২৩৪৭, ৬২৩৪৮, ৬২৪৮০, ৬২৪৮১ ফ্যাক্স : +৮৮০-৪২১-৬৩৮৪৮
মোবাইল : ০১৭১১৮৪৪৮১, ০১৭১১৮৪৪৮২, ০১৭১১-০৬৭৬৭, ০১৭১১৯১০২৫৫, ০১৭৫২৬০৪০৮

BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

বিসিএমসি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়

ঢাকা রোড, বিসিএমসি কলেজ পাড়া, যশোর-৭৪০০, বাংলাদেশ। ফোন : পিএবিএক্স +৮৮০-৪২১-৬২০৪৭, ৬২০৪৮, ৬২৪৮০, ৬২৪৮১ ফ্যাক্স : +৮৮০-৪২১-৬০৮৪৮
মোবাইল : ০১৭১১৪৪৪৮৮, ০১৭১১৪৪৪৮৯, ০১৭১১১০২৫৫, ০১৭১০৪৭৯৯, ১৭২২৬০৪০৮, ০১৭২২৬০৪০৯ ই-মেইল : admin@bcmc.edu.bd & bcmccm@yahoo.com ওয়েব : www.bcmc.edu.bd

চাকুরীতে নিয়োগের শর্তাবলী

- চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নির্ধারিত মাসিক বেতন হইবে টাকা ২৬৬৭৬(শে) ৩০, ৫০০/ (বিশ্ব গ্রহাণু)
- অত্র কলেজের অফিস সময়সূচী ১ (এক) ঘণ্টা মধ্যাহ্নকালীন বিরতীসহ সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। শুক্রবার শিক্ষাক্রম চালু থাকিলে প্রয়োজনে ক্লাশ নিতে হইবে/অফিস করিতে হইবে।
- প্রত্যেক শিক্ষককে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সাপ্তাহিক আনুমানিক ৩০টি ক্লাশ নিতে হইবে। নির্ধারিত ক্লাশ লোড ছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।
- কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্র/ছাত্রীকে কোন অবস্থাতেই প্রাইভেট পড়াইতে পারিবেন না।
- অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগ্রনের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তদুপরী বিসিএমসি স্বার্থ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকাও নিষিদ্ধ।
- প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সময়ানুবর্তী হইতে হইবে এবং আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত বিসিএমসি কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।
- যে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ১ (এক) মাসের লিখিত নোটিশ দিয়া চাকুরী পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।
- যথাযথভাবে শ্রেণী শিক্ষাদানে ও ব্যবহারিক ক্লাশ গ্রহণে অসমর্থ হইলে অথবা বিসিএমসি এর নিয়ম শৃংখলার পরিপন্থি কাজ করিলে অথবা অসৌজন্যমূলক বা আপত্তিকর আচরণের কারণে বিনা নোটিশে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে আমি উল্লেখিত শর্তাবলী পড়িয়াছি এবং উল্লেখিত শর্তানুযায়ী বিসিএমসিতে চাকুরী করিতে অগ্রহী।

তারিখঃ ১৬/১২/২০১৭

স্বাক্ষর : [Signature]
 নাম : শ্রীঃ আনোয়ার হোসেন
 পিতার নাম : শ্রীঃ আব্দুর বক্কীম
 ঠিকানা : গ্রামঃ পূর্ব রুইপুর
পোঃ কে. মোহনপুর
থানা : গোপালপুর
জেনা : টাঙ্গাইল
 পদের নাম : হেল্পার/অফিস সহকারী

Accepted
[Signature]

ENGR. MD. ASHRAFUL KABIR
CHAIRMAN
BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
YASHORE

১৬/১২/২০১৭
২৬ NOV ২০১৭

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public (Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Monogram

Newcastle University College

(Affiliated by University of Chittagong)

245, Kapashgola Road, Chowkbazar, Chittagong, 01977-455494, www.newcastle.edu.bd

Ref: nuc/reg-244/16

Date: 10.11.2016

To
MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer, Textile engineering Department
Newcastle University College, Chawkbazar, Chittagong

Subject: Regarding responsibility of the head of Department.

Dear Sir

You are hereby informing you on the above mentioned subject and matter that, According to the decision of the 28th meeting of the Academic Council of the College, you have been given the responsibility of the Department Head of the Textile Engineering Department of Newcastle University College from 11/11/2016.

Hopefully as the head of the department, you will strive to fulfill your duties properly.

Thanking you

[Office Seal]

Sd/- Illegible
Mohammad Mesbah Chowdury
Register
Newcastle University College, Chittagong

Copy:

1. Principal (in charge) Newcastle University College.
2. Md. Sohrab Hossain, Former Head of the Department, Textile Engineering Department, Newcastle University College.
3. Sohel Rana, Head of the Department, Civil Engineering Department, Newcastle University College.
4. Office copy.

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

26 NOV 2019

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower (Under Gofur Tower) Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, Fax : 0088-02-9513785, E-mail : advocatelslam14@gmail.com

Newcastle University College

(Affiliated by University of Chittagong)

245, Kapashgola Road, Chowkbazar, Chittagong, 01977-455494, www.newcastle.edu.bd

Ref: nuc/reg-241/16

Date: 10.11.2016

বরাবর

মোহাঃ আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত সূত্র ও বিষয়ের আলোকে আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের ২৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১/১১/২০১৬ইং হতে নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি কলেজের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব আপনাকে প্রদান করা হল।

আশা করি বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন।

ধন্যবাদান্তে,

মুহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী
রেজিস্ট্রার
নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

অনুলিপিঃ

- ১। অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি কলেজ।
- ২। মোঃ সোহরাব হোসেন, সাবেক বিভাগীয় প্রধান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি কলেজ।
- ৩। সোহেল রানা, বিভাগীয় প্রধান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি কলেজ।
- ৪। অফিস কপি।

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Monogram

Newcastle University College

(Affiliated by University of Chittagong)
245, Kapashgola Road, Chowkbazar, Chittagong
01717-455494, 01977-455494,
www.newcastle.edu.bd

Ref: No. NUC/Reg-189/16

Date: 03.08.2016

To
MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Textile engineering Department
Newcastle University College
Chawkbazar, Chittagong

Subject: Regarding assigning additional responsibilities

Dear Sir,

You are hereby informing on the above mention matter that, as per the decision of the Academic Committee of the College, you have been given the additional responsibility of the Newcastle University College as Lecturer as well as the Assistant Registrar (Examination).

I hope that by fulfilling the above responsibilities you will play an important role in the development and prosper of this college.

Sd/- Illegible
03/08/2016

Register
Newcastle University College
Chawkbazar, Chittagong

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower (Under) Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, Fax: 088-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

26 NOV 2019

Newcastle University College

(Affiliated by University of Chittagong)

245, Kapashigola Road, Chowkbazar, Chittagong

01717-455494, 01977-455494

www.newcastle.edu.bd

স্মারক নং..NUC/Reg..189/16

তারিখঃ ০৩.০৪.২০১৬

প্রতি
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি কলেজ
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ প্রসঙ্গে।

জনাব,
উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, কলেজের একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্তে আপনাকে নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রভাষকের পাশাপাশি সহকারী রেজিস্ট্রার (পরীক্ষা) এর অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পন করা হল।
আশা করি উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কলেজের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবেন।

০৩.০৪.১৬
রেজিস্ট্রার
নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি কলেজ
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

26 NOV 2019

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

Memo No: 3470(6)

Date: 28/12/2016

(Chairman of Examination Committee/ Member/Appointment letter of Practical Examination)

To,

Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Textile Engineering Department
NUC, Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed for the following examinations and related work, held in 2016. The date of the Moderation Meeting / Practical/ Viva Voce Examination will be informed to you by the Chairman of the Examination Committee from time to time.

- a) 2nd Semester BSC in Textile Engineering Final Examination: 2016.
- b) Chairman/Internal Member/ External Member.
- c) Date:

You will be provided travel and daily allowances for departure and stay at the workplace in accordance with the rules of the University for the Performance of the above mentioned examination.

If you have any of the relatives listed below will attend in this examination, Then you are requested to notify the under signed person to take necessary action before receiving the appointment letter.

- 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work. I request you to inform of your consent as soon as possible.

Rules to be followed by the Chairman and Members of the Examination Committee:

- 1. I am requesting you to keep a close eye on the details Title of each Examination subject/Group/Alternative subject/old syllabus (if applicable) so that are clearly described in the subject.
- 2. Question makers, examiners, practical, Viva Voce, Tabulator, and recommendation for the appointment of all the exam related activities will be decided by the Chairman and internal members of the Examination Committee at a meeting. The minutes of the meeting are requested to attach to the letter.
- 3. The members of the Examination Committee will meet in a meetings to complete the modification of the questions. Questions will be vested in the photocopy/cyclostyle responsibilities on the chairman and internal members.
- 4. Modification / Practical /Viva Voce Examination Date / Place and time will announce by the chairman of the committee.
- 5. It is mandatory to follow the ordinance of the university in all the work related to the examination Management.

Translated By
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

30 NOV 2019

ATTESTED

Sincerely Yours

Sd/Illegible
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

Notary Public Office / Chamber : Gofur Tower, (1st floor) Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone : 0088-02-9513785, E-mail : advocatelslam14@gmail.com

30 NOV 2019

পিএবিএক্স : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬৩১১-১৪
এক্সটেনশন : ৪২১৮, ৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মেমো নং : ৩৪৭০ (৬)

তারিখ : ২৪/১১/১৯

(পরীক্ষা কমিটির সভাপতি / সদস্য / ব্যবহারিক পরীক্ষার নিয়োগপত্র)

প্রাপক
জনাব মোঃ আলমহার হোসেন,
সভাপতি
ডেপুটি ইক্সিকিউটিভ অফিসার,
NUC

গোপনীয়

এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০... সালে অনুষ্ঠিতব্য নিচে বর্ণিত পরীক্ষার এবং সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আপনাকে নিয়োগদান করা হইয়াছে। মডারেশন সভা / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ যথা সময়ে আপনাকে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি জানাইবেন।

(ক) ~~ব্যবহারিক পরীক্ষার তারিখ হইবে~~ ~~ডেপুটি ইক্সিকিউটিভ অফিসার~~ ~~পরিচালনা~~ ~~২০১৯~~

- (খ) সভাপতি / অভ্যন্তরীণ সদস্য / বহিরাগত সদস্য
- (গ) ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষক
- (ঘ) তারিখ

আপনাকে উক্ত পরীক্ষার কাজ সম্পাদন উপলক্ষে কার্যক্ষেত্রে গমনাগমন ও সেখানে থাকিবার জন্য অমন এবং দৈনিক ভাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী প্রদান করা হইবে।

যদি এই পরীক্ষায় নিম্নতালিকাবদ্ধ আপনার কোন আত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকেন তবে নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার অনুরোধ করা হইল।

১। ভাই ২। বোন ৩। স্ত্রীর / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। ভ্রাতৃবধু ৭। ভগ্নিপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধু ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত প্রমাণিত করিয়া দিতে হইবে।

আপনার সম্মতি যথাশীঘ্র জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ :

- ১। পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের বিস্তারিত শিরোনাম / গ্রুপ / বিকল্প পত্র / পুরাতন সিলেবাস (প্রযোজ্য হইলে) যাহাতে সুস্পষ্টভাবে পত্রের বর্ণিত হয় সে বিষয়ে আপনার সজাগ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাই।
- ২। প্রশ্নপ্রশ্নোত্তা, পরীক্ষক, ব্যবহারিক, মৌখিক, টেবুলেটর এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের নিয়োগদানের সুপারিশ পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও অভ্যন্তরীণ সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সভার কার্যবিবরণীপত্রের সাথে সংযুক্ত করিতে অনুরোধ জানাই।
- ৩। পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া প্রশ্নসমূহের পরিমার্জনের কাজ সমাধা করিবেন। সভাপতি এবং অভ্যন্তরীণ সদস্যগণের উপর প্রশ্নসমূহ ফটোকপি / সাইকোগ্রাফের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।
- ৪। পরিমার্জন / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ / স্থান / সময় কমিটির সভাপতি ঘোষণা করিবেন।
- ৫। পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

26 NOV 2019

আপনার বিশ্বস্ত,
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

চবিঃ-৪৪৬-১০

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S
Advocate & Notary Public
 (Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

PABX: 2606001-10 714923,
 726311-14
 Extension: 4218, 4220

Memo No: 4371 (4) Date: 02/02/2017
 (Chairman of Examination Committee/Member/Appointment letter of Practical Examination)

To,
Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
 Lecturer, Textile Engineering Department
 New Castle University College,
 Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, you have been appointed for the following examinations and related work, held in 20..... . The date of the Moderation Meeting / Practical/ Viva Voce Examination will be informed to you by the Chairman of the Examination Committee from time to time.

d) 7th Semester BSC Examination-2016, Subject: Textile Engineering.
 e) Chairman/Internal Member/ External Member.
 f) Date:

You will be provided travel and daily allowances for departure and stay at the workplace in accordance with the rules of the University for the Performance of the above mentioned examination.

If you have any of the relatives listed below will attend in this examination, Then you are requested to notify the under signed person to take necessary action before receiving the appointment letter.

2) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; however, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.

I request you to inform of your consent as soon as possible.

Rules to be followed by the Chairman and Members of the Examination Committee:

- I am requesting you to keep a close eye on the details Title of each Examination subject/Group/Alternative subject/old syllabus (if applicable) so that are clearly described in the subject.
- Question makers, examiners, practical, Viva Voce, Tabulator, and recommendation for the appointment of all the exam related activities will be decided by the Chairman and internal members of the Examination Committee at a meeting. The minutes of the meeting are requested to attach to the letter.
- The members of the Examination Committee will meet in a meetings to complete the modification of the questions. Questions will be vested in the photocopy/cyclostylé responsibilities on the chairman and internal members.
- Modification / Practical /Viva Voce Examination Date / Place and time will announce by the chairman of the committee.
- It is mandatory to follow the ordinance of the university in all the work related to the examination Management.

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocatelslam14@gmail.com

ATTESTED

Sincerely Yours
 Sd/Illegible
 Controller of Examination
 Chittagong University
 Chattogram

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocatelslam14@gmail.com

Notary Public Office / Chamber : Gofur Tower, Room No. SB-2, 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Cell: 01711-397342, 01717-744789 PABX: 2606001-10 714923, 726311-14 Extension: 4218, 4220
 Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 088-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পিএবিএস : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২০, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশন : ৪২১৮, ৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মেমো নং : ৪৬৭২(৪) তারিখ : ২১/১১/১৯
(পরীক্ষা কমিটির সভাপতি / সদস্য / ব্যবহারিক পরীক্ষার নিয়োগপত্র)

প্রাপক, আব্দুল হামিদ
সভাপতি, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
মহোদয়,

গোপনীয়

এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০..... সালে অনুষ্ঠিত বা নিজে বর্ণিত পরীক্ষার এবং সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আপনাকে নিয়োগদান করা হইয়াছে। মতামত সভা / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ যথা সময়ে আপনাকে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি জানাইবেন।

- (ক) ২১/১১/১৯ তারিখ : ২১/১১/১৯ তারিখ : ২১/১১/১৯ বিষয় : টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং
(খ) সভাপতি / অভ্যন্তরীণ সদস্য / বহিরাগত সদস্য
(গ) ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষক
(ঘ) তারিখ :

আপনাকে উক্ত পরীক্ষার কাজ সম্পাদন উপলক্ষে কার্যক্ষেত্রে গমনাগমন ও সেখানে থাকিবার জন্য ভ্রমণ এবং দৈনিক ভাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী প্রদান করা হইবে।

যদি এই পরীক্ষায় নিম্নতালিকাভুক্ত আপনার কোন আত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকেন তবে নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার অনুরোধ করা হইল।

- ১। ভাই ২। বোন ৩। স্বামী / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। ভ্রাতৃবধু
৭। ভগ্নিপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধু ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী
১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত এখিত করিয়া দিতে হইবে।

আপনার সম্মতি যথাশীঘ্র জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ :

- ১। পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের বিস্তারিত শিরোনাম / গ্রন্থ / বিকল্প পত্র / পুরাতন সিলেবাস (প্রযোজ্য হইলে) যাহাতে সুলভভাবে পত্র বর্ণিত হয় সে বিষয়ে আপনার সজাগ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাই।
- ২। প্রশ্নপ্রণেতা, পরীক্ষক, ব্যবহারিক, মৌখিক, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের নিয়োগদানের সুপারিশ পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও অভ্যন্তরীণ সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সভার কার্যবিবরণীপত্রের সাথে সংযুক্ত করিতে অনুরোধ জানাই।
- ৩। পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া প্রশ্নসমূহের পরিমার্জনের কাজ সমাধা করিবেন। সভাপতি এবং অভ্যন্তরীণ সদস্যগণের উপর প্রশ্নসমূহ ফটোকপি / সাইক্লোষ্টাইলের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।
- ৪। পরিমার্জন / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ / স্থান / সময় কমিটির সভাপতি ঘোষণা করিবেন।
- ৫। পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থন্যাশনাল অফিসের প্রধান কর্মকর্তার উপস্থিতিতে হইবে।

৬ NOV 2019

ATTESTED
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gokul Tower, Plot No. 5B-2
17/2, Tophkhata 5/04, Dhaka-1000
Mob: 01711897342, Tel: 013785
Email: advocatenuro14@gmail.com

আপনার বিশ্বস্ত,
Attested
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

চবিঃ-৪৪৬-১০.০০

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

Memo No: 3466 (6)
(Chairman of Examination Committee/Member/Appointment letter of Practical Examination)

Date: 28/12/2016

To,
Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Textile Engineering Department
NUC, Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed for the following examinations and related work, held in 2016. The date of the Moderation Meeting / Practical/ Viva Voce Examination will be informed to you by the Chairman of the Examination Committee from time to time.

- a) 1st Year BSC in Civil Engineering Examination-2016
- b) Chairman/Internal Member/ External Member.
- c) Date:

You will be provided travel and daily allowances for departure and stay at the workplace in accordance with the rules of the University for the Performance of the above mentioned examination.

If you have any of the relatives listed below will attend in this examination, Then you are requested to notify the under signed person to take necessary action before receiving the appointment letter.

- 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work. I request you to inform of your consent as soon as possible.

Rules to be followed by the Chairman and Members of the Examination Committee:

1. I am requesting you to keep a close eye on the details Title of each Examination subject/Group/Alternative subject/old syllabus (if applicable) so that are clearly described in the subject.
2. Question makers, examiners, practical, Viva Voce, Tabulator, and recommendation for the appointment of all the exam related activities will be decided by the Chairman and internal members of the Examination Committee at a meeting. The minutes of the meeting are requested to attach to the letter.
3. The members of the Examination Committee will meet in a meetings to complete the modification of the questions. Questions will be vested in the photocopy/cyclostyle responsibilities on the chairman and internal members.
4. Modification / Practical / Viva Voce Examination Date / Place and time will announce by the chairman of the committee.
5. It is mandatory to follow the ordinance of the university in all the work related to the examination Management.

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISEAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. 50-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatislam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Ph

ATTESTED

Sincerely Yours
Sd/Illegible
Chairman of Examination
Chittagong University
Chattogram

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISEAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. 50-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
E-mail: advocatislam14@gmail.com

26 NOV 2019

Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
8-02-9513785, E-mail: advocatislam14@gmail.com

পিএবিএক্স : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশন : ৪২১৮, ৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মেমো নং : ৩৪৬৬ (৩)

তারিখ : ২৬/১১/১৯

(পরীক্ষা কমিটির সভাপতি / সদস্য / ব্যবহারিক পরীক্ষার নিয়োগপত্র)

প্রাপক
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন
স্বাক্ষর
ডেপুটি ইন্সপেক্টর
NUC, চট্টগ্রাম
মহোদয়,

গোপনীয়

এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য নিম্ন বর্ণিত পরীক্ষার এবং সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আপনাকে নিয়োগদান করা হইয়াছে। মডারেশন সভা / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ যথা সময়ে আপনাকে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি জানাইবেন।

(ক) ২য় বর্ষ বিজ্ঞান-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-২০১৯
পরীক্ষা ২০

(খ) সভাপতি / অভ্যন্তরীণ সদস্য / বহিরাগত সদস্য

(গ) ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষক

(ঘ) তারিখ

আপনাকে উক্ত পরীক্ষার কাজ সম্পাদন উপলক্ষে কার্যক্ষেত্রে গমনাগমন ও সেখানে থাকিবার জন্য ভ্রমণ এবং দৈনিক ভাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী প্রদান করা হইবে।

যদি এই পরীক্ষায় নিম্নতালিকাভুক্ত আপনার কোন আত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকেন তবে নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার অনুরোধ করা হইল।

১। ভাই ২। বোন ৩। স্ত্রী / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। জ্যেষ্ঠপুত্র
৭। ভগ্নপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রপুত্র ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী
১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত গ্রথিত করিয়া দিতে হইবে।

আপনার সম্মতি যথাসীম জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ :

- ১। পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের বিস্তারিত শিরোনাম / গ্রুপ / বিকল্প পত্র / পুরাতন সিলেবাস (প্রযোজ্য হইলে) যাহাতে স্পষ্টভাবে পত্র বর্ণিত হয় সে বিষয়ে আপনার সজাগ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাই।
- ২। প্রশ্নপত্রের, পরীক্ষক, ব্যবহারিক, মৌখিক, টেলিফোনের এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের নিয়োগদানের সুপারিশ পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও অভ্যন্তরীণ সদস্যগণ সজায় মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সভার কার্যবিবরণীপত্রের সাথে সংযুক্ত করিতে অনুরোধ জানাই।
- ৩। পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণ সজায় মিলিত হইয়া প্রশ্নসমূহের পরিমার্জনের কাজ সমাধা করিবেন। সভাপতি এবং অভ্যন্তরীণ সদস্যগণের উপর প্রশ্নসমূহ ফটোকপি / সাইফ্রোষ্টাইলের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।
- ৪। পরিমার্জন / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ / স্থান / সময় কমিটির সভাপতি ঘোষণা করিবেন।
- ৫। পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

আপনার বিশ্বস্ত,

এ
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

26 NOV 2019

চবিঃ-৪৪৬-১০,০০০-০০-১৫/২-৮৩

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public

(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

Memo No: _____
 (Chairman of Examination Committee/Member/Appointment letter of Practical Examination)

Date: 17/08/2016

To,

Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Textile Engineering Department
NUC, Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed for the following examinations and related work, held in 2015 (Fall). The date of the Moderation Meeting / Practical/ Viva Voce Examination will be informed to you by the Chairman of the Examination Committee from time to time.

a) BSC in Civil Engineering Final Examination-2015 (Fall), Subject: Civil Engineering
 b) Chairman/Internal Member/ External Member.
 c) Date:

You will be provided travel and daily allowances for departure and stay at the workplace in accordance with the rules of the University for the Performance of the above mentioned examination.

If you have any of the relatives listed below will attend in this examination, Then you are requested to notify the under signed person to take necessary action before receiving the appointment letter.

1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.

I request you to inform of your consent as soon as possible.

Rules to be followed by the Chairman and Members of the Examination Committee:

1. I am requesting you to keep a close eye on the details Title of each Examination subject/Group/Alternative subject/old syllabus (if applicable) so that are clearly described in the subject.
2. Question makers, examiners, practical, Viva Voce, Tabulator, and recommendation for the appointment of all the exam related activities will be decided by the Chairman and internal members of the Examination Committee at a meeting. The minutes of the meeting are requested to attach to the letter.
3. The members of the Examination Committee will meet in a meetings to complete the modification of the questions. Questions will be vested in the photocopy/cyclostyle responsibilities on the chairman and internal members.
4. Modification / Practical /Viva Voce Examination Date / Place and time will announce by the chairman of the committee.

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gafur Tower, Room No. 6B-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocateislam14@gmail.com

Sincerely Yours
 [Signature]
 17/08/2016
 Controller of Examination
 Chittagong University
 Chattogram

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower, Room No. 6B-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone No. : 02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gafur Tower, Room No. 6B-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

26 NOV 2019

পিএবিএক্স : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৫, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশন : ৪২১৮, ৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মেমো নং :

তারিখ : ১৭/০৮/২০১৬

(পরীক্ষা কমিটির সভাপতি / সদস্য / ব্যবহারিক পরীক্ষার নিয়োগপত্র)

প্রাপক,

ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন

সভাপতি

গোপনীয়

মহোদয়,

এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০১৬ সালে অন্তিম বর্ষে পরিচালিত পরীক্ষার এবং সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আপনাকে নিয়োগদান করা হইয়াছে। মজারেশন সভা / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ যথা সময়ে আপনাকে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি জানাইবেন।

- (ক) বি.এস.সি-ই-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পরীক্ষা ২০১৬ (Fall) বিষয় 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং'
- (খ) সভাপতি / অভ্যন্তরীণ সদস্য / বহিরাগত সদস্য
- (গ) ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষক
- (ঘ) তারিখ

আপনাকে উক্ত পরীক্ষার কাজ সম্পাদন উপলক্ষে কার্যক্ষেত্রে গমনাগমন ও সেখানে থাকিবার জন্য ভ্রমণ এবং দৈনিক ভাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী প্রদান করা হইবে।

যদি এই পরীক্ষায় নিম্নতালিকাভুক্ত আপনার কোন আত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকেন তবে নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার অনুরোধ করা হইল।

- ১। ভাই ২। বোন ৩। স্বীর / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। জ্যেষ্ঠ পুত্র
৭। ভগ্নপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রপুত্র ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী
১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত গ্রহণিত করিয়া দিতে হইবে।

আপনার সম্মতি যথাশীঘ্র জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ :

- পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের বিস্তারিত শিরোনাম / গ্রন্থ / বিকল্প পত্র / পুরাতন সিলেবাস (প্রযোজ্য হইলে) যাহাতে সুস্পষ্টভাবে পত্রের বর্ণিত হয় সে বিষয়ে আপনার সজাগ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাই।
- প্রশ্নপত্রের, পরীক্ষক, ব্যবহারিক, মৌখিক, টেবুলেটের এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের নিয়োগদানের সুপারিশ পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও অভ্যন্তরীণ সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সভার কার্যবিবরণীপত্রের সাথে সংযুক্ত করিতে অনুরোধ জানাই।
- পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া প্রশ্নসমূহের পরিমার্জনের কাজ সমাধা করিবেন। সভাপতি এবং অভ্যন্তরীণ সদস্যগণের উপর প্রশ্নসমূহ ফটোকপি / সাইক্লোস্টাইলের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।
- পরিমার্জন / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ / স্থান / সময় কমিটির সভাপতি ঘোষণা করিবেন।
- পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

26 NOV 2019

ATTESTED
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gulor Tower, Room No. 8B-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711897342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

আপনার বিশ্বস্ত
Anilish
17-8-16
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

চবিঃ-৪৪৬-১০,০০

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

26 NOV 2019

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

Memo No:

(Chairman of Examination Committee/Member/Appointment letter of Practical Examination)

Date: 17/08/2016

To,
Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Textile Engineering Department
NUC, Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed for the following examinations and related work, held in 2015 (Fall). The date of the Moderation Meeting / Practical/ Viva Voce Examination will be informed to you by the Chairman of the Examination Committee from time to time.

- a) 3rd Semester BSC in Civil Engineering Final Examination-2015 (Fall), Subject: Civil Engineering
- b) Chairman/Internal Member/ External Member.
- c) Date:

You will be provided travel and daily allowances for departure and stay at the workplace in accordance with the rules of the University for the Performance of the above mentioned examination.

If you have any of the relatives listed below will attend in this examination, Then you are requested to notify the under signed person to take necessary action before receiving the appointment letter.

- 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law)
- 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work. I request you to inform of your consent as soon as possible.

Rules to be followed by the Chairman and Members of the Examination Committee:

1. I am requesting you to keep a close eye on the details Title of each Examination subject/Group/Alternative subject/old syllabus (if applicable) so that are clearly described in the subject.
2. Question makers, examiners, practical, Viva Voce, Tabulator, and recommendation for the appointment of all the exam related activities will be decided by the Chairman and internal members of the Examination Committee at a meeting. The minutes of the meeting are requested to attach to the letter.
3. The members of the Examination Committee will meet in a meetings to complete the modification of the questions. Questions will be vested in the photocopy/cyclostyle responsibilities on the chairman and internal members.
4. Modification / Practical /Viva Voce Examination Date / Place and time will announce by the chairman of the committee.
5. It is mandatory to follow the ordinance of the university in all the work related to the examination Management.

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

Notary Public Office / Chamber : Ga
Cell: 01711-397342, 01717-744785

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

Sincerely Yours

Sd/Illegible
17/08/2016
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

26 NOV 2019

Shop No: S-B-02-17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পি.এবি.এক্স : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশন : ৪২১৮, ৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মেমো নং :

তারিখ : ২৭/০৮/২০১৬

(পরীক্ষা কমিটির সভাপতি / সদস্য / ব্যবহারিক পরীক্ষার নিয়োগপত্র)

প্রাপক, আব্দুল মালেক

সভাপতি,
নিউক্যাঞ্জন ইন্ডাস্ট্রি কলেজ
মহোদয়,

গোপনীয়

এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য নিউ বর্গিত পরীক্ষার এবং সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আপনাকে নিয়োগদান করা হইয়াছে। মডারেশন সভা / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ যথা সময়ে আপনাকে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি জানাইবেন।
যে প্রোগ্রামের বি.এস.সি-ই-সি ডিগ্রি ইন্ট্রিনিয়ারি কলেজ/পত্রিকা ২০১৬ (Fall)

- (ক) সভাপতি / অভ্যন্তরীণ সদস্য / বহিরাগত সদস্য
(খ) ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষক
(গ) তারিখ

আপনাকে উক্ত পরীক্ষার কাজ সম্পাদন উপলক্ষে কার্যক্ষেত্রে গমনাগমন ও সেখানে থাকিবার জন্য অমন এবং দৈনিক ভাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী প্রদান করা হইবে।

যদি এই পরীক্ষার নিয়ন্ত্রণকৃত আপনার কোন আত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকেন তবে নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিয়ন্ত্রণকারীকে অবহিত করার অনুরোধ করা হইল।

১। ভাই ২। বোন ৩। স্ত্রী / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। আত্মবধু
৭। ভগ্নিপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধু ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী
১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত/ ফুফাত / খালাত ভাই বোন।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত প্রার্থিত করিয়া দিতে হইবে।

আপনার সম্মতি যথার্থী জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ :

- ১। পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের বিস্তারিত শিরোনাম / গ্রুপ / বিকল্প পত্র / পুরাতন সিলেবাস (প্রযোজ্য হইলে) বাহাতে সূচ্যুভাবে পত্র বর্ণিত হয় সে বিষয়ে আপনার সজাগ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাই।
- ২। প্রশ্নপ্রণেতা, পরীক্ষক, ব্যবহারিক, মৌখিক, টেবুলেটর এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের নিয়োগদানের সুপারিশ পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও অভ্যন্তরীণ সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সভার কার্যবিবরণীপত্রের সাথে সংযুক্ত করিতে অনুরোধ জানাই।
- ৩। পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া প্রশ্নসমূহের পরিমার্জনের কাজ সমাধা করিবেন। সভাপতি এবং অভ্যন্তরীণ সদস্যগণের উপর প্রশ্নসমূহ ফটোকপি / সাইক্লোষ্টাইলের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।
- ৪। পরিমার্জন / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ / স্থান / সময় কমিটির সভাপতি ঘোষণা করিবেন।
- ৫। পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

26 NOV 2019

আপনার বিশ্বস্ত
Atulch
17/8/16
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

স্বাক্ষর

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

Memo No: 2188 (4)

Date: 07/11/2016

(Chairman of Examination Committee/Member/Appointment letter of Practical Examination)

To,

Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Textile Engineering Department
NUC, Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed for the following examinations and related work, held in 2016. The date of the Moderation Meeting / Practical/ Viva Voce Examination will be informed to you by the Chairman of the Examination Committee from time to time.

- a) 3rd Batch, 5th Semester, Examination: 2016, Subject: Textile Engineering.
- b) Chairman/Internal Member/ External Member.
- c) Date:

You will be provided travel and daily allowances for departure and stay at the workplace in accordance with the rules of the University for the Performance of the above mentioned examination.

If you have any of the relatives listed below will attend in this examination, Then you are requested to notify the under signed person to take necessary action before receiving the appointment letter.

- 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work. I request you to inform of your consent as soon as possible.

Rules to be followed by the Chairman and Members of the Examination Committee:

1. I am requesting you to keep a close eye on the details Title of each Examination subject/Group/Alternative subject/old syllabus (if applicable) so that are clearly described in the subject.
2. Question makers, examiners, practical, Viva Voce, Tabulator, and recommendation for the appointment of all the exam related activities will be decided by the Chairman and internal members of the Examination Committee at a meeting. The minutes of the meeting are requested to attach to the letter.
3. The members of the Examination Committee will meet in a meetings to complete the modification of the questions. Questions will be vested in the photocopy/cyclostyle responsibilities on the chairman and internal members.
4. Modification / Practical /Viva Voce Examination Date / Place and time will announce by the chairman of the committee.
5. It is mandatory to follow the ordinance of the university in all the work related to the examination Management.

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gofur Tower, 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-74476

ATTESTED

Sincerely Yours

Sd//Illegible
07/11/2016
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gofur Tower, 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-74476
Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
088-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পিএবিএস : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬৩১১-১৪
এজটেনশন : ৪২১৮, ৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মেমো নং : ২২৬৮ (৬)

তারিখ : ০৭/১১/১৯

(পরীক্ষা কমিটির সভাপতি / সদস্য / ব্যবহারিক পরীক্ষার নিয়োগপত্র)

প্রাপক,
শ্রীঃ সুলতানুল হক
সভাপতি, চিঃ: ইঃ: বিঃ: গঃ
NUC

গোপনীয়

মহোদয়,

এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য নিম্ন বর্ণিত পরীক্ষার এবং সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আপনাকে নিয়োগদান করা হইয়াছে। মডারেশন সভা / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ যথা সময়ে আপনাকে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি জানাইবেন।

- (ক) ডায়. স্ট্রাক. ওয়াকফোর্সের পরীক্ষা ২০১৯ বিষয় চিঃ: ইঃ: গঃ
- (খ) সভাপতি / অভ্যন্তরীণ সদস্য / বহিরাগত সদস্য
- (গ) ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষক
- (ঘ) তারিখ

আপনাকে উক্ত পরীক্ষার কাজ সম্পাদন উপলক্ষে কার্যক্ষেত্রে গমনাগমন ও সেখানে থাকিবার জন্য ভ্রমণ এবং দৈনিক ভাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী প্রদান করা হইবে।

যদি এই পরীক্ষায় নিম্নতালিকাভুক্ত আপনার কোন আত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকেন তবে নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার অনুরোধ করা হইল।

১। ভাই ২। বোন ৩। স্ত্রীর / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। জ্যেষ্ঠপুত্র ৭। ভগ্নিপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রপুত্র ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফু / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত গ্রহিত করিয়া দিতে হইবে।

আপনার সম্মতি যথাশীঘ্র জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ :

- ১। পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের বিস্তারিত শিরোনাম / ফ্রন্ট / বিকল্প পত্র / পুরাতন সিলেবাস (প্রযোজ্য হইলে) যাহাতে সুস্পষ্টভাবে পত্রের বর্ণিত হয় সে বিষয়ে আপনার সজাগ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাই।
- ২। প্রশ্নপ্রণেতা, পরীক্ষক, ব্যবহারিক, মৌখিক, টেবুলেটের এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের নিয়োগদানের সুপারিশ পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও অভ্যন্তরীণ সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সভার কার্যবিবরণীপত্রের সাথে সংযুক্ত করিতে অনুরোধ জানাই।
- ৩। পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া প্রশ্নসমূহের পরিমার্জনের কাজ সমাধা করিবেন। সভাপতি এবং অভ্যন্তরীণ সদস্যগণের উপর প্রশ্নসমূহ ফটোকপি / সাইকোটাইলের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।
- ৪। পরিমার্জন / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ / স্থান / সময় কমিটির সভাপতি ঘোষণা করিবেন।
- ৫। পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

চিঃ-৪৪৬-১৭

ATTESTED
26 NOV 2019

আপনার বিশ্বস্ত,
Sheikh Nurul Islam
০৭/১১/১৯
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. 8B-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711887342, Tel: 9513785
Email: advocatenuislam14@gmail.com

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S
Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

**Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.**

Memo No: _____ Date: 17/08/2016
(Chairman of Examination Committee/Member/Appointment letter of Practical Examination)

To, **Mr. MD ANOWAR HOSSAIN**
Lecturer
Textile Engineering Department
NUC, Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed for the following examinations and related work, held in 2016. The date of the Moderation Meeting / Practical/ Viva Voce Examination will be informed to you by the Chairman of the Examination Committee from time to time.

- 6th Semester BSC in Textile Engineering Final Examination: 2015 (Fall), Subject: Textile Engineering.
- Chairman/Internal Member/ External Member.
- Date:

You will be provided travel and daily allowances for departure and stay at the workplace in accordance with the rules of the University for the Performance of the above mentioned examination.

If you have any of the relatives listed below will attend in this examination, Then you are requested to notify the under signed person to take necessary action before receiving the appointment letter.

- 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law)
- 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work. I request you to inform of your consent as soon as possible.

Rules to be followed by the Chairman and Members of the Examination Committee:

1. I am requesting you to keep a close eye on the details Title of each Examination subject/Group/Alternative subject/old syllabus (if applicable) so that are clearly described in the subject.
2. Question makers, examiners, practical, Viva Voce, Tabulator, and recommendation for the appointment of all the exam related activities will be decided by the Chairman and internal members of the Examination Committee at a meeting. The minutes of the meeting are requested to attach to the letter.
3. The members of the Examination Committee will meet in a meetings to complete the modification of the questions. Questions will be vested in the photocopy/cyclostyle responsibilities on the chairman and internal members.
4. Modification / Practical /Viva Voce Examination Date / Place and time will announce by the chairman of the committee.
5. It is mandatory to follow the ordinance of the university in all the work related to the examination Management.

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur
Cell: 01711-397342, 01717-744789

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

Sincerely Yours
Sd/Illegible
17/08/2016
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

26 NOV 2019

Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পিএবিএস : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশন : ৪২১৮, ৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মেমো নং :

তারিখ : ১৭/০৮/২০১৬

(পরীক্ষা কমিটির সভাপতি / সদস্য / ব্যবহারিক পরীক্ষার নিয়োগপত্র)

প্রাপক,

ডা. মোহাম্মদ হোসেন,
সভাপতি
নিউজার্সেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কলেজ

গোপনীয়

মহোদয়,

এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য নিম্ন বর্ণিত পরীক্ষার এবং সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য আপনাকে নিয়োগদান করা হইয়াছে। মতামত সভা / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ যথা সময়ে আপনাকে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি জানাইবেন।

৬ষ্ঠ সেমিস্টার বি.এস.সি-ইন-টেবুলেইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং সূত্র পত্রিকা ২০১৬ (Fall)
(ক) পরীক্ষা ২০ বিষয় টেবুলেইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল

(খ) সভাপতি / অত্যন্তরীণ সদস্য / বহিরাগত সদস্য

(গ) ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষক

(ঘ) তারিখ

আপনাকে উক্ত পরীক্ষার কাজ সম্পাদন উপলক্ষে কার্যক্ষেত্রে গমনাগমন ও সেখানে থাকিবার জন্য অমন এবং দৈনিক ভাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী প্রদান করা হইবে।

যদি এই পরীক্ষায় নিম্নতালিকাভুক্ত আপনার কোন আত্মীয় পরীক্ষার্থী থাকেন তবে নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার অনুরোধ করা হইল।

১। জই ২। বোন ৩। স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। স্নাতক ৭। ভ্রাতৃপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধূ ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মকর্তা হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত গ্রহিত করিয়া দিতে হইবে।

আপনার সম্মতি যথাশীঘ্র জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের অনুরণীয় বিধিসমূহ :

- ১। পরীক্ষার প্রতিটি পত্রের বিস্তারিত শিরোনাম / গ্রুপ / বিকল্প পত্র / পুরাতন সিলেবাস (প্রযোজ্য হইলে) যাহাতে সুস্পষ্টভাবে পত্র বর্ণিত হয় সে বিষয়ে আপনার সজাগ দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাই।
- ২। প্রশ্নপ্রণেতা, পরীক্ষক, ব্যবহারিক, মৌখিক, টেবুলেটর এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের নিয়োগদানের সুপারিশ পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও অত্যন্তরীণ সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। সভার কার্যবিবরণীপত্রের সাথে সংযুক্ত করিতে অনুরোধ জানাই।
- ৩। পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হইয়া প্রশ্নসমূহের পরিমার্জনের কাজ সমাধা করিবেন। সভাপতি এবং অত্যন্তরীণ সদস্যগণের উপর প্রশ্নসমূহ ফটোকপি / সাইক্লোষ্টাইলের দায়িত্ব দায়িত্ব থাকিবে।
- ৪। পরিমার্জন / ব্যবহারিক / মৌখিক পরীক্ষার তারিখ / স্থান / সময় কমিটির সভাপতি ঘোষণা করিবেন।
- ৫। পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

ATTESTED

26 NOV 2019

আপনার বিশ্বস্ত,
Anulab
- 17.8.16
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt of Bangladesh
Office: Gekur Tower Room No. 5B-2
17/2, Tophkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711807142, Tel: 9513785
Email: advocatelislam14@gmail.com

চবিপে-৪৪৬-১০,০০০

**Notarized Copy of Previous Employment & Experience
Proof Including a Brief History of Teaching and Industrial
profession**

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S
Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

DATE: 26 NOV 2019

Confidential

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram

Memo No: Poni/Pesha/1081 (3) Date: 30/08/2016

To,

1. Mr. Sabuj Chowdhury,
Assistant Professor
Applied Physics. Elec. & Comm. Eng. Department, Chittagong University
2. Mr. Muhammad Sohrab Hossain, Senior Lecturer, NUC, Chattogram
- ✓ 3. **MR. MD ANOWAR HOSSAIN**
Lecturer, NUC, Chattogram.

Subject: In the context of appointment of Tabulator.

Dear Sir,

According to the recommendation of the Chairman of the Examination Committee on the , you have been appointed as the tabulator of the 1st semester, BSC in Textile Engineering Final Examination 2016. You are requested to complete the tabulation work under the direction of the Medical Faculty Dean/Chairman of the Examination Committee.

Thanks with regards Sincerely yours,

Signature Illegible
30/08/2016
Controller of Examination (In-Charge)
Chittagong University
Chattogram.

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatcislam14@gmail.com

26 NOV 2019
Notary Public Office / Chamber: Gafur Tower, Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone : 08-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

ATTESTED
26 NOV 2019
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatcislam14@gmail.com

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

গোপনীয়

Page | 87

স্মারক নং: পনি/পেশা/.....২০১৯/৩

তারিখ: ৩০/৮/১৯

স্বাক্ষর

১) জনাব সুলতানুল হকের

সহকারী অধ্যাপক

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক), ইন্সটিটিউট: এড. সুলতানুল হকের, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, চট্টগ্রাম

২) জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ, সিনিয়র প্রোগ্রামার, NUC, চট্টগ্রাম

৩) জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ
প্রোগ্রামার, NUC, চট্টগ্রাম

বিষয়: টেকনোলজির নিয়োগ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের ইং তারিখের সুপারিশ অনুযায়ী আপনাকে
১) স্মারক নং: পনি/পেশা/.....২০১৯/৩ পরীক্ষা - ২০১৯
এর টেকনোলজির হিসেবে নিয়োগ করা হলো। চিকিৎসা অনুবাদের দিন / পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী
টেকনোলজির কার্য সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদ সহকারে

আপনার বিশ্বস্ত,

Atul
30.8.19
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

26 NOV 2019

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Confidential

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram

Memo No: Poni/Pesha/2011 (3)

Date: 27/10/2016

To,

1. Mr. Sabuj Chowdhury, Assistant Professor
Applied Physics. Elec. & Comm. Eng. Department, Chittagong University

✓ 2. **MR. MD ANOWAR HOSSAIN**
Lecturer, Newcastle University, Chattogram.

3. Mr. Kazi Kishoar Safa, Lecturer Newcastle
University College, Chattogram.

Subject: In the context of appointment of Tabulator.

Dear Sir,

According to the recommendation of the Chairman of the Examination Committee on the 20/10/2016, you have been appointed as the tabulator of the 3rd semester, 2nd Batch, BSC in Civil Engineering Final Examination 2015. You are requested to complete the tabulation work under the direction of the Medical Faculty Dean/Chairman of the Examination Committee.

Thanks with regards

Sincerely yours,

Signature Illegible
27/10/2016

Controller of Examination (In-Charge)
Chittagong University
Chattogram.

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower (Under Construction) Room No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, 02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

26 NOV 2019

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

মেমো নং ৪ পনি/পেশা/.....২০১৯ (৩)

তারিখঃ ২৭/১১/১৯

বরাবর

- ১। জনাব সবুজ চৌধুরী, প্রকৃতির অধ্যাপক
অস্ট্রেলিয়া-বিশ্ববিদ্যালয়, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, চট্টগ্রাম।
- ২। জনাব আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র অধ্যাপক
নিউকম্পেন ইন্ডিয়াসিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।
- ৩। জনাব কাজী-কিয়ায়্যার হাফিজ সিনিয়র অধ্যাপক
নিউকম্পেন ইন্ডিয়াসিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

বিষয় :- টেনুলেটর নিয়োগ প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের ২০/১০/১৯১৬ ইং তারিখের সুপারিশ অনুযায়ী আপনাকে
৩য় স্রেসিঃ ২য় স্রাচ-বি.এসসি-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা ২০১৬ ইং
ইং এর টেনুলেটর হিসেবে নিয়োগ করা হলো। চিকিৎসা অনুমতির ভিত্তি / পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী
টেনুলেটর কার্য সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদ সহকারে

আপনার বিশ্বস্ত,

Signature
27.10.16

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gaur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711997342, Tel: 9513785
E-mail: advocatashen14@gmail.com

6 NOV 2019

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public (Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Confidential

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram

Memo No: Poni/Pesha/2012 (3)
To,

Date: 27/10/2016

1. Mr. Md. Sohrab Hossain, Senior Lecturer
Newcastle University College, Chattogram.
2. Mr. Kazi Kishoar Safa, Lecturer Newcastle
University College, Chattogram.

- ✓ 3. **MR. MD ANOWAR HOSSAIN**
Newcastle University College, Chattogram.

Subject: In the context of appointment of Tabulator.

Dear Sir,

According to the recommendation of the Chairman of the Examination Committee on the 20/10/2016, you have been appointed as the tabulator of the 6th semester, 2nd Batch, BSC in Textile Engineering Final Examination 2015. You are requested to complete the tabulation work under the direction of the Medical Faculty Dean /Chairman of the Examination Committee.

Thanks with regards

Sincerely yours,

Signature Illegible
27/10/2016

Controller of Examination (In-Charge)
Chittagong University
Chattogram

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower (Under Ground Floor) Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, Fax : 0088-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

গোপনীয়

Page | 91

মেমো নং : পনি/পেশা/.....২০২ (৩)

তারিখঃ ২৭/১০/১৬

বরাবর

- ১। জনাব. স্নোহাঃ মোহরার হোসেন, সিনিয়র-অ্যাসিস্টেন্ট
নিউক্যাশেন ইন্ডাস্ট্রিসিটি-কলেজ, চট্টগ্রাম,
- ২। জনাব. স্নোহাঃ সীমা সুলতানা, সিনিয়র-অ্যাসিস্টেন্ট
নিউক্যাশেন ইন্ডাস্ট্রিসিটি কলেজ, চট্টগ্রাম,
- ৩। জনাব. আনোয়ার হোসেন, অ্যাসিস্টেন্ট
নিউক্যাশেন ইন্ডাস্ট্রিসিটি কলেজ, চট্টগ্রাম,

বিষয় :- টেলিফোন নিয়োগ প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের ২০/১০/১৬ ইং তারিখের সুপারিশ অনুযায়ী আপনাকে
৩ জন মেম্বার: স্নোহাঃ সীমা সুলতানা, স্নোহাঃ সীমা সুলতানা, স্নোহাঃ সীমা সুলতানা পরীক্ষা ২০২১
ইং এর টেলিফোনের হিসেবে নিয়োগ করা হলো। চিকিৎসা অনুষ্ঠানের ভিন্ন / পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী
টেলিফোন কার্য সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদ সহকারে

আপনার বিশ্বস্ত,

Handwritten signature
২৭/১০/১৬
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

26 NOV 2019

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S
Advocate & Notary Public
 (Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

DATE: _____

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram

Memo No: Poni/Pesha/1057 (3) Date: 29/08/2016

To,

- Mr. Shabuj Chowdhury
Assistant Professor, Applied Physics, Electronics & Communication Engineering Department,
Chittatong University.
- Mr. Muhammad Sohrab Hossain
Senior Lecturer, Newcastle University College, Chattogram.
- MR. MD ANOWAR HOSSAIN**
Lecturer, Newcastle University College, Chattogram.

Subject: In the context of appointment of Tabulator.

Dear Sir,

According to the recommendation of the Chairman of the Examination Committee on the 07/08/2016, you have been appointed as the tabulator of the 1st semester, BSC in Textile Engineering Final Examination 2016. You are requested to complete the tabulation work under the direction of the Medical Faculty Dean /Chairman of the Examination Committee.

Thanks with regards.

Sincerely yours,
 Signature Illegible
 27/08/2016

Controller of Examination (In-Charge)
 Chittagong University
 Chattogram

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocateislam14@gmail.com

ATTESTED
 30 NOV 2016

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocateislam14@gmail.com

30 NOV 2016

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower (Under Ground Floor) Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, Fax : 0088-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

গোপনীয়

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

মেমো নং ৪ পনি/পেশা/...২০১৭(৬)

তারিখঃ ২০/৮/২০১৭

বরাবর

- ১। জনাব মঞ্জুর হোসেন,
সহকারী অধ্যাপক, ইন্টার্নাল ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর: ইজি: বিএস, চঃ বি
- ২। জনাব মুহাম্মদ মোহাম্মদ হোসেন,
সিনিয়র প্রভাষক, নিউকম্পোন ইন্ডনস্ট্রিয়ার্স কলেজ, চট্টগ্রাম
- ৩। জনাব মুহাম্মদ আলোয়ার হোসেন,
সহকারী, নিউকম্পোন ইন্ডনস্ট্রিয়ার্স কলেজ, চট্টগ্রাম

বিষয় :- টেলিফোন নিয়োগ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের ০৭.০৬.২০১৬ ইং তারিখের সুপারিশ অনুযায়ী আপনাকে
২য় সিনিয়র প্রভাষক নিউকম্পোন ইন্ডনস্ট্রিয়ার্স কলেজ, চট্টগ্রাম - ২০১৬ ইং
ইং এর টেলিফোন হিসেবে নিয়োগ করা হলো। চিকিৎসা অনুমতিসহ ডিন / পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী
টেলিফোন কার্য সম্পন্ন করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদ সহকারে

আপনার বিশ্বস্ত,

Andeh
27/8/17
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

26 NOV 2019

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

DATE: 26 NOV 2019

Translated Copy

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 42 18, 4220

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

Memo No: 148 (12)

Date: 29/08/2016

(Questionnaire and examiner appointment letter)

To,

Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Newcastle University College, Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed as a question maker and examiner for the under mention examination held on

- a) 3rd Semester BSC in Civil Engineering Final Examination 2015
- b) Subject: Computer Programming Language Paper: CSE-321
- c)
- d) Last date for sending questions. 200.....

Special instructions:

The information and papers needed to formulate the questions are outlined.

- a) Instructions on the other page. b) Scheduled Syllabus, C) Old Question, D) The formulation of the question paper. e) Envelop, F) Bill Form, G)

I humbly request you to sealed the questionnaire and submit it by the insured postal mail or personally to the chairman of the examination committee of this college. **Mr. Muhammad Arif, Newcastle University College Chattogram.** It is advisable to fill in the provided blank spaces of the small envelope correctly.

If your question is not found within the due time, the authorities will be forced to take alternative action.

If you are unable to accept the appointment letter, you will return the relevant documents, stating the reason.

It is desirable that the manuscript of the questionnaire be clean and clear. If any special information is supplied with questions, it should be individually given written instructions to the Chairman of the respective examination committee.

If any of your close relatives, such as: 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins take part in this examination, then you must inform to the controller of the examination before accepting the appointment.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.

I request you to inform of your consent as soon as possible.

Questions should be provided in both Bengali and English (English for the Faculty of Business Studies)

Sincerely Yours

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Ga
Cell: 01711-397342, 01717-744789

ATTESTED

Sd/Illegible
29/08/2016
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785

26 NOV 2019

Shop No: S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
-02-9513785, E-mail : advocatelslam14@gmail.com

পি.এবি.এস। ২৬০৬০০১-১০.
৭১৪৯২০, ৭২৬০১১-১৪
একটোলন : /৪২১৮/৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

স্মারক নং : ১৪৬ (৬২)

তারিখ

২২.৬.১৯২৭

(এম্প্লয়মেন্টকারী ও পরীক্ষক নিয়োগপত্র)

প্রার্থক
জনাব স্ত্রী: আনোয়ার হোসেন,
স্বাক্ষরক
নিউকম্পোন ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড,
মহোদয়, চট্টগ্রাম

গোপনীয়

আপনাকে জানাইতেছি যে, অনুষ্ঠিতব্য শিমে বর্ণিত পরীক্ষায় এম্প্লয়মেন্টকারী ও পরীক্ষক হিসাবে আপনাকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

(ক) তথ্য স্মারক: বি.এস.সি-ইন-সি.সি.ই-ইন্ডি: চট্টগ্রাম পরীক্ষা ১০২২২০
Computer Programming পরীক্ষা ০১৬-৪২১
(খ) বিষয় Language
(গ)
(ঘ) এম্প্লয়মেন্টকারীর শেষ তারিখ ২০০

বিশেষ নির্দেশাবলী :

এম্প্লয়মেন্টকারীর প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং কাগজপত্রাদি এখিত হইল :

(ক) নির্দেশাবলী অঙ্গর পৃষ্ঠায় (খ) নির্ধারিত পাঠ্যসূচী (গ) পুরাতন এম্প্ল (ঘ) এম্প্লয়মেন্টকারীর কাগজ
(ঙ) নাম (চ) বিল ফরম (ছ)

এখিত এম্প্লয়মেন্টকারী সীলনোহর করিয়া বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পরীক্ষা

কমিটির সভাপতি

জনাব স্ত্রী: আনোয়ার হোসেন
নিউকম্পোন ইন্ডাস্ট্রিস প্রাইভেট লিমিটেড, চট্টগ্রাম
এর নিকট জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে সত্বন অনুরোধ করিতেছি। সরবরাহকৃত ছোট খামের সূচ্যস্থানগুলি সঠিকভাবে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার এখিত এম্প্লয়মেন্টকারীর তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।
সিদ্ধান্তিত বহুমে অঙ্গারগ হইলে কাম্পিউটার এডভান্সড সফটওয়্যার কাগজপত্রাদি ফেরত পাঠাইবেন।

এম্প্লয়মেন্টকারীর প্যারামিটার পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন তথ্যাদি এম্প্লয়মেন্টকারীর সাথে সরবরাহ করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা পৃথকভাবে সর্বত্র পরীক্ষা কমিটির সভাপতিক্রমে লিখিত নির্দেশ দান করিতে হইবে।

আপনার কোন নিকট আত্মীয় যেমন :- ১। ভাই ২। বোন ৩। ভ্রাতৃ / স্বামীর আগন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। মেয়ে ৫। মেয়ে ৬। স্বাক্ষর ৭। জন্মপত্র ৮। জী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধূ ১২। স্বামীর ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। সূফা / সূফা ১৬। খালা / খালু ১৭। আগন চাচাত / মামাত / সূফাত / খালাত ভাই বোন। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিলে তাহা নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা কমিটির সভাপতিক্রমে জানাইতে হইবে।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী হন, তবে আপনাকে এই কাম্পের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত এখিত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত বিষয়ে আপনার সত্বতি যথাশীল জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

এম্প্লয়মেন্টকারী ও ইন্ডাস্ট্রি উভয় ভাষায় (বাণিজ্য অনুবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায়) প্রকাশিত অনুবাদের জ্ঞান হইবে।

26 NOV 2019

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Golar Town, Room No. 56-2
17/2, Topchanchi Road, Dhaka-1000
Mob: 01711587342, Tel: 9513785
Email: sheiknabi@gmail.com

প্রশ্ন প্রণয়নকারীগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপারিশকৃত যদি কোন পাঠ্যপুস্তক থাকে তবে তাহার প্রতি নুটি ক্রাফিয়া প্রশ্ন প্রণয়ন করিবেন।
- ২। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রশ্নে সকল পাঠ্যসূচী হইতে প্রশ্ন থাকিতে হইবে। প্রশ্নে কিছু বিকল্প প্রশ্নের থাকা প্রয়োজন।
- ৩। এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন যাহাতে প্রশ্নের অর্থ স্বার্থবোধক না হয় এবং শুধু মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া যায়।

বিশেষ অনুরোধ

- ৪। নির্দিষ্ট নাম ও প্রযুক্তিনিদ্যা সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি লিখিতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ৫। ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী সমপর্যায়ের পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
- ৬। প্রশ্ন নির্ভুল ছাপার জন্য পাতুনিশি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে দিখিতে হইবে।
- ৭। প্রশ্নে কোন উদ্ধৃতি / টীকা দিলে সেই বই থেকে তাহা নেওয়া হইয়াছে, সেই বই ও লেখকের নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রশ্নের পাদদেশে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৮। রচিত প্রশ্নের কোন অনুলিপি, খসড়া ও ছক থাকিলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।
- ৯। প্রশ্নে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাতে সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।
- ১০। প্রশ্নসমূহের প্রত্যেক পাতায় নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্ন প্রণয়নকারীর সজ্ঞপ্ত থাকিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশ্ন পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে, কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

M. H. H.
29.8.16
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

ATTESTED
28 NOV 2016

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public (Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

**Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.**

Memo No: 154 (4)

Date: 26/09/2016

(Questionnaire and examiner appointment letter)

To,

**Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Department of Textile
NUC, Chattogram.**

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed as a question maker and examiner for the under mention examination held on 20/10/2016.

- a) 1st Semester BSC in Fashion & Tech. Examination-JAN- 2016
- b) Subject: Introduction of Textile- Paper: Tex-113
- c).....
- d) Last date for sending questions.....200.....

Special instructions:

The information and papers needed to formulate the questions are outlined.

- a) Instructions on the other page. b) Scheduled Syllabus, C) Old Question, D) The formulation of the question paper. e) Envelop, F) Bill Form, G)

I humbly request you to sealed the questionnaire and submit it by the insured postal mail or personally to the chairman of the examination committee of this college. **Mrs Akhter Jahan, Principal, CIFT.** It is advisable to fill in the provided blank spaces of the small envelope correctly.

If your question is not found within the due time, the authorities will be forced to take alternative action.

If you are unable to accept the appointment letter, you will return the relevant documents, stating the reason.

It is desirable that the manuscript of the questionnaire be clean and clear. If any special information is supplied with questions, it should be individually given written instructions to the Chairman of the respective examination committee.

If any of your close relatives, such as: 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins take part in this examination, then you must inform to the controller of the examination before accepting the appointment.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work. I request you to inform of your consent as soon as possible.

Questions should be provided in both Bengali and English (English for the Faculty of Business Studies)

Sincerely Yours

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

ATTESTED

26 NOV 2016

Sd/Illegible
26/09/2016
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

Notary Public 26 NOV 2016
Cell: 01711-397342, 01717-74476

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com
1st floor) Shop No. S.B-02-17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
088-02-9513785, E-mail: advocate.islam14@gmail.com

পিএবিএস : ২৬০৬০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬০১১-১৪
এসআইসিএস : /৪২১৮, /৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সেফো নং: 154(U)

তারিখ: 26.9.16

(এম্প্লয়মেন্টকারী ও পরীক্ষক নিয়োগপত্র)

প্রাপক,
Mr. Md. Anowar Hossain
Lecturer
Dept. of Textile

গোপনীয়

মহোদয়,

NUC, Chittagong.

আপনাকে জানাইতেছি যে, অসুচিভাৱে সিনে বর্ণিত পরীক্ষার এম্প্লয়মেন্টকারী ও পরীক্ষক

হিসাবে আপনাকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

1st Semester B.Sc-in-Fashion & Tech. Exam - Jan-2016

(ক) Introduction of Textile (খ) পরীক্ষা টেক্স-113

(গ)

(ঘ) এম্প্লয়মেন্টকারী শেষ তারিখ 200

বিশেষ নির্দেশাবলী :

এম্প্লয়মেন্টকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং কাগজপত্রাদি এখিত হইল :

- (ক) নির্দেশাবলী অগত্যা (খ) নির্ধারিত পাঠ্যবই (গ) পুরাতন এম্প্ল (ঘ) এম্প্লয়মেন্টকারীর কাগজ
- (ঙ) নাম (চ) বিলা ফরম (ছ)

এখিত এম্প্লয়মেন্টকারী সীলমোহর করিয়া বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পরীক্ষা

কমিটির সভাপতি
Mrs. Akhter Jaham, Principal
CIFT,

এম নিকট জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে সন্ধিগত অনুরোধ করিতেছি। সরবরাহকৃত ছোট খামের শূন্যস্থানগুলি সঠিকভাবে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার এখিত এম্প্লয়মেন্টকারী তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। নিযুক্তির গ্রহণে অসম্মত হইলে কারণ জানাইয়া একপক্ষীয় কাগজপত্রাদি ফেরত পাঠাইবেন।

এম্প্লয়মেন্টকারীর পাতুলিপি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খলিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন তথ্যাদি গ্রহণের সাথে সরবরাহ করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা পৃথকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকে লিখিত নির্দেশ দান করিতে হইবে।

আপনার কোন নিকট আত্মীয় যেমন :- ১। তাই ২। বোন ৩। স্ত্রী / স্বামীর আগন (ক) তাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। জ্যেষ্ঠ ৭। জগ্নিশক্তি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। তাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধূ ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। সূতা / সূতা ১৬। খালা / খালু ১৭। আগন চাচাত / মামাত, সুশ্রুত / খালাত তাই বোন। এই পরীক্ষার অংশগ্রহণ করিলে তাহা নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানাইতে হইবে।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিশেষ সহিত এখিত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত বিষয়ে আপনার সখ্যতা খবরাখবর জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।
এম্প্লয়মেন্টকারী ও ইচ্ছাকৃত উত্তর অথবা (বাণিজ্য অনুরোধের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত অসম্মত) এম্প্লয়মেন্টকারীকে জমা হইবে।

26 NOV 2019

ATTESTED
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711367042 Tel: 9013785
Email: advokat@sheikh-nurul-islam.com

অ: প: ৪

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩
১০৪
১০৫
১০৬
১০৭
১০৮
১০৯
১১০
১১১
১১২
১১৩
১১৪
১১৫
১১৬
১১৭
১১৮
১১৯
১২০
১২১
১২২
১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপারিশকৃত যদি কোন পাঠ্যপুস্তক থাকে তবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন।
- ২। গ্রন্থপত্র এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রশ্নে সকল পাঠ্যসূচী হইতে গ্রন্থ থাকিতে হইবে। প্রশ্নে কিছু বিকল্প গ্রন্থপত্র থাকা প্রয়োজন।
- ৩। এমনভাবে গ্রন্থপত্র রচনা করিবেন যাহাতে প্রশ্নের অর্থ স্বাভাবিক না হয় এবং শুধু মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া যায়।

বিশেষ অনুরোধ

- ৪। নির্দিষ্ট নাম ও প্রযুক্তিনিদ্যা সংক্রান্ত শব্দগুলি লিখিতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ৫। ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী সমপর্মাণের পরীক্ষাসমূহের গ্রন্থসমূহ এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
- ৬। গ্রন্থ নির্ভুল ছাপার জন্য প্রায়শ্চিত্ত পরিহার ও স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে।
- ৭। প্রশ্নে কোন উদ্ধৃতি / টীকা দিলে সেই বই থেকে তাহা নেওয়া হইয়াছে, সেই বই ও লেখকের নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রশ্নের পাদদেশে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৮। যচিত প্রশ্নের কোন অনুসিপি, বসড়া ও স্বাক্ষর থাকিলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।
- ৯। প্রশ্নে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাতে সর্বাঙ্গ স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।
- ১০। গ্রন্থসমূহের প্রত্যেক পাতার নির্দিষ্ট স্থানে গ্রন্থ প্রণয়নকারীর দস্তখত থাকিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গ্রন্থ পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে, কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

Handwritten signature
২৬.৭.১৬
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S
Advocate & Notary Public
 (Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

Memo No: 154 (14) Date: 01/09/2016
 (Questionnaire and examiner appointment letter)

To, **Mr. MD ANOWAR HOSSAIN**
Lecturer
Department of Textile
NUC, Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed as a question maker and examiner for the under mention examination held on 2016

- 1st Semester (July 2015) Fashion & Tech. BSC (H) Examination- 2016
- Subject: Introduction of Textile- Paper: Tex-113
-
- Last date for sending questions. 200.....

Special instructions:
 The information and papers needed to formulate the questions are outlined.

- Instructions on the other page.
- Scheduled Syllabus,
- Old Question,
- The formulation of the question paper.
- Envelop,
- Bill Form,
-

I humbly request you to sealed the questionnaire and submit it by the insured postal mail or personally to the chairman of the examination committee of this college. **Mrs Akhter Jahan, Principal, CIF & Tec. Chattogram.** It is advisable to fill in the provided blank spaces of the small envelope correctly.

If your question is not found within the due time, the authorities will be forced to take alternative action.

If you are unable to accept the appointment letter, you will return the relevant documents, stating the reason.

It is desirable that the manuscript of the questionnaire be clean and clear. If any special information is supplied with questions, it should be individually given written instructions to the Chairman of the respective examination committee.

If any of your close relatives, such as: 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins take part in this examination, then you must inform to the controller of the examination before accepting the appointment.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.

I request you to inform of your consent as soon as possible.

Translations should be provided in both Bengali and English (English for the Faculty of Business Studies)

Sincerely Yours
Sd/Illegible

01/09/2016
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mobs: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office - Chamber : Gofur Tower, Room No. SB-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Cell: 01711-397342, 01717-744785

ATTESTED

Sd/Illegible

01/09/2016

Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

26 NOV 2019

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mobs: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocateislam14@gmail.com

Shop No. S.B-02-17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 8-02-9513785, E-mail-advocate.islam14@gmail.com

পিএবিএস : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২০, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশন : /৪২১৮, /৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সেফো নং : ১০৪(১৪)

তারিখ ০৩.০৭.২০১৯

(এন্থন প্রশয়নকারী ও পরীক্ষক নিয়োগপত্র)

গোপক,
Mr. Md. Anowar Hossain
Lecturer
Dept. of Textile,
NUC

গোপনীয়

আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০১৬ অধুষ্ঠিতব্য শিমে বর্ণিত পরীক্ষার এন্থন প্রশয়নকারী ও পরীক্ষক হিসাবে আপনাকে নিয়োগ করা হইয়াছে।
(ক) ১st Semester (July-2015) F&T Tech - ১st পর্ব - ২০১৬
(খ) বিষয় Introduction of Textile পরীক্ষা T.E.X - 113
(গ) _____
(ঘ) এন্থন পাঠাইবার শেষ তারিখ ২০০

বিশেষ নির্দেশাবলী :

এন্থন প্রশয়নের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং কাগজপত্রাদি এখিত হইল :

- (ক) নির্দেশাবলী অগর পঠায় (খ) নির্ধারিত পাঠ্যসূচী (গ) পুরাতন এন্থন (ঘ) এন্থন প্রশয়নের কাগজ
(ঙ) খাম (চ) শিগ ফরম (ছ) _____

এখিত এন্থনপত্র সীলমোহর করিয়া বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পরীক্ষা

কমিটির সভাপতি জনাব আখতার-উজ্জ্বল, অধ্যক্ষ
০১ F&T Tech, চট্টগ্রাম

এর নিকট জমা দেওয়া
জন্য আপনাকে সর্বিনয় অনুরোধ করিতেছি। সরবরাহকৃত ছোট শামের পুন্যস্থানতালি সঠিকভাবে গুরুণ করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার এখিত এন্থন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে কর্তৃগণক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে
নিম্নলিখিত প্রকরণে অশারম হইলে কারণ জ্ঞাপাইয়া এডমিসনযোগ্য কাগজপত্রাদি ফেরত পাঠাইবেন।

এন্থন প্রশয়নের পান্থলিপি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুস্থপট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন তথ্যাদি গ্রন্থের সাত
সরবরাহ করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা পৃথকভাবে সঠিক পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকৈ লিখিত নির্দেশ মান করিতে
হইবে।

আপনার কোন নিকট আখীর যেমন :- ১। তাই ২। বোন ৩। জীয় / স্বামীর আগন (ক) তাই (খ) বো
৪। মেলে ৫। সেয়ে ৬। ভাতুবধু ৭। ভগ্নিশক্তি ৮। জী ৯। স্বামী ১০। তাই, বোনের সজান ১১। পুত্র
১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আগন চাচাত / মামাত
ফুফাত / খালাত তাই বোন। এই পরীক্ষার অংশ গ্রহণ করিলে তাহা নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানাইতে হইবে।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী হন, তবে আপনাকে এ
কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত এখিত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত বিষয়ে আপনার সাক্ষিত যথাশীম জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

এন্থনপত্র বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় (বাণিজ্য অনুবাদের কোন ইচ্ছা নাই) এন্থন করিতে অনুরোধ জানাই।

26 NOV 2019

ATTESTED
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gufur Tower, Room No. 5B-2
17/2, Topkhina Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397347, 01711397348
Email: advocatetk@rediffmail.com

প্রশ্ন প্রণয়নকারীগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপারিশকৃত যদি কোন পাঠ্যপুস্তক থাকে তবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন প্রণয়ন করিবেন।
- ২। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রশ্নে সকল পাঠ্যসূচী হইতে প্রশ্ন থাকিতে হইবে। প্রশ্নে কিছু বিকল্প প্রশ্নপত্র থাকা প্রয়োজন।
- ৩। এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন যাহাতে প্রশ্নের অর্থ স্বর্ঘবোধক না হয় এবং শুধু মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া যায়।

বিশেষ অনুরোধ

- ৪। নির্দিষ্ট নাম ও প্রযুক্তিনিদ্যা সংক্রান্ত শব্দগুলি লিখতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ৫। ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী সম্পর্কায়ের পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
- ৬। প্রশ্ন নির্ভুল ছাপার জন্য প্রাকৃলিপি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে।
- ৭। প্রশ্নে কোন উদ্ধৃতি / টীকা দিলে সেই বই থেকে তাহা নেওয়া হইয়াছে, সেই বই ও লেখকের নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রশ্নের পাদদেশে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৮। সঠিক প্রশ্নের কোন অনুলিপি, খসড়া ও ছক থাকিলে তাহা মঠ করিয়া ফেলিতে হইবে।
- ৯। প্রশ্নে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাতে সক্ষিত স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।
- ১০। প্রশ্নসমূহের প্রত্যেক পাতার নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্ন প্রণয়নকারীর দস্তখত থাকিতে হইবে।

বিঃপ্রঃ- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশ্ন পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে, কোনরূপ যোগাযোগ 'ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

Atulab
২১.৭.১৬
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

Memo No:

(Questionnaire and examiner appointment letter)

Date: 22/11/2016

To,

Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
NUC

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed as a question maker and examiner for the under mention examination held on 2016

- a) 5th Semester BSC in Textile Engineering Final Examination- 2016
- b) Subject: Fabric Manufacturing Paper: Tex-3547
- c).....
- d) Last date for sending questions..... 200.....

Special instructions:

The information and papers needed to formulate the questions are outlined.

a) Instructions on the other page. b) Scheduled Syllabus, C) Old Question, D) The formulation of the question paper. e) Envelop, F) Bill Form, G)

I humbly request you to sealed the questionnaire and submit it by the insured postal mail or personally to the chairman of the examination committee of this college. **Muhammad Sohrab Hossain, NUC**. It is advisable to fill in the provided blank spaces of the small envelope correctly.

If your question is not found within the due time, the authorities will be forced to take alternative action.

If you are unable to accept the appointment letter, you will return the relevant documents, stating the reason.

It is desirable that the manuscript of the questionnaire be clean and clear. If any special information is supplied with questions, it should be individually given written instructions to the Chairman of the respective examination committee.

If any of your close relatives, such as: 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins take part in this examination, then you must inform to the controller of the examination before accepting the appointment.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.

I request you to inform of your consent as soon as possible.

Questions should be provided in both Bengali and English (English for the Faculty of Business Studies)

Sincerely Yours

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

ATTESTED
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342 Tel: 9513785

Sd/Illegible
22/11/2016
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

26 NOV 2019

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : C
Cell: 01711-397342, 01717-74478

Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
8-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পিএবিএস : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশন : /৪২১৮, /৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

স্মারক নং :

তারিখ :

22/11/2016

(গ্রন্থ প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক নিয়োগপত্র)

প্রাপক,

ড. মোঃ আলোয়ার হোসেন,

প্রশাসক

NUC,

গোপনীয়

মহোদয়,

আপনাকে জানাইতেছি যে, 2026 অনুষ্ঠিতব্য নিম্ন বর্ণিত পরীক্ষার গ্রন্থ প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক হিসাবে আপনাকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

- (ক) ড. মোঃ সৈয়দ মোস্তাফিজুর রহমান পরীক্ষক 2026
- (খ) বিষয় Fabric Manufacturing - II পত্র TEX-3547
- (গ) _____
- (ঘ) গ্রন্থ পাঠাইবার শেষ তারিখ 200

বিশেষ নির্দেশাবলী :

- গ্রন্থসমূহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং কাগজপত্রাদি প্রদত্ত হইল :
- (ক) নির্দেশাবলী অপর পৃষ্ঠায় (খ) নির্ধারিত পাঠ্যসূচী (গ) পুরাতন গ্রন্থ (ঘ) গ্রন্থ প্রণয়নের কাগজ (ঙ) খাম (চ) বিল ফরম (ছ) _____

প্রণীত গ্রন্থপত্র সীলমোহর করিয়া বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ড. মোস্তাফিজুর রহমান NUC এর নিকট জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে সন্মিলন অনুরোধ করিতেছি।

সরবরাহকৃত ছোট খামের সূচ্যস্থানগুলি সঠিকভাবে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়।
আপনার প্রণীত গ্রন্থ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।
নিম্নলিখিত গ্রন্থে অসারগ হইলে কারণ জানাইয়া একসপ্তাহের মধ্যে কাগজপত্রাদি ফেরত পাঠাইবেন।

গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন তথ্যাদি গ্রন্থের সাথে সরবরাহ করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা পৃথকভাবে সর্বোচ্চ পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকে লিখিত নির্দেশ দান করিতে হইবে।

আপনার কোন নিকট আত্মীয় যেমন :- ১। ভাই ২। বোন ৩। ভ্রাতৃ / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। জ্যেষ্ঠপুত্র ৭। ভ্রাতৃপতি ৮। ভ্রাতৃ ৯। স্বামী ১০। ভাই বোনের সন্তান ১১। পুত্রপুত্র ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন। এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিলে তাহা নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানাইতে হইবে।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত প্রদত্ত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত বিষয়ে আপনার সম্মতি যথাশীঘ্র জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

গ্রন্থসমূহ বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় (বাণিজ্য অনুবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায়) প্রণয়ন করিতে অনুরোধ জানাই।

26 NOV 2019

ATTESTED
অঃ পূঃ হঃ
[Signature]
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Tophkhane Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397442, Tel: 9513785
Email: sdw.abeishah14@gmail.com

প্রশ্ন প্রণয়নকারীগণের অনুরোধীয় বিধিসমূহ

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপারিশকৃত যদি কোন পাঠ্যপুস্তক থাকে তবে তাহার প্রতি দুই রাখিয়া প্রশ্ন প্রণয়ন করিবেন।
- ২। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রশ্নে সকল পাঠ্যসূচী হইতে প্রশ্ন থাকিতে হইবে। প্রশ্নে কিছু বিকল্প প্রশ্নপত্র থাকা প্রয়োজন।
- ৩। এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন যাহাতে প্রশ্নের অর্থ স্বাভাবিক না হয় এবং শুধু মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া যায়।

বিশেষ অনুরোধ

- ৪। নির্দিষ্ট নাম ও প্রযুক্তিনিদ্যা সংক্রান্ত শব্দগুলি লিখতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ৫। ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী সম্পর্কায়ের পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
- ৬। প্রশ্ন নির্কূল স্থাপার জন্য পাতৃলিপি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে।
- ৭। প্রশ্নে কোন উদ্ধৃতি / টীকা দিলে সেই বই থেকে তাহা নেওয়া হইয়াছে, সেই বই ও লেখকের নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রশ্নের পাদদেশে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৮। বচিত প্রশ্নের কোন অনুশিপি, খসড়া ও ছক থাকিলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।
- ৯। প্রশ্নে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাতে সফিক্ত স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।
- ১০। প্রশ্নসমূহের প্রত্যেক পাতায় নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্ন প্রণয়নকারীর সজ্ঞপত থাকিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশ্ন পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে, কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

H. Alah
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

ATTESTED
28 NOV 2018

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public

(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

Memo No: _____ **Date:** 22/11/2016
 (Questionnaire and examiner appointment letter)

To, **Mr. MD ANOWAR HOSSAIN** **Confidential**
Lecturer
Newcastle University College
Chattogram

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed as a question maker and examiner for the under mention examination held on 2016

- a) 5th Semester BSC in Textile Engineering Final Examination- 2016
- b) Subject: Yarn Manufacturing-II Paper: Tex-3545
- c) _____
- d) Last date for sending questions. 200

Special instructions:
 The information and papers needed to formulate the questions are outlined.

- a) Instructions on the other page. b) Scheduled Syllabus, C) Old Question, D) The formulation of the question paper. e) Envelop, F) Bill Form, G)

I humbly request you to sealed the questionnaire and submit it by the insured postal mail or personally to the chairman of the examination committee of this college. **Muhammad Sohrab Hossain, NUC.** It is advisable to fill in the provided blank spaces of the small envelope correctly.

If your question is not found within the due time, the authorities will be forced to take alternative action.

If you are unable to accept the appointment letter, you will return the relevant documents, stating the reason.

It is desirable that the manuscript of the questionnaire be clean and clear. If any special information is supplied with questions, it should be individually given written instructions to the Chairman of the respective examination committee.

If any of your close relatives, such as: 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins take part in this examination, then you must inform to the controller of the examination before accepting the appointment.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.

I request you to inform of your consent as soon as possible.

Questions should be provided in both Bengali and English (English for the Faculty of Business Studies)

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocateislam14@gmail.com

ATTESTED

Sincerely Yours
 Sd/Illegible

22/11/2016
 Controller of Examination
 Chittagong University
 Chattogram

26 NOV 2019
 Notary Public Office / Chamber : Gaf
 Cell: 01711-397342, 01717-744789 P

26 NOV 2019

Shop No. S.B-02-17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পত্রিকার নং: ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২০, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশন: /৪২১৮/৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

স্মারক নং:

তারিখ: 22/11/2016

(প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক নিয়োগপত্র)

প্রাপক,
শ্রী জলিফ হোসেন আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক
নিউকোমেন ইন্টারিগ্রিটি কলেজ
চট্টগ্রাম

গোপনীয়

আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০১৬ ই. অনুষ্ঠিতব্য শিশু পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক হিসাবে আপনাকে নিয়োগ করা হইয়াছে।
(ক) রেজিঃ নং: বি. প্রসঙ্গী প্র-১৬৬৩: ই. জি: ৫৫৪৮ পরীক্ষা ২০১৬
(খ) বিষয় Yarn Manufacturing-II পরীক্ষা TEX-3545
(গ) _____
(ঘ) প্রশ্ন পাঠাইবার শেষ তারিখ _____ ২০০

বিশেষ নির্দেশাবলী:

- প্রশ্নপত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং কাগজপত্রাদি এখিত হইল:
- (ক) নির্দেশাবলী অপর পৃষ্ঠায় (খ) নির্ধারিত পাঠ্যসূচী (গ) পুরাতন প্রশ্ন (ঘ) প্রশ্ন প্রণয়নের কাগজ (ঙ) নাম (চ) বিল ফরম (ছ) _____

প্রণীত প্রশ্নপত্র সীলমোহর করিয়া স্বাক্ষরিত ডাকবোলে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পরীক্ষা

কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ মোহাম্মদ হোসেন
NOC, চট্টগ্রাম

এর নিকট জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে সতর্কতা অনুরোধ করিতেছি। সরবরাহকৃত ছোট বামের শূন্যস্থানগুলি সঠিকভাবে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার প্রণীত প্রশ্ন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পাঠ্য না গেলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। নিম্নলিখিত গ্রহণে অসম্মত হইলে কারণ জানাইয়া একসপ্তাহের মধ্যে কাগজপত্রাদি ফেরত পাঠাইবেন।

প্রশ্নপত্রের পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন তথ্যাদি প্রদেবে সাথে সরবরাহ করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা পৃথকভাবে সঠিক পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকে লিখিত নির্দেশ দান করিতে হইবে।

আপনার কোন নিকট আত্মীয় যেমন :- ১। ভাই ২। বোন ৩। জ্বর / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। মেয়ে ৫। মেয়ে ৬। আত্মীয় ৭। ভগ্নিপতি ৮। জ্বর ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধূ ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। ছুফা / ছুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুলত / খালাত ভাই বোন। এই পরীক্ষার অংশ গ্রহণ করিলে তাহা নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানাইতে হইবে।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত এখিত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত বিষয়ে আপনার সতর্কতা যথাশীঘ্র জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

প্রশ্নপত্র বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় (বাণিজ্য অনুবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায়) প্রকাশিত অনুরোধ জানাই।

ATTESTED
26 NOV 2019
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. 8B-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397142, 96133285
Email: advoc@sheikhnurulislam.com

প্রশ্ন প্রশয়নকারীগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপারিশকৃত যদি কোন পাঠ্যপুস্তক থাকে তবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন প্রশয়ন করিবেন।
- ২। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রশ্নে সকল পাঠ্যসূচী হইতে প্রশ্ন থাকিতে হইবে। প্রশ্নে কিছু বিকল্প প্রশ্নপত্র থাকা প্রয়োজন।
- ৩। এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন যাহাতে প্রশ্নের অর্থ স্বাভাবিক না হয় এবং তথু মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না পেওয়া যায়।

বিশেষ অনুরোধ

- ৪। নির্দিষ্ট নাম ও প্রযুক্তিনিদ্যা সংক্রান্ত শব্দগুলি লিখিতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ৫। ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী সম্পর্কীয় পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
- ৬। প্রশ্ন নির্ব্বল স্থাপার জন্য পাছলিপি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে।
- ৭। প্রশ্নে কোন উদ্ধৃতি / টীকা দিলে সেই বই থেকে তাহা নেওয়া হইয়াছে, সেই বই ও লেখকের নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রশ্নের পালসেপে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৮। বিচিত্র প্রশ্নের কোন অনুলিপি, খসড়া ও ছক থাকিলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।
- ৯। প্রশ্নে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাতে সর্বেশ্ব স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।
- ১০। প্রশ্নসমূহের প্রত্যেক পাতায় নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্ন প্রশয়নকারীর দস্তখত থাকিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশ্ন পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে, কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

 পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
 চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
 চট্টগ্রাম।

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

Memo No: 148 (12)

Date: 29/08/2016

(Questionnaire and examiner appointment letter)

To,
Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Newcastle University College, Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed as a question maker and examiner for the under mention examination held on

- a) 6th Semester BSC in Textile Engineering Final Examination 2015
- b) Subject: Garments Manufacturing III - Paper: Tex-3661
- c)
- d) Last date for sending questions..... 200.....

Special instructions:

The information and papers needed to formulate the questions are outlined.

- a) Instructions on the other page. b) Scheduled Syllabus, c) Old Question, d) The formulation of the question paper. e) Envelop, f) Bill Form, g)

I humbly request you to sealed the questionnaire and submit it by the insured postal mail or personally to the chairman of the examination committee of this college. **Mr. Muhammad Arif, Newcastle University College Chattogram.** It is advisable to fill in the provided blank spaces of the small envelope correctly.

If your question is not found within the due time, the authorities will be forced to take alternative action.

If you are unable to accept the appointment letter, you will return the relevant documents, stating the reason.

It is desirable that the manuscript of the questionnaire be clean and clear. If any special information is supplied with questions, it should be individually given written instructions to the Chairman of the respective examination committee.

If any of your close relatives, such as: 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins take part in this examination, then you must inform to the controller of the examination before accepting the appointment.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.

I request you to inform of your consent as soon as possible.

Questions should be provided in both Bengali and English (English for the Faculty of Business Studies)

Translated By

Sincerely Yours

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

ATTESTED
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

Sd/Illegible
29/08/2016
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

26 NOV 2019
Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phon

26 NOV 2019
Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower
Room No. S.B-02-17-2 Topkhana Road, Dhaka-1000
9513785, E-mail : advocatelslam14@gmail.com

পি.এবি.এস : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২০, ৭২৬০১১-১৪
এজেন্টসন : /৪২১৮, /৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সেমি নং : ৩৪৬ (৬২)

তারিখ ২০.১১.২০১৯

(এম্প্লয়মেন্টকারী ও পরীক্ষক নিয়োগপত্র)

প্রাপক,
জনাব সুলতা: আনোয়ার হোসেন
প্রশাসক
মিডিয়াসেল ইন্ডিস্ট্রিয়ার্স কলেজ,
চট্টগ্রাম,
মহোদয়,

গোপনীয়

আপনাকে জানাইতেছি যে, অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ বর্ণিত পরীক্ষার এম্প্লয়মেন্টকারী ও পরীক্ষক হিসাবে আপনাকে নিয়োগ করা হইয়াছে।
(ক) ৬ টি পদ: বি.এসসি-ইন-টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি পদীয় ৩০২৫২
(খ) বিষয় Garments Manufacturing-III পরীক্ষা TEX-3661
(গ) _____
(ঘ) এম্প্লয়মেন্টকারীর শেষ তারিখ _____ ২০০ _____

বিশেষ নির্দেশাবলী :

- এম্প্লয়মেন্টকারীর অন্যান্য তথ্যাবলী এবং কাগজপত্রাদি প্রদত্ত হইল :
(ক) নির্দেশাবলী অগত্যা (খ) নির্ধারিত পাঠ্যসূচী (গ) পুরাতন এম্প্ল (ঘ) এম্প্লয়মেন্টকারীর কাগজ
(ঙ) খাম (চ) বিগ ফরম (ছ) _____

প্রদত্ত এম্প্লয়মেন্টকারীর সীলমোহর করিয়া বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা যত্নপূর্ণভাবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পরীক্ষা কমিটির সভাপতি জনাব সুলতা: আনোয়ার হোসেন

মিডিয়াসেল ইন্ডিস্ট্রিয়ার্স কলেজ, চট্টগ্রাম এর নিকট জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে সতর্কতা জ্ঞাপন করিতেছি। সরবরাহকৃত ছোট খামের শূন্যস্থানগুলি সঠিকভাবে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার প্রদত্ত এম্প্লয়মেন্টকারীর তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। নিরুৎসাহিত গ্রহণে আপত্তি হইলে আপনাকে এতদনুযায়ী কাগজপত্রাদি ফেরত পাঠাইবেন।

এম্প্লয়মেন্টকারীর পাল্লিশি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুশুষ্টি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন তথ্যাদি গ্রহণের সাথে সরবরাহ করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা পৃথকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকে লিখিত নির্দেশ দান করিতে হইবে।

আপনার কোন নিকট আত্মীয় যেমন :- ১। ভাই ২। বোন ৩। স্ত্রী / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। ভ্রাতৃবন্ধু ৭। তত্ত্বাবধি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধু ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। কুকা / কুকু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচা / মামাত / কুকা / খালা ভাই বোন। এই পরীক্ষার অংশ গ্রহণ করিলে তাহা নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানাইতে হইবে।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী হন, তবে আপনাকে এই কালেক্টর পত্রাদি গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত প্রদত্ত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত বিষয়ে আপনাকে সতর্কতা জ্ঞাপন করিয়া জানাইবার জন্য অনুমোদন করিতেছি।

এম্প্লয়মেন্টকারী ও পরীক্ষকের উভয় অক্ষর (বালি জমা অনুমোদন ফর্ম ইত্যাদি) জমা করিতে অনুমোদন জানাই।

26 NOV 2019

ATTESTED
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofar Tower Room No. 86-2
17/2, Topchanchi Road, Dhaka-1000
Mob: 01711351135
Email: sheikh@ib.com

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮
৫৯
৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬
৬৭
৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
৮০
৮১
৮২
৮৩
৮৪
৮৫
৮৬
৮৭
৮৮
৮৯
৯০
৯১
৯২
৯৩
৯৪
৯৫
৯৬
৯৭
৯৮
৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩
১০৪
১০৫
১০৬
১০৭
১০৮
১০৯
১১০
১১১
১১২
১১৩
১১৪
১১৫
১১৬
১১৭
১১৮
১১৯
১২০
১২১
১২২
১২৩
১২৪
১২৫
১২৬
১২৭
১২৮
১২৯
১৩০
১৩১
১৩২
১৩৩
১৩৪
১৩৫
১৩৬
১৩৭
১৩৮
১৩৯
১৪০
১৪১
১৪২
১৪৩
১৪৪
১৪৫
১৪৬
১৪৭
১৪৮
১৪৯
১৫০
১৫১
১৫২
১৫৩
১৫৪
১৫৫
১৫৬
১৫৭
১৫৮
১৫৯
১৬০
১৬১
১৬২
১৬৩
১৬৪
১৬৫
১৬৬
১৬৭
১৬৮
১৬৯
১৭০
১৭১
১৭২
১৭৩
১৭৪
১৭৫
১৭৬
১৭৭
১৭৮
১৭৯
১৮০
১৮১
১৮২
১৮৩
১৮৪
১৮৫
১৮৬
১৮৭
১৮৮
১৮৯
১৯০
১৯১
১৯২
১৯৩
১৯৪
১৯৫
১৯৬
১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০
২০১
২০২
২০৩
২০৪
২০৫
২০৬
২০৭
২০৮
২০৯
২১০
২১১
২১২
২১৩
২১৪
২১৫
২১৬
২১৭
২১৮
২১৯
২২০
২২১
২২২
২২৩
২২৪
২২৫
২২৬
২২৭
২২৮
২২৯
২৩০
২৩১
২৩২
২৩৩
২৩৪
২৩৫
২৩৬
২৩৭
২৩৮
২৩৯
২৪০
২৪১
২৪২
২৪৩
২৪৪
২৪৫
২৪৬
২৪৭
২৪৮
২৪৯
২৫০
২৫১
২৫২
২৫৩
২৫৪
২৫৫
২৫৬
২৫৭
২৫৮
২৫৯
২৬০
২৬১
২৬২
২৬৩
২৬৪
২৬৫
২৬৬
২৬৭
২৬৮
২৬৯
২৭০
২৭১
২৭২
২৭৩
২৭৪
২৭৫
২৭৬
২৭৭
২৭৮
২৭৯
২৮০
২৮১
২৮২
২৮৩
২৮৪
২৮৫
২৮৬
২৮৭
২৮৮
২৮৯
২৯০
২৯১
২৯২
২৯৩
২৯৪
২৯৫
২৯৬
২৯৭
২৯৮
২৯৯
৩০০
৩০১
৩০২
৩০৩
৩০৪
৩০৫
৩০৬
৩০৭
৩০৮
৩০৯
৩১০
৩১১
৩১২
৩১৩
৩১৪
৩১৫
৩১৬
৩১৭
৩১৮
৩১৯
৩২০
৩২১
৩২২
৩২৩
৩২৪
৩২৫
৩২৬
৩২৭
৩২৮
৩২৯
৩৩০
৩৩১
৩৩২
৩৩৩
৩৩৪
৩৩৫
৩৩৬
৩৩৭
৩৩৮
৩৩৯
৩৪০
৩৪১
৩৪২
৩৪৩
৩৪৪
৩৪৫
৩৪৬
৩৪৭
৩৪৮
৩৪৯
৩৫০
৩৫১
৩৫২
৩৫৩
৩৫৪
৩৫৫
৩৫৬
৩৫৭
৩৫৮
৩৫৯
৩৬০
৩৬১
৩৬২
৩৬৩
৩৬৪
৩৬৫
৩৬৬
৩৬৭
৩৬৮
৩৬৯
৩৭০
৩৭১
৩৭২
৩৭৩
৩৭৪
৩৭৫
৩৭৬
৩৭৭
৩৭৮
৩৭৯
৩৮০
৩৮১
৩৮২
৩৮৩
৩৮৪
৩৮৫
৩৮৬
৩৮৭
৩৮৮
৩৮৯
৩৯০
৩৯১
৩৯২
৩৯৩
৩৯৪
৩৯৫
৩৯৬
৩৯৭
৩৯৮
৩৯৯
৪০০
৪০১
৪০২
৪০৩
৪০৪
৪০৫
৪০৬
৪০৭
৪০৮
৪০৯
৪১০
৪১১
৪১২
৪১৩
৪১৪
৪১৫
৪১৬
৪১৭
৪১৮
৪১৯
৪২০
৪২১
৪২২
৪২৩
৪২৪
৪২৫
৪২৬
৪২৭
৪২৮
৪২৯
৪৩০
৪৩১
৪৩২
৪৩৩
৪৩৪
৪৩৫
৪৩৬
৪৩৭
৪৩৮
৪৩৯
৪৪০
৪৪১
৪৪২
৪৪৩
৪৪৪
৪৪৫
৪৪৬
৪৪৭
৪৪৮
৪৪৯
৪৫০
৪৫১
৪৫২
৪৫৩
৪৫৪
৪৫৫
৪৫৬
৪৫৭
৪৫৮
৪৫৯
৪৬০
৪৬১
৪৬২
৪৬৩
৪৬৪
৪৬৫
৪৬৬
৪৬৭
৪৬৮
৪৬৯
৪৭০
৪৭১
৪৭২
৪৭৩
৪৭৪
৪৭৫
৪৭৬
৪৭৭
৪৭৮
৪৭৯
৪৮০
৪৮১
৪৮২
৪৮৩
৪৮৪
৪৮৫
৪৮৬
৪৮৭
৪৮৮
৪৮৯
৪৯০
৪৯১
৪৯২
৪৯৩
৪৯৪
৪৯৫
৪৯৬
৪৯৭
৪৯৮
৪৯৯
৫০০
৫০১
৫০২
৫০৩
৫০৪
৫০৫
৫০৬
৫০৭
৫০৮
৫০৯
৫১০
৫১১
৫১২
৫১৩
৫১৪
৫১৫
৫১৬
৫১৭
৫১৮
৫১৯
৫২০
৫২১
৫২২
৫২৩
৫২৪
৫২৫
৫২৬
৫২৭
৫২৮
৫২৯
৫৩০
৫৩১
৫৩২
৫৩৩
৫৩৪
৫৩৫
৫৩৬
৫৩৭
৫৩৮
৫৩৯
৫৪০
৫৪১
৫৪২
৫৪৩
৫৪৪
৫৪৫
৫৪৬
৫৪৭
৫৪৮
৫৪৯
৫৫০
৫৫১
৫৫২
৫৫৩
৫৫৪
৫৫৫
৫৫৬
৫৫৭
৫৫৮
৫৫৯
৫৬০
৫৬১
৫৬২
৫৬৩
৫৬৪
৫৬৫
৫৬৬
৫৬৭
৫৬৮
৫৬৯
৫৭০
৫৭১
৫৭২
৫৭৩
৫৭৪
৫৭৫
৫৭৬
৫৭৭
৫৭৮
৫৭৯
৫৮০
৫৮১
৫৮২
৫৮৩
৫৮৪
৫৮৫
৫৮৬
৫৮৭
৫৮৮
৫৮৯
৫৯০
৫৯১
৫৯২
৫৯৩
৫৯৪
৫৯৫
৫৯৬
৫৯৭
৫৯৮
৫৯৯
৬০০
৬০১
৬০২
৬০৩
৬০৪
৬০৫
৬০৬
৬০৭
৬০৮
৬০৯
৬১০
৬১১
৬১২
৬১৩
৬১৪
৬১৫
৬১৬
৬১৭
৬১৮
৬১৯
৬২০
৬২১
৬২২
৬২৩
৬২৪
৬২৫
৬২৬
৬২৭
৬২৮
৬২৯
৬৩০
৬৩১
৬৩২
৬৩৩
৬৩৪
৬৩৫
৬৩৬
৬৩৭
৬৩৮
৬৩৯
৬৪০
৬৪১
৬৪২
৬৪৩
৬৪৪
৬৪৫
৬৪৬
৬৪৭
৬৪৮
৬৪৯
৬৫০
৬৫১
৬৫২
৬৫৩
৬৫৪
৬৫৫
৬৫৬
৬৫৭
৬৫৮
৬৫৯
৬৬০
৬৬১
৬৬২
৬৬৩
৬৬৪
৬৬৫
৬৬৬
৬৬৭
৬৬৮
৬৬৯
৬৭০
৬৭১
৬৭২
৬৭৩
৬৭৪
৬৭৫
৬৭৬
৬৭৭
৬৭৮
৬৭৯
৬৮০
৬৮১
৬৮২
৬৮৩
৬৮৪
৬৮৫
৬৮৬
৬৮৭
৬৮৮
৬৮৯
৬৯০
৬৯১
৬৯২
৬৯৩
৬৯৪
৬৯৫
৬৯৬
৬৯৭
৬৯৮
৬৯৯
৭০০
৭০১
৭০২
৭০৩
৭০৪
৭০৫
৭০৬
৭০৭
৭০৮
৭০৯
৭১০
৭১১
৭১২
৭১৩
৭১৪
৭১৫
৭১৬
৭১৭
৭১৮
৭১৯
৭২০
৭২১
৭২২
৭২৩
৭২৪
৭২৫
৭২৬
৭২৭
৭২৮
৭২৯
৭৩০
৭৩১
৭৩২
৭৩৩
৭৩৪
৭৩৫
৭৩৬
৭৩৭
৭৩৮
৭৩৯
৭৪০
৭৪১
৭৪২
৭৪৩
৭৪৪
৭৪৫
৭৪৬
৭৪৭
৭৪৮
৭৪৯
৭৫০
৭৫১
৭৫২
৭৫৩
৭৫৪
৭৫৫
৭৫৬
৭৫৭
৭৫৮
৭৫৯
৭৬০
৭৬১
৭৬২
৭৬৩
৭৬৪
৭৬৫
৭৬৬
৭৬৭
৭৬৮
৭৬৯
৭৭০
৭৭১
৭৭২
৭৭৩
৭৭৪
৭৭৫
৭৭৬
৭৭৭
৭৭৮
৭৭৯
৭৮০
৭৮১
৭৮২
৭৮৩
৭৮৪
৭৮৫
৭৮৬
৭৮৭
৭৮৮
৭৮৯
৭৯০
৭৯১
৭৯২
৭৯৩
৭৯৪
৭৯৫
৭৯৬
৭৯৭
৭৯৮
৭৯৯
৮০০
৮০১
৮০২
৮০৩
৮০৪
৮০৫
৮০৬
৮০৭
৮০৮
৮০৯
৮১০
৮১১
৮১২
৮১৩
৮১৪
৮১৫
৮১৬
৮১৭
৮১৮
৮১৯
৮২০
৮২১
৮২২
৮২৩
৮২৪
৮২৫
৮২৬
৮২৭
৮২৮
৮২৯
৮৩০
৮৩১
৮৩২
৮৩৩
৮৩৪
৮৩৫
৮৩৬
৮৩৭
৮৩৮
৮৩৯
৮৪০
৮৪১
৮৪২
৮৪৩
৮৪৪
৮৪৫
৮৪৬
৮৪৭
৮৪৮
৮৪৯
৮৫০
৮৫১
৮৫২
৮৫৩
৮৫৪
৮৫৫
৮৫৬
৮৫৭
৮৫৮
৮৫৯
৮৬০
৮৬১
৮৬২
৮৬৩
৮৬৪
৮৬৫
৮৬৬
৮৬৭
৮৬৮
৮৬৯
৮৭০
৮৭১
৮৭২
৮৭৩
৮৭৪
৮৭৫
৮৭৬
৮৭৭
৮৭৮
৮৭৯
৮৮০
৮৮১
৮৮২
৮৮৩
৮৮৪
৮৮৫
৮৮৬
৮৮৭
৮৮৮
৮৮৯
৮৯০
৮৯১
৮৯২
৮৯৩
৮৯৪
৮৯৫
৮৯৬
৮৯৭
৮৯৮
৮৯৯
৯০০
৯০১
৯০২
৯০৩
৯০৪
৯০৫
৯০৬
৯০৭
৯০৮
৯০৯
৯১০
৯১১
৯১২
৯১৩
৯১৪
৯১৫
৯১৬
৯১৭
৯১৮
৯১৯
৯২০
৯২১
৯২২
৯২৩
৯২৪
৯২৫
৯২৬
৯২৭
৯২৮
৯২৯
৯৩০
৯৩১
৯৩২
৯৩৩
৯৩৪
৯৩৫
৯৩৬
৯৩৭
৯৩৮
৯৩৯
৯৪০
৯৪১
৯৪২
৯৪৩
৯৪৪
৯৪৫
৯৪৬
৯৪৭
৯৪৮
৯৪৯
৯৫০
৯৫১
৯৫২
৯৫৩
৯৫৪
৯৫৫
৯৫৬
৯৫৭
৯৫৮
৯৫৯
৯৬০
৯৬১
৯৬২
৯৬৩
৯৬৪
৯৬৫
৯৬৬
৯৬৭
৯৬৮
৯৬৯
৯৭০
৯৭১
৯৭২
৯৭৩
৯৭৪
৯৭৫
৯৭৬
৯৭৭
৯৭৮
৯৭৯
৯৮০
৯৮১
৯৮২
৯৮৩
৯৮৪
৯৮৫
৯৮৬
৯৮৭
৯৮৮
৯৮৯
৯৯০
৯৯১
৯৯২
৯৯৩
৯৯৪
৯৯৫
৯৯৬
৯৯৭
৯৯৮
৯৯৯
১০০০

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপারিশকৃত যদি কোন পাঠ্যসূচক থাকে তবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন প্রণয়ন করিবেন।
- ২। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রশ্নে সকল পাঠ্যসূচী হইতে প্রশ্ন থাকিতে হইবে। প্রশ্নে কিছু বিকল্প প্রশ্নপত্র থাকা প্রয়োজন।
- ৩। এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন যাহাতে প্রশ্নের অর্থ স্বাভাবিক না হয় এবং শুধু মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া যায়।

বিশেষ অনুরোধ

- ৪। নির্দিষ্ট নাম ও প্রযুক্তিনিদ্যা সংক্রান্ত শব্দগুলি লিখতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ৫। ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী সমপর্যায়ের পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
- ৬। প্রশ্ন নির্ভুল ছাপায় জ্যেষ্ঠ পাঠ্যলিপি পরিচয় ও স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে।
- ৭। প্রশ্নে কোন উদ্ধৃতি / টীকা দিলে সেই বই থেকে তাহা নেওয়া হইয়াছে, সেই বই ও লেখকের নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রশ্নের পাশে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৮। যিচত প্রশ্নের কোন অনুলিপি, খসড়া ও ছক থাকিলে তাহা দাট করিয়া ফেলিতে হইবে।
- ৯। প্রশ্নে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাতে সংশ্লিষ্ট ছাফর প্রদান করিতে হইবে।
- ১০। প্রশ্নসমূহের প্রত্যেক পাতায় নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্ন প্রণয়নকারীর সন্তুখত থাকিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশ্ন পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে, কোনরূপ খোণাখোণ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

Andeh
২০.১.১৬
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

ATTESTED
১৬ NOV ১৬

**Notarized Copy of Previous Employment & Experience
Proof Including a Brief History of Teaching and Industrial
profession**

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S
Advocate & Notary Public
 (Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

DATE: 26 NOV 2019

LC NO-N-1301

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public
 Govt. of Bangladesh

PABX: 2606001-10
 714923, 726311-14
 Extension: 4218, 4220

**Examination Control Office
 Chittagong University
 Chattogram, Bangladesh.**

Memo No: _____ Date: 01/01/2017
 (Questionnaire and examiner appointment letter)

To, **Mr. MD ANOWAR HOSSAIN**
 Lecturer
 NUC, Chattogram. **Confidential**

Dear Sir,
 Hereby informing you that, You have been appointed as a question maker and examiner for the under
 mention examination held on 200.....
 a) 2nd Semester BSC in Textile Engineering Examination - 2016
 b) Subject: Polymer Science, Paper: Tex-211
 c)
 d) Last date for sending questions. 02/01/2017

Special Instructions:
 The information and papers needed to formulate the questions are outlined.
 a) Instructions on the other page. b) Scheduled Syllabus, C) Old Question, D) The formulation of the question
 paper. e) Envelop, F) Bill Form, G)

I humbly request you to sealed the questionnaire and submit it by the insured postal mail or personally to
 the chairman of the examination committee of this college. It is advisable to fill in
 the provided blank spaces of the small envelope correctly.
 If your question is not found within the due time, the authorities will be forced to take alternative action.
**If you are unable to accept the appointment letter, you will return the relevant documents, stating the
 reason.**
 It is desirable that the manuscript of the questionnaire be clean and clear. If any special information is
 supplied with questions, it should be individually given written instructions to the Chairman of the respective
 examination committee.
 If any of your close relatives, such as: 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b)
 Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11)
 Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's
 Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal &
 Maternal Cousins take part in this examination, then you must inform to the controller of the examination before
 accepting the appointment.
 If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However,
 you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.
 I request you to inform of your consent as soon as possible.
 Questions should be provided in both Bengali and English (English for the Faculty of Business Studies)

Translated By _____
 Sincerely Yours

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocatsislam14@gmail.com

26 NOV 2019
 Notary Public Office / Chamber : G
 Cell: 01711-397342, 01717-74478

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Notary Public For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711397342, Tel: 9513785
 Email: advocatsislam14@gmail.com

26 NOV 2019
 Controller of Examination
 Chittagong University
 Chattogram

Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 88-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পি.এবি.এস. : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশন : /৪২১৮, /৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মেমো নং : তারিখ : ০১/০১/২০১৭

(প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক নিয়োগপত্র)

প্রাপক, জনাব, প্রো: আনোয়ার হোসেন
প্রোগ্রামার, NUC

গোপনীয়

মহোদয়,

আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০০..... সালে অনুষ্ঠিতব্য নিচে বর্ণিত পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক হিসাবে আপনাকে নিয়োগ করা হইয়াছে :

- (ক) Second Semester, B.Sc. in Textile Engg. পরীক্ষা ২০১৬
(খ) বিষয় Polymer Science পত্র TEX-211
(গ)
(ঘ) প্রশ্ন পাঠাইবার শেষ তারিখ ০২/০১/১৭ ২০০.....

বিশেষ নির্দেশাবলী :

প্রশ্নসমূহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং কাগজপত্রাদি প্রদত্ত হইল :

- (ক) নির্দেশাবলী অপর পৃষ্ঠায় (খ) নির্ধারিত পাঠ্যসূচী (গ) পুরাতন প্রশ্ন (ঘ) প্রশ্ন প্রণয়নের কাগজ
(ঙ) খাম (চ) বিল ফরম (ছ)

প্রণীত প্রশ্নপত্র সীলমোহর করিয়া বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পরীক্ষা কমিটির সভাপতি এর নিকট জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে সর্বিনয় অনুরোধ করিতেছি। সরবরাহকৃত ছোট খামের শূন্যস্থানগুলি সঠিকভাবে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার প্রণীত প্রশ্ন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। নিমুক্তিপত্র গ্রহণে অপারগ হইলে কারণ জানাইয়া এতদসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি ফেরত পাঠাইবেন।

প্রশ্নপত্রের পাল্লিপি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন তথ্যাদি প্রশ্নের সাথে সরবরাহ করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকে লিখিত নির্দেশ দান করিতে হইবে।

আপনার কোন নিকট আত্মীয় যেমন :- ১। ভাই ২। বোন ৩। স্ত্রীর / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। জ্যেষ্ঠপুত্র ৭। জ্যেষ্ঠপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধূ ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফু / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন। এই পরীক্ষার অংশ গ্রহণ করিলে তাহা নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানাইতে হইবে।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত প্রদত্ত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত বিষয়ে আপনার সম্মতি বর্ধাশীয়ে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

প্রশ্নসমূহ বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় (বাণিজ্য অনুযায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায়) প্রদান করিতে অনুরোধ জানাই।

26 NOV 2019

ATTESTED
.....
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofar Tower, Room No. 96-2
17/E, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711852734, Tel: 95-13785
Email: advocatelawyer1@gmail.com

প্রশ্ন প্রণয়নকারীগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপারিশকৃত যদি কোন পাঠ্যপুস্তক থাকে তবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন প্রণয়ন করিবেন।
- ২। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রশ্নে সকল পাঠ্যসূচী হইতে প্রশ্ন থাকিতে হইবে। প্রশ্নে কিছু বিকল্প প্রশ্নপত্র থাকা প্রয়োজন।
- ৩। এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন যাহাতে প্রশ্নের অর্থ স্বার্থবোধক না হয় এবং তথু মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া যায়।

বিশেষ অনুরোধ

- ৪। নির্দিষ্ট নাম ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত শব্দগুলি লিখতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ৫। ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী সমপর্যায়ের পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
- ৬। প্রশ্ন নির্ভুল ছাপার জন্য পাল্লিপি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে।
- ৭। প্রশ্নে কোন উদ্ধৃতি / টীকা দিলে যেই বই থেকে তাহা নেওয়া হইয়াছে, সেই বই ও লেখকের নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রশ্নের পাদদেশে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৮। রচিত প্রশ্নের কোন অনুলিপি, খসড়া ও ছক থাকিলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।
- ৯। প্রশ্নে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাতে সফিক্ত স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।
- ১০। প্রশ্নসমূহের প্রত্যেক পাতায় নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্ন প্রণয়নকারীর দস্তখত থাকিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশ্ন পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে, কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

Memo No:

Date: 01/01/2017

(Questionnaire and examiner appointment letter)

To,

Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
NUC, Chattogram.

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed as a question maker and examiner for the under mention examination held on 200.....

- a) 2nd Semester BSC in Textile Engineering Examination - 2016
- b) Subject: English Paper: Tex-221
- c)
- d) Last date for sending questions. 02/01/2017

Special instructions:

The information and papers needed to formulate the questions are outlined.

- a) Instructions on the other page. b) Scheduled Syllabus, C) Old Question, D) The formulation of the question paper. e) Envelop, F) Bill Form, G)

I humbly request you to sealed the questionnaire and submit it by the insured postal mail or personally to the chairman of the examination committee of this college. It is advisable to fill in the provided blank spaces of the small envelope correctly.

If your question is not found within the due time, the authorities will be forced to take alternative action.

If you are unable to accept the appointment letter, you will return the relevant documents, stating the reason.

It is desirable that the manuscript of the questionnaire be clean and clear. If any special information is supplied with questions, it should be individually given written instructions to the Chairman of the respective examination committee.

If any of your close relatives, such as: 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins take part in this examination, then you must inform to the controller of the examination before accepting the appointment.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.

I request you to inform of your consent as soon as possible.

Questions should be provided in both Bengali and English (English for the Faculty of Business Studies)

Translated By

Sincerely Yours

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

ATTESTED

Sd/Illegible
26/09/2016
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gaf
Cell: 01711-397342, 01717-744789

Shop No: S.B-02, 17-2 Topkhana Road, Dhaka-1000
-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পিএবিএস : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশন : /৪২১৮, /৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মেমো নং : তারিখ : ০৭/০১/২০১৭

(প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক নিয়োগপত্র)

প্রাপক, **জনাব মোঃ আনোশার হোসেন**
প্রভাসক, NUC

গোপনীয়

মহোদয়,

আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০০..... সালে অনুষ্ঠিতব্য নিম্ন বর্ণিত পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক হিসাবে আপনাকে নিয়োগ করা হইয়াছে :

- (ক) **Second semester, B.Sc. in Textile Engg.** পরীক্ষা **২০১৬**
(খ) বিষয় **English - II** পত্র **TEX-221**
(গ)
(ঘ) প্রশ্ন পাঠাইবার শেষ তারিখ **০২/০১/১৭** **২০১৭**

বিশেষ নির্দেশাবলী :

প্রশ্নসমূহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং কাগজপত্রাদি এখিত হইল :

- (ক) নির্দেশাবলী অপর পৃষ্ঠায় (খ) নির্ধারিত পাঠ্যসূচী (গ) পুরাতন প্রশ্ন (ঘ) প্রশ্ন প্রণয়নের কাগজ
(ঙ) খাম (চ) বিল ফরম (ছ)

প্রণীত প্রশ্নপত্র সীলমোহর করিয়া বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পরীক্ষা কমিটির সভাপতি এর নিকট জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি। সরবরাহকৃত ছোট খামের শূন্যস্থানগুলি সঠিকভাবে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার প্রণীত প্রশ্ন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। নিম্নলিখিত গ্রহণে অপারগ হইলে কারণ জানাইয়া এতদসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি ফেরত পাঠাইবেন।

প্রশ্নপত্রের পাল্লিপি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন তথ্যাদি প্রদানের সাথে সরবরাহ করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকে লিখিত নির্দেশ দান করিতে হইবে।

আপনার কোন নিকট আত্মীয় যেমন :- ১। ভাই ২। বোন ৩। স্ত্রীর / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। ছাত্তবধু ৭। ভগ্নিপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধু ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন। এই পরীক্ষার অংশ গ্রহণ করিলে তাহা নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানাইতে হইবে।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত এখিত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত বিষয়ে আপনার সম্মতি যথাশীঘ্র জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

প্রশ্নসমূহ বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় (বাণিজ্য অনুঘদের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায়) প্রণয়ন করিতে অনুরোধ জানাই।

26 NOV 2019

ATTESTED
অঃ পঃ দঃ
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower Room No. 8B-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711807342 Tel: 9513783
Email: advocatelsim14@gmail.com

প্রশ্ন প্রণয়নকারীগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপারিশকৃত যদি কোন পাঠ্যপুস্তক থাকে তবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন প্রণয়ন করিবেন।
- ২। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রশ্নে সকল পাঠ্যসূচী হইতে প্রশ্ন থাকিতে হইবে। প্রশ্নে কিছু বিকল্প প্রশ্নপত্র থাকা প্রয়োজন।
- ৩। এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন যাহাতে প্রশ্নের অর্থ দ্ব্যর্থবোধক না হয় এবং শুধু মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া যায়।

বিশেষ অনুরোধ

- ৪। নির্দিষ্ট নাম ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত শব্দগুলি লিখিতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ৫। ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী সমপর্যায়ের পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
- ৬। প্রশ্ন নির্ভুল ছাপার জন্য পাল্লিপির পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে।
- ৭। প্রশ্নে কোন উদ্ধৃতি / টীকা দিলে যেই বই থেকে তাহা নেওয়া হইয়াছে, সেই বই ও লেখকের নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রশ্নের পাদদেশে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৮। রচিত প্রশ্নের কোন অনুলিপি, খসড়া ও ছক থাকিলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।
- ৯। প্রশ্নে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাতে সর্বকণ্ঠ স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।
- ১০। প্রশ্নসমূহের প্রত্যেক পাতায় নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্ন প্রণয়নকারীর দস্তখত থাকিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশ্ন পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে, কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

PABX: 2606001-10
PABX: 4906901-10
711397342, 01711397342
Extension: 4218, 4220

Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.

Memo No:

Date: 01/01/2017

(Questionnaire and examiner appointment letter)

To,

Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Newcastle University College

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed as a question maker and examiner for the under mention examination held on 2017

- a) 2nd Semester BSC in Civil Engineering Final Examination- 2016 (July)
- b) Subject: English-II Paper: Hum-221
- c)
- d) Last date for sending questions. 02/01/2017

Special instructions:

The information and papers needed to formulate the questions are outlined.

- a) Instructions on the other page. b) Scheduled Syllabus, C) Old Question, D) The formulation of the question paper. e) Envelop, F) Bill Form, G)

I humbly request you to sealed the questionnaire and submit it by the insured postal mail or personally to the chairman of the examination committee of this college. **Sohel Rana**. It is advisable to fill in the provided blank spaces of the small envelope correctly.

If your question is not found within the due time, the authorities will be forced to take alternative action.

If you are unable to accept the appointment letter, you will return the relevant documents, stating the reason.

It is desirable that the manuscript of the questionnaire be clean and clear. If any special information is supplied with questions, it should be individually given written instructions to the Chairman of the respective examination committee.

If any of your close relatives, such as: 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins take part in this examination, then you must inform to the controller of the examination before accepting the appointment.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.

I request you to inform your consent as soon as possible.

Questions should be provided in both Bengali and English (English for the Faculty of Business Studies)

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

ATTESTED

Sincerely Yours
Sd/Illegible

01/01/2017
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

26 NOV 2019
Notary Public Office / Chamber : Gafur T
Cell: 01711-397342, 01717-744789 P

Shop No: S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

পিএবিএস : ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬০১১-১৪
এজেন্টেশন : /৪২১৮, /৪২২০

মেমো নং :

তারিখ ০২.০২.২০১৭

(প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক নিয়োগপত্র)

প্রাপক: মো: আনোয়ার হোসেন
স্নেহাঙ্ক, নিউটোমেন ইট: কলেজ

গোপনীয়

মহোদয়,

আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০১৭ সালে অন্তর্ভুক্ত নিম্নবর্ণিত পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক হিসাবে আপনাকে নিয়োগ করা হইয়াছে :

(ক) ২ম সেমি: গ্রি-ওয়েস্ট ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং: চূড়ান্ত পরীক্ষা ২০১৬ (জুলাই)

(খ) বিষয় English-II পত্র HVM-১২১

(গ)

(ঘ) প্রশ্ন পাঠাইবার শেষ তারিখ ০২.০২.২০১৭

বিশেষ নির্দেশাবলী :

প্রশ্নসমূহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং কাগজপত্রাদি প্রদান হইল :

(ক) নির্দেশাবলী অপর পৃষ্ঠায় (খ) নির্ধারিত পাঠ্যসূচী (গ) পুরাতন প্রশ্ন (ঘ) প্রশ্ন প্রণয়নের কাগজ (ঙ) খাম (চ) বিল ফরম (ছ)

প্রণীত প্রশ্নপত্র সীলমোহর করিয়া বীমাকৃত ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ হান্নান এর নিকট জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে সর্বিনয় অনুরোধ করিতেছি। সরবরাহকৃত ছোট খামের শূন্যস্থানগুলি সঠিকভাবে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার প্রণীত প্রশ্ন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। নিয়ন্ত্রিতপত্র গ্রহণে অপরাধ হইলে কারণ জানাইয়া এতদনুসঙ্গ কাগজপত্রাদি ফেরত পাঠাইবেন।

প্রশ্নপত্রের পুনর্নির্দেশিকা, পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন তথ্যাদি প্রশ্নের সাথে সরবরাহ করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা পৃথকভাবে স্পষ্ট পত্রীক্ষা কমিটির সভাপতিকে লিখিত নির্দেশ দান করিতে হইবে।

আপনার কোন নিকট আত্মীয় যেমন :- ১। ভাই ২। বোন ৩। স্ত্রীর / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। আত্মবন্ধু ৭। ভগ্নিপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধূ ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন। এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিলে তাহা নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানাইতে হইবে।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত প্রার্থিত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত বিষয়ে আপনার সম্মতি যথাশীঘ্র জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

প্রশ্নসমূহ বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় (বাণিজ্য অনুযায়ের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায়) প্রণয়ন করিতে অনুরোধ জানাই।

26 NOV 2019

ATTESTED
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. 50-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711387342, Tel: 9543785
Email: advocate@sheikh-nurulislam.com

অ: পৃ: প্র:

প্রশ্ন প্রণয়নকারীগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপারিশকৃত যদি কোন পাঠ্যপুস্তক থাকে তবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন প্রণয়ন করিবেন।
- ২। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রশ্নে সকল পাঠ্যসূচী হইতে প্রশ্ন থাকিতে হইবে। প্রশ্নে কিছু বিকল্প প্রশ্নপত্র থাকা প্রয়োজন।
- ৩। এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন যাহাতে প্রশ্নের অর্থ স্বার্থবোধক না হয় এবং শুধু মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া যায়।

বিশেষ অনুরোধ

- ৪। নির্দিষ্ট নাম ও প্রযুক্তিবিন্যা সংক্রান্ত শব্দগুলি লিখিতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
- ৫। ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী সমপর্যায়ের পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
- ৬। প্রশ্ন নির্ভুল ছাপার জন্য পাল্লিপি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে।
- ৭। প্রশ্নে কোন উদ্ধৃতি / টীকা দিলে যেই বই থেকে তাহা নেওয়া হইয়াছে, সেই বই ও লেখকের নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রশ্নের পাদদেশে উল্লেখ করিতে হইবে।
- ৮। রচিত প্রশ্নের কোন অমূল্যগি, খসড়া ও ছক থাকিলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।
- ৯। প্রশ্নে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাতে সফিক্ত স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।
- ১০। প্রশ্নসমূহের প্রত্যেক পাতায় নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্ন প্রণয়নকারীর দস্তখত থাকিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশ্ন পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে, কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

চবিঃ-৩১০-৪,০০০-০০-১৫-২-৮২৯

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

PABX: 2606001-10
714923, 726311-14
Extension: 4218, 4220

**Examination Control Office
Chittagong University
Chattogram, Bangladesh.**

Memo No:

Date: 01/01/2017

(Questionnaire and examiner appointment letter)

To,

**Mr. MD ANOWAR HOSSAIN
Lecturer
Newcastle University College
Chattogram.**

Confidential

Dear Sir,

Hereby informing you that, You have been appointed as a question maker and examiner for the under mention examination held on 2017

- a) 1st Semester BSC in Civil Engineering Examination- 2016 (July)
- b) Subject: English-1 Paper: Hum-119
- c)
- d) Last date for sending questions. 02/01/2017

Special instructions:

The information and papers needed to formulate the questions are outlined.

- a) Instructions on the other page. b) Scheduled Syllabus, C) Old Question, D) The formulation of the question paper. e) Envelop, F) Bill Form, G)

I humbly request you to sealed the questionnaire and submit it by the insured postal mail or personally to the chairman of the examination committee of this college. **Sohel Rana**. It is advisable to fill in the provided blank spaces of the small envelope correctly.

If your question is not found within the due time, the authorities will be forced to take alternative action.

If you are unable to accept the appointment letter, you will return the relevant documents, stating the reason.

It is desirable that the manuscript of the questionnaire be clean and clear. If any special information is supplied with questions, it should be individually given written instructions to the Chairman of the respective examination committee.

If any of your close relatives, such as: 1) Brother, 2) Sister, 3) Wife/ Husband's Maternal a) Brother, b) Sister, 4) Son, 5) Daughter, 6) Sister in Law, 7) Brother in Law, 8) Wife, 9) Husband, 10) Nephew & Niece, 11) Daughter in Law, 12) Son in Law, 13) Paternal Uncle/Aunty, 14) Maternal Uncle/Aunty, 15) Uncle/Aunty (Father's Sister & Father's Brother in Law) 16) Uncle/Aunty (Mother's Sister & Mother's Brother in Law), 17) Paternal & Maternal Cousins take part in this examination, then you must inform to the controller of the examination before accepting the appointment.

If you are an officer in a government office other than an educational institution/department; However, you will need to provide the government authorization along with the bill to receive remuneration for this work.

I request you to inform of your consent as soon as possible.

Questions should be provided in both Bengali and English (English for the Faculty of Business Studies)

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mobile: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

Sincerely Yours
Sd/Illegible

01/01/2017
Controller of Examination
Chittagong University
Chattogram

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gaf
Cell: 01711-397342, 01717-744789

26 NOV 2019

Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

পিএবিএজঃ ২৬০৬০০১-১০,
৭১৪৯২৩, ৭২৬০১১-১৪
এক্সটেনশনঃ /৪২১৮./৪২২০

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মেমো নং : তারিখ ০১-০১-২০১৭

(প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক নিয়োগপত্র)

প্রাপক, জনাব মো: আনোয়ার হোসেন
প্রোগ্রামিক নিউক্লিয়ার ইন্ডি: কান্ড
চট্টগ্রাম

গোপনীয়

মহোদয়,

আপনাকে জানাইতেছি যে, ২০১৭ সালে অন্তর্ভুক্ত্য নিচে বর্ণিত পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও পরীক্ষক হিসাবে আপনাকে নিয়োগ করা হইয়াছে :

(ক) ২২৯ সেশিওনির বি.কম.সি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা ২০১৬ জুলাই

(খ) বিষয় English - I পত্র ১৩০৫-১১৩

(গ)

(ঘ) প্রশ্ন পাঠাইবার শেষ তারিখ ২/৮/২০১৭

বিশেষ নির্দেশাবলী :

প্রশ্নসমূহ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং কাগজপত্রাদি এখিত হইল :

(ক) নির্দেশাবলী অপর পৃষ্ঠায় (খ) নির্ধারিত পাঠ্যসূচী (গ) পুরাতন প্রশ্ন (ঘ) প্রশ্ন প্রণয়নের কাগজ
(ঙ) খাম (চ) বিল ফরম (ছ)

প্রণীত প্রশ্নপত্র সীলমোহর করিয়া স্বীকৃত ডাকযোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত পরীক্ষা কমিটির সভাপতি শেখ মোঃ হান্নান এর নিকট জমা দেওয়ার জন্য আপনাকে সর্বিনয় অনুরোধ করিতেছি। সরবরাহকৃত ছোট খামের শূন্যস্থানগুলি সঠিকভাবে পূরণ করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার প্রণীত প্রশ্ন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। নিম্নলিখিত গ্রহণে অপারগ হইলে কারণ জানাইয়া এতদসংশ্লগ্ন কাগজপত্রাদি ফেরত পাঠাইবেন।

প্রশ্নপত্রের পাল্লিপি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষ কোন তথ্যাদি প্রেরণের সাথে সরবরাহ করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটির সভাপতিকে লিখিত নির্দেশ দান করিতে হইবে।

আপনার কোন নিকট আত্মীয় যেমন :- ১। ভাই ২। বোন ৩। স্ত্রী / স্বামীর আপন (ক) ভাই (খ) বোন ৪। ছেলে ৫। মেয়ে ৬। ভ্রাতৃবধু ৭। ভগ্নিপতি ৮। স্ত্রী ৯। স্বামী ১০। ভাই, বোনের সন্তান ১১। পুত্রবধু ১২। জামাতা ১৩। চাচা / চাচী ১৪। মামা / মামী ১৫। ফুফা / ফুফু ১৬। খালা / খালু ১৭। আপন চাচাত / মামাত / ফুফাত / খালাত ভাই বোন। এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিলে তাহা নিয়োগপত্র গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে জানাইতে হইবে।

আপনি যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান / বিভাগ ছাড়া অন্য কোন সরকারী অফিসের কর্মচারী হন, তবে আপনাকে এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য সরকারী অনুমোদন বিলের সহিত এখিত করিয়া দিতে হইবে।

উক্ত বিষয়ে আপনার সম্মতি যথাশীঘ্র জানাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

প্রশ্নসমূহ বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় (বাণিজ্য অনুমোদনের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায়

26 NOV 2018

ATTESTED
অঃ পঃ
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower Room No. 6B-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711897342, Tel: 9619785
Email: shofocalo@cau14@gmail.com

প্রশ্ন প্রণয়নকারীগণের অনুসরণীয় বিধিসমূহ

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপারিশকৃত যদি কোন পাঠ্যপুস্তক থাকে তবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন প্রণয়ন করিবেন।
- ২। প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। যে কোন বিষয়ের প্রশ্নে সকল পাঠ্যসূচী হইতে প্রশ্ন থাকিতে হইবে। প্রশ্নে কিছু বিকল্প প্রশ্নপত্র থাকা প্রয়োজন।
- ৩। এমনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিবেন যাহাতে প্রশ্নের অর্থ স্বার্থবোধক না হয় এবং শুধু মুখস্থ করিয়া প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া যায়।

বিশেষ অনুরোধ

- ৪। নির্দিষ্ট নাম ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত শব্দগুলি লিখিতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।
 - ৫। ডিগ্রী, অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রী সম্পর্কায়ের পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নসমূহ এমনভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে পরীক্ষার্থীদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।
 - ৬। প্রশ্ন নির্ভুল ছাপার জন্য পালিপি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে।
 - ৭। প্রশ্নে কোন উদ্ধৃতি / টীকা দিলে সেই বই থেকে তাহা নেওয়া হইয়াছে, সেই বই ও লেখকের নাম, সংস্করণ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রশ্নের পাদদেশে উল্লেখ করিতে হইবে।
 - ৮। রচিত প্রশ্নের কোন অনুলিপি, খসড়া ও ছক থাকিলে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।
 - ৯। প্রশ্নে কোন সংশোধনী থাকিলে তাহাতে সফিক্ত স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।
 - ১০। প্রশ্নসমূহের প্রত্যেক পাতায় নির্দিষ্ট স্থানে প্রশ্ন প্রণয়নকারীর দস্তখত থাকিতে হইবে।
- বিঃ দ্রঃ- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশ্ন পাঠাইতে ব্যর্থ হইলে, কোনরূপ যোগাযোগ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিবে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

চবিপ্র-৩১০-৪,০০০-০৩-১৫-২-৫২৯

Newcastle University College

(Affiliated by University of Chittagong)
245, Kapashgola Road, Chowkbazar, Chittagong
01717-455494, 01955455494
www.newcastle.edu.bd

Ref: NUC/ ap-153/16

Date: 13.07.2016

Appointment Letter For Employment

Dear

Mr.Md.Anowar Hossain
S/O- Late Md. Abdur Rashid
01732681104

In response to your application and subsequent interview with us, we are pleased offer you to join Newcastle University College as 'Lecturer' for the 'Textile Engineering Department' reporting to Principal of Newcastle University College.

Your appointment is primarily for 6 (Six) months with effect from 16 july,2016.Both the management and you will have the privilege to discontinue the contract by giving at least of 02 (two) months written notice. Otherwise you have to pay two month salary before leaving the job.

You are desired to guide the department as it can run its academic programs smoothly and impeccably.

Please indicate your acceptance of this offer by signing and returning a copy of this letter to our office by jun 14july, 2016.

Attest: 1. Terms & Condition of Newcastle University College

Yours truly,

Principal
Newcastle University College

Registrar
Newcastle University College

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711387342, Tel: 9513785
Email: advosheikhslam14@gmail.com

26 NOV 2019

Newcastle University College

(Affiliated by University of Chittagong)
245, Kapashgola Road, Chowkbazar, Chittagong
01717-455494, 01955455494
www.newcastle.edu.bd

Ref: NUC/ap-153/16

Date: 13.07.2016

জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
পদবীঃ লেকচারার
ডিপার্টমেন্ট: টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

Terms & Condition

১. যথাযথভাবে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং পাঠ কার্যক্রমের মান নিশ্চিত করা।
২. শিক্ষার্থীদের হাজিরা যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা, মাস শেষে উপস্থিতি রেকর্ড ফরমে এটি দেয়া।
৩. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৪. একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রনয়ণে সহযোগিতা করা।
৫. মার্কসীট ও গ্রেডসীট তৈরীর কাজে সহযোগিতা করা।
৬. পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় ডুকোমেন্ট তৈরী করা। (পরীক্ষা কমিটির সদস্যদের)।
৭. রিজাল্ট সংরক্ষণ রাখা। (কপি, সি.টি. ইত্যাদি)
৮. যথা সময়ে ক্যাম্পাসে উপস্থিত হওয়া।
অফিস সময়ঃ
ক. সকাল ৯.০০ হতে বিকাল ৫.০০
খ. বিরতিঃ দুপুর ১.০০ হতে দুপুর ২.০০
৯. মিটিং এ যথা সময়ে প্রস্তুতি সহ উপস্থিত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।
১০. মিটিং অথবা বিশেষ প্রয়োজনে অফিস সময়ের বাহিরে সময় দিতে সম্মত থাকা।
১১. শিক্ষার্থীদের সার্বিক শৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করা সহ তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।
১২. প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠান গৃহীত কৌশলের সাথে একমত হওয়া এবং অতিরিক্ত যে কোন প্রসঙ্গিক দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্যদের নির্দেশনা অনুযায়ী করতে সম্মত হওয়া।
১৩. ছুটির প্রয়োজন হলে ছুটির নির্ধারিত ফরম পূরণ করত অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করে ছুটি মঞ্জুর করে নেওয়াঃ
ক. অনুমতি বা জানানো ব্যতিত এক দিন অনুপস্থিত থাকলে ৩ (তিন) দিনের বেতন কাটা হতে পারে
খ. পরপর ৩ দিন উপস্থিত হতে দেয়া করলে ১ দিনের বেতন কাটা হতে পারে।
১৪. ৬মাসের আগে চাকুরি হতে ইস্তাফা দেওয়া যাবে না। পরীক্ষার মূল সনদপত্র প্রতিষ্ঠানে জমা রাখতে হবে।
১৫. মাসিক বেতন সর্বসাকুল্যে ১৮,০০০ (আঠার হাজার টাকা) এবং মাসিক বেতন মাসের ১-১৫ তারিখের মধ্যে প্রদান করা হবে।
১৬. কোন বিষয়ে আবেদন বা আপত্তি থাকলে অধ্যক্ষ বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে সমাধান করে নিতে হবে।

*উপরোক্ত নিয়মসমূহ প্রয়োজনে পরিবর্ত, পরিবর্ধন করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত।

* কোন শিক্ষক অথবা কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় উক্ত ব্যক্তিতে বরখাস্ত করতে পারবে।

রেজিস্ট্রার
নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি কলেজ
চট্টগ্রাম।

26 NOV 2019

BANGLADESH TEXTILE & FASHION

Ref: 160716

Date : 16/07/2016

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is being declared that I am Md. Anowar Hossain, Father's Name: Late Md. Abdur Rashid, Mother's Name: Sakera Begam worked as Chief Executive Officer in my own business at Bangladesh Textile & Fashion from 6th January-2016 to 15th July-2016 (Full time).

Anowar 16/07/16

Engr. Md. Anowar Hossain
Chief Executive Officer

26 NOV 2019

House # 12, Road # 15, Nikunja - 2, Dhaka - 1229, Mobile: 01732681104
Email : engr.anowar@yahoo.com, WWW.bdtextilefashion.com

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

DHAKA NORTH CITY CORPORATION, DHAKA

Revenue Division (Zone-1)
House No-20, Road No-13, Sector No-06
Uttara, Dhaka.
Phone: 8916977
(Monogram)

DESCRIPTION OF LICENSE ISSUED		
Ward Number	Issue SL. Number	Date of Issue
17	8644	22/02/2016

TRADE LICENCE
NO.01-16444

Photograph
&
Seal

This Trade License issued under local govt. (Dhaka City Corporation) Act 2009 under section 84 as per the Dhaka City Corporation Tax section 6 of Schedule 2016 of 10(4) Profession Business of Trade and Professional tax imposed for the under mentioned person/firm this Trade License issued. The validity of this will remain in force as utter at page 4 and 5.

- Proprietor/Tax Payer's Name : **MD ANOWAR HOSSAIN**
- Father's Name : **MD ABDUR RASHID**
- Mother's Name : **SAKERA BEGAM**
- Address of Proprietor**

<u>Present Residential Address</u>	<u>Permanent / Registered Address</u>
Holding No :	Holding No./ Vill : PURBO NUTHUR CHAR
Road No. : 12, Nikunja-2	Road/ Post office: : K MOHONPUR
Police Station : 15	Police Station : : GOPALPUR
Dhaka-1219 (Post Code) Khilkhet	Dist: : TANGAIL
- Name of Business Firm : **BANGLADESH TEXTILE AND FASHION**
- Paid Up Capital (In case of Limited Company) :
- Address Of Business Firm : **KHA-106, KHILKHET, TANPARA, KHILKHET, DHAKA-1229**
Phone & E-mail (If any) :
- Type of Business : **BUYING HOUSE**
- Ideal Tax Schedule 2016 Serial No. : 99 (kha)
- Trade License / Renewal Fee (Annual) : Taka (In Figure) : 5,000/-
(In Word) : Five Thousand Taka Only.
- Sign Board Tax (Annual) : Taka (In Figure) : 640/-
(In Word) : Six Hundred Forty Taka Only.
- Issued Challan Book No: : **01-16444**

Collected the arrear dues from the License holder vide masc. Receipt No: , Date:

Translated By: This document has been recorded in Page No. 114 of D. C. R. No. 17/4

26 NOV 2019

Sd/Illegible
22/02/2016

License & Advertise Supervisor
(Name & Seal with Name)

ADVOCATE SHEKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh

Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785

Notary Public Office/Chamber: Gafur Tower (Under...)
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785

Sd/Illegible
22/02/2016

Tax Officer
Zone-01
(Name & Seal with Name)

ATTESTED

ADVOCATE SHEKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocateislam14@gmail.com

26 NOV 2019

Office: Gofur Tower Room No. SB-2, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা
রাজস্ব বিভাগ (অঞ্চল-১)
বাড়ী নং-২০, রোড নং-১৩, সেক্টর নং-০৬
উত্তরা, ঢাকা।
ফোন - ৮৯১৬৯৭৭

লাইসেন্স ইস্যুর বিবরণ		
ওয়ার্ড নম্বর	ইস্যুর ক্রমিক নম্বর	ইস্যুর তারিখ
৩৭	৬৬৪৪	২২.০২.১৬

ট্রেড লাইসেন্স
(TRADE LICENCE)

No: 01-16444

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯-এর ধারা ৮৪-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রণীত আদর্শ কর তফসিল ২০০২ এর ৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জীবিকাবৃতির উপর আরোপিত কর আদায়ের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হলো। যার কার্যকারিতার মেয়াদ ৪ এবং ৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে:

- ১। মালিকের নাম : মো: আনোয়ার হোসেন
 - ২। পিতা/স্বামীর নাম : মৃত মো: আবুল হাশিম
 - ৩। মাতার নাম : হাজিরা বেগম
 - ৪। মালিকের ঠিকানা :
বর্তমান বসবাসের ঠিকানা :
হোল্ডিং নং : ২২, নিরুত্ত-২
রোড নং : ১৫
থানা : খিলক্ষেত
ঢাকা ১২২৩ (পোস্ট কোড)
 - স্থায়ী/রেজিস্টার্ড ঠিকানা :
হোল্ডিং নং/গ্রাম : হুট হুট
রোড নং / পোস্ট অফিস : হে. মোহনপুর
থানা : বলাপাড়া
জেলা : চাঁদপুর
 - ৫। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম : বাজাদেস্ত টেক্সটাইল এন্ড ফ্যাব্রিক
 - ৬। পরিশোধিত মূলধন (লিঃ কোম্পানীর ক্ষেত্রে) : টাকা
 - ৭। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা : খ-১০৬, খিলক্ষেত বলাপাড়া, খিলক্ষেত - ঢাকা-১২২৩
 - ৮। ব্যবসার ধরণ : বায়িং হাউস
 - ৯। আদর্শ কর তফসিল ২০০২-এর ক্রমিক নং : ১১(খ)
 - ১০। ট্রেড লাইসেন্স/নবায়ন ফি (বার্ষিক) : টাকা (অংকে) ৫০০০/-
(কথায়) পাঁচ হাজার টাকা।
 - ১১। সাইনবোর্ড কর (বার্ষিক) : টাকা (অংকে) ৬৪০/-
(কথায়) ছয়শত চল্লিশ টাকা।
 - ১২। ইস্যুকৃত চালান : বই নম্বর ০১-১৬৪৪৪
- লাইসেন্সধারীর নিকট হতে সকল বকেয়া পাওনা বিবিধ রশিদ নম্বর ১১, তাং ১ এর মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে।
(লাইসেন্সটি ৩৭/১৪ নম্বর ডি.সি.আর. বইয়ের ১১৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।)

লাইসেন্স ও বিজ্ঞাপন সুপারভাইজার
(নাম ও পদবীসহ সীল)
আব্দুল আজীম খান
কর কর্মকর্তা
অঞ্চল-১ (উত্তরা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

ATTESTED

26 NOV 2019

STATE SHEIKH NURUL ISLAM
Chief Public For Whole of Bangladesh
Govt of Bangladesh
Office: Gofar Tower, Room No. 9B-2
172 Topi-hana Road, Dhaka-1000
Phone: 01711367342, Tel: 9513785
Email: www.aterano14@gmail.com

কর কর্মকর্তা
অঞ্চল-০১
(নাম ও পদবীসহ সীল)
আব্দুল আজীম খান
কর কর্মকর্তা
অঞ্চল-১ (উত্তরা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

Government of the People's Republic of Bangladesh

National Board of Revenue

Taxpayer's Identification Number (TIN) Certificate

TIN : 148239262936

This is to Certify that **Md. Anowar Hossain** is a Registered Taxpayer of National Board of Revenue under the jurisdiction of **Taxes Circle-160 , Taxes Zone 08, Dhaka.**

Taxpayer's Particulars :

- 1) Name : **Md. Anowar Hossain**
- 2) Father's Name : **Md. Abdur Rashid**
- 3) Mother's Name : **Sakera Begum**
- 4.a) Current Address : **House-12, Road-15, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka, PO : 1229**
- 4.b) Permanent Address : **Vill: Purbo Nuthurchar, P.O: K, Mohanpur, Gopalpur, Tangail, PO : 1990**
- 5) Previous TIN : **Not Applicable**
- 6) Status : **Individual**

Date : March 21, 2016

Please Note:

- 1. A Taxpayer is liable to file the Return of Income under section 75 of the Income Tax Ordinance, 1984.
- 2. Failure to file Return of Income under section 75 is liable to-
 - (a) Penalty under section 124; and
 - (b) Prosecution under section 164 of the Income Tax Ordinance, 1984.

Deputy Commissioner of Taxes
 Taxes Circle-160
 Taxes Zone 08, Dhaka
 Address : 12/1, Al-Tarick Tower, Bijoynagar, Dhaka Phone : 9585234

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
 Advocate For Whole of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Room No: 302
 17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711391342, Tel: 9513785
 Email: xulnurdinislam14@gmail.com

26 NOV 2019

N. B: This is a system generated certificate and requires no manual signature.

BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

বিসিএমসি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়

Memo No: BCMC/Admn/PF/934/665

Date: 12 October 2015

Page | 130

OFFICE ORDER

Engr. Mohammad Tajul Islam Mollah, Professor of the Department of Garments & Textile Engg is released from service wef the date of his unauthorised absence, i.e. 10 October 2015.

Engr. Md. Anowar Hossain, Assistant Professor is assigned with the charge of the Head of the Department of Garments & Textile Engineering until further order.

Engr. Md. Ashraful Kabir
Chairman

Distribution:

1. Principal, BCMC College, Jessore.
2. Faculty Head, Science & Engineering, BCMC College, Jessore.
3. Faculty Head, Business Administration & Social Science, BCMC College, Jessore.
4. Registrar, BCMC College, Jessore.
5. Controller of Examinations, BCMC College, Jessore.
6. Head, Department of Computer Engineering & Technology/ EET Engineering / Civil & Construction Engineering/Garments & Textile Engineering/ Industrial & Production, Marine and Mechanical Engineering/Medical Science & Technology/ Natural Science & Chemical Engineering/Business Administration & Management/Humanities, Social Science & Related Subjects, BCMC College, Jessore.
7. Job Searching Officer, BCMC College, Jessore.
8. Students Welfare Officer, BCMC College, Jessore.
9. Public Relations Officer, BCMC College, Jessore.
10. Campus Co-ordinator-1/2/3, BCMC College, Jessore.
11. System Analyst, BCMC College, Jessore.
12. Librarian, BCMC College, Jessore.
13. Finance & Accounts Officer, BCMC College, Jessore.
14. Security Officer, BCMC College, Jessore.
15. Engr. Mohammad Tajul Islam Mollah, Professor, BCMC College, Jessore.
16. Engr. Md. Anowar Hossain, Assistant Professor, BCMC College, Jessore.

Dhaka Road, BCMC College para, Jessore-7400, Bangladesh.
PABX : +880-421- 62347, 62348, 62480, 62481 Fax : +880-421-63848
Mobile: 01711844881, 01711844882, 01711-067687, 01712910255, 01752260408, 01752260409
E-mail : admin@bcmc.edu.bd, bcmccrm@yahoo.com Web : www.bcmc.edu.bd

ঢাকা রোড, বিসিএমসি কলেজ পাড়া, যশোর-৭৪০০, বাংলাদেশ।
ফোন : পিএবিএক্স +৮৮০-৪২১-৬২৩৪৭, ৬২৩৪৮, ৬২৪৮০, ৬২৪৮১ ফ্যাক্স : +৮৮০-৪২১-৬৩৮৪৮
মোবাইল : ০১৭১১৪৪৮৮১, ০১৭১১৪৪৮৮২, ০১৭১১-০৬৭৬৭, ০১৭১২১১০২৫৫, ০১৭৫২২৬০৪০৮, ০১৭৫২২৬০৪০৯
ই-মেইল : admin@bcmc.edu.bd, bcmccrm@yahoo.com ওয়েব : www.bcmc.edu.bd

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Monogram

BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Ref: No.- BCMC/Admin/PF/944381

Date: 22 July 2015

OFFICE ORDER

In this college, the following persons in the department of garments and textile engineering, under the Faculty of Science and Engineering, were temporarily appointed on contractual basis in the terms described above.

Name and address of the appointed person:

Name: MD ANOWAR HOSSAIN
Father's Name: Late Md. Abdur Rashid
Village: Purbo Nuthur Char,
Post: K Mohonpur, Upazila: Gopalpur,
District: Tangail, Bangladesh.

Designation:

Assistant Professor
Garments and Textile Engineering Department

BCMC will control his employment in accordance with the terms of employment (copy attached). At the same time a copy of the conduct and duties of the teachers and employees was attached.

He will be joining on 16 August, 2015. Otherwise, the appointment shall be canceled.

Engineer Md. Ashraful Kabir Distribution.
Chairman

- 1) Principal, BCMC College, Jessore
- 2) Head of Faculty, Faculty of Science and Engineering BCMC College, Jessore.
- 3) Head of Faculty, Faculty of Business Administration & Social Science, BCMC College, Jessore.
- 4) Registrar, BCMC College, Jessore.
- 5) Controller of Examination
- 6) Head of Faculty, Department of Computer Engineering & Technology/EET Engineering/Garments and Textile Engineering/ Civil and Construction Engineering/Industrial and Production, Marine and Mechanical Engineering/ Natural Science and chemical Engineering/ Medical Science & Technology/Business Administration & Management/Humanities, Social Science and related Subjects, BCMC College, Jessore.
- 7) Campus Co-Ordinator, Campus- 1/2/3, BCMC College, Jessore.
- 8) Job Searching Officer, BCMC College, Jessore.
- 9) Students welfare Officer, BCMC College, Jessore.
- 10) Public Relations Officer, BCMC College, Jessore.
- 11) Librarian, BCMC College, Jessore.
- 12) Finance and accounts officer, BCMC College, Jessore.
- 13) System Analyst, BCMC College, Jessore.
- 14) Security Officer, BCMC College, Jessore.
- 15) Eng. Name: MD ANOWAR HOSSAIN, Father's Name: Late Md. Abdur Rashid
Village: Purbo Nuthur Char, Post: K Mohonpur, Upazila: Gopalpur, District: Tangail, Bangladesh.

Dhaka Road, BCMC College Para, Jessore-7400, Bangladesh.
Phone: PABX: +880-421-62347, 62348, 62480, 62481, Fax: +880-421-63848
Mobile: 01711844881, 01711844882, 01712910255, 01711067687,
1752260408, 01752260409, E-mail: admin@bcmc.edu.bd &
bcmccm@yahoo.com. Web: www.bcmc.edu.bd

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17/2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

26 NOV 2019

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower (Under) Room No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, Fax : 02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public

(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

Monogram **BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY**

Dhaka Road, BCMC College Para, Jessore-7400, Bangladesh. Phone: PABX: +880-421-62347, 62348, 62480, 62481, Fax: +880-421-63848
Mobile: 01711844881, 01711844882, 01712910255, 01711067687, 1752260408, 01752260409, E-mail: admin@bcmc.edu.bd & bcmccm@yahoo.com. Web: www.bcmc.edu.bd

DATE: 26 NOV 2019

TERMS & CONDITION OF EMPLOYMENT

1. The overall monthly salary of the contractual appointee will be fixed Tk. 30,000/- (Thirty Thousand) Only.
2. The college's office schedule is 8:00 am to 5:00 pm with 1 (One hour) lunch break. If the curriculum is open on Friday, classes will need to be taken /Duty has to be done in the office.
3. Each teacher must take an estimated 30 classes weekly. In addition to the assigned class load, the duties assigned by the Authority shall be performed.
4. No teacher, officer or employee shall be able to teach private to any student of this institution.
5. It is forbidden to engage directly or indirectly in any kind of political activity in the educational institutions of the teachers, officers, employees and students of this institution. In addition, BCMC is also prohibited from engaging directly or indirectly in any activities which are against the interests.
6. Every teacher, officer and employee shall be punctual and shall perform the duties as directed by BCMC authority with sincerity, integrity and concentration.
7. Any teacher, officer and employee may give a 1 (One) month prior written notice to quit the job.
8. The authority reserves the right to dismiss anyone when he or she is unable to attend appropriate classes and take practical classes or acts contrary to the BCMC's rules of law or by giving notice due to unruly or abusive behavior.

I do hereby solemnly affirm and declare that, I have read the above mentioned term & conditions carefully and I am Interested to working in BCMC under the above mentioned conditions.

Date: 22/07/2015

Signature: Illegible
Name: MD ANOWAR HOSSAIN

Father's Name: Md. Abdur Rashid
Address: Village: Purbo Nuthur Char,
Post: K Mohonpur, Upazila: Gopalpur,
District: Tangail, Bangladesh.
Designation: Assistant Professor
Garments and Textile Engineering Department

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mobile: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelsiam14@gmail.com

26 NOV 2019

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gafur Tower, Room No. SB-2
17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mobile: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelsiam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office / Chamber : Gafur Tower (Under Gafur Tower) Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, Fax: 0088-02-9513785, E-mail : advocate.islam14@gmail.com

BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

বিসিএমসি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়

স্মারক নংঃ বিসিএমসি/প্রশাসন/পিএফ/৯৪৪/৩৮১

তারিখঃ ২২ জুলাই ২০১৫

অফিস আদেশ

অত্র কলেজে ফ্যাকাল্টি অব সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর অধীন ডিপার্টমেন্ট অব গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে তাহার নামের পার্শে বর্ণিত পদে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইলঃ

নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা
প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসেন
পিতা : মৃত মো. আব্দুর রশীদ
গ্রাম: পূর্ব নুঠরচর
পো: কে মোহনপুর
উপজেলা : গোপালপুর
জেলা : টাঙ্গাইল।

পদের নাম
সহকারী অধ্যাপক
গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

বিসিএমসি চাকুরীতে নিয়োগের শর্তাবলী (কপি সংযুক্ত) অনুযায়ী তাহার চাকুরী নিয়ন্ত্রিত হইবে। অত্রসাথ শিক্ষক কর্মকর্তাদের আচরণ, দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি কপি সংযুক্ত করা হইল।

তিনি ১৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে কাজে যোগদান করিবেন। অন্যথায় এই নিয়োগ বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল কবির
চেয়ারম্যান

বিতরণঃ

১. অধ্যক্ষ, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
২. ফ্যাকাল্টি প্রধান, ফ্যাকাল্টি অব সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৩. ফ্যাকাল্টি প্রধান, ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস এ্যান্ড মিনিষ্ট্রেশন এন্ড সোসাল সাইন্স, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৪. রেজিস্ট্রার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৫. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৬. বিভাগীয় প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি/ ইইটি ইঞ্জিনিয়ারিং/ গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/সিভিল এন্ড কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং/ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন, মেরিন এন্ড মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ন্যাচারাল সাইন্স এন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ মেডিকেল সাইন্স এন্ড টেকনোলজি/বিজনেস এ্যান্ড মিনিষ্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট/হিউম্যানিটিজ, সোসয়াল সাইন্স এন্ড রিলেটেড সাবজেক্টস, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৭. ক্যাম্পাস কো-অর্ডিনেটর, ক্যাম্পাস-১/২/৩, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৮. জব সার্টিং অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
৯. স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১০. পাবলিক রিলেশনস অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১১. লাইব্রেরিয়ান, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১২. ফাইন্যান্স এন্ড এ্যাকাউন্টস অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১৩. সিস্টেম এ্যানালিস্ট, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১৪. সিকিউরিটি অফিসার, বিসিএমসি কলেজ, যশোর।
১৫. প্রকৌশলী মো. আনোয়ার হোসেন, পিতা : মৃত মো. আব্দুর রশীদ, গ্রাম: পূর্ব নুঠরচর, পো: কে মোহনপুর, উপজেলা : গোপালপুর, জেলা : টাঙ্গাইল।

Dhaka Road, BCMC College para, Jessore-7400, Bangladesh.
PABX : +880-421- 62347, 62348, 62480, 62481 Fax : +880-421-63848
Mobile: 01711844881, 01711844882, 01711-067687, 01712910255, 01752260408, 01752260409
E-mail : admin@bcmc.edu.bd, bcmccrm@yahoo.com Web : www.bcmc.edu.bd

ঢাকা রোড, বিসিএমসি কলেজ পাড়া, যশোর-৭৪০০, বাংলাদেশ।
ফোনঃ পিএবিএক্স +৮৮০-৪২১-৬২৩৪৭, ৬২৩৪৮, ৬২৪৮০, ৬২৪৮১ ফ্যাক্সঃ +৮৮০-৪২১-৬৩৮৪৮
মোবাইলঃ ০১৭১১৪৪৪৮১, ০১৭১১৪৪৪৮২, ০১৭১১-০৬৭৬৭, ০১৭১২৯১০২৪৫, ০১৭৫২৬০৪০৮, ০১৭৫২৬০৪০৯
ই-মেইলঃ admin@bcmc.edu.bd, bcmccrm@yahoo.com ওয়েবঃ www.bcmc.edu.bd

BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

বিসিএমসি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়

ঢাকা রোড, বিসিএমসি কলেজ পাতা, যশোর-৭৪০০, বাংলাদেশ। ফোন : পিএবিএস +৮৮০-৪২১-৬২০৪৭, ৬২০৪৮, ৬২৪৮০, ৬২৪৮১ ফ্যাক্স : +৮৮০-৪২১-৬০৮৪৮
যোগাযোগ : ০১৭১১৪৪৪৮১, ০১৭১১৪৪৪৮২, ০১৭১২৪১০২৪৫, ০১৭১১০৪৭৪৬৭, ১৭৫২২৪০৪০৮, ০১৭৫২২৪০৪০৯ ই-মেইল : admin@bcmc.edu.bd & bcmccrm@yahoo.com ওয়েব : www.bcmc.edu.bd

চাকুরীতে নিয়োগের শর্তাবলী

১. চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নির্ধারিত মাসিক বেতন হইবে টাকা ১৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার)
২. অত্র কলেজের অফিস সময়সূচী ১ (এক) ঘণ্টা মধ্যাহ্নকালীন বিরতীসহ সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। শুক্রবার শিক্ষাক্রম চালু থাকিলে প্রয়োজনে ক্লাশ নিতে হইবে/অফিস করিতে হইবে।
৩. প্রত্যেক শিক্ষককে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সাপ্তাহিক আনুমানিক ৩০টি ক্লাশ নিতে হইবে। নির্ধারিত ক্লাশ লোড ছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।
৪. কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্র/ছাত্রীকে কোন অবস্থাতেই প্রাইভেট পড়াইতে পারিবেন না।
৫. অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাসনের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তদুপরী বিসিএমসি স্বার্থ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকারও নিষিদ্ধ।
৬. প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সময়ানুবর্তী হইতে হইবে এবং আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত বিসিএমসি কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।
৭. যে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ১ (এক) মাসের লিখিত নোটিশ দিয়া চাকুরী পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।
৮. যথাযথভাবে শ্রেণী শিক্ষাদানে ও ব্যবহারিক ক্লাশ গ্রহণে অসমর্থ হইলে অথবা বিসিএমসি এর নিয়ম শৃঙ্খলার পরিপন্থি কাজ করিলে অথবা অসৌজন্যমূলক বা আপত্তিকর আচরণের কারণে বিনা নোটিশে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে আমি উল্লেখিত শর্তাবলী পড়িয়াছি এবং উল্লেখিত শর্তানুযায়ী বিসিএমসিতে চাকুরী করিতে অগ্রহী।

তারিখঃ ২২/০৭/২০১৫

স্বাক্ষর : Abul

নাম : মোঃ আলোয়ারু হোসেন

পিতার নাম : মোঃ আব্দুর রজ্জীদ

ঠিকানা : গ্রাম : পূর্ব নুয়ারবে, পো: কে. জোহরপুর, থানা : গোপালপুর, জেলা : চাঁদগাঁও

Accepted
Mueeb

পদের নাম : সহকারী অধ্যাপক

স্বাক্ষর : সহকারী অধ্যাপক

ENGR. MD. AZHRAFUL MUEEB
CHANDRAM
BCMC COLLEGE OF ENGINEERING
JESSORE

ACCEPTED

26 NOV 2019

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. SB-2
17/2, Tophkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711367342, Tel: 9513797
Email: advocatelslam14@gmail.com

MONEY RECEIPT

COMPANY LIMITED

REGISTERED OFFICE

DATE: 14-09-19

Resignation Acceptance

This is to certify that, Mr. Md. Anower Hossain , Designation: Coordinator, ID No. 062812 has submitted his resignation due to personal problem at the date of 14th September & Management has accepted his resignation.

Pls collect all the dues (If Any) any working day in our company accounts department.

I wish him every success in his life.

Thanks & Regards

Md. Mizanur Rahman
Head Of HR

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gola T. Room No. SB-2
17/2, Tarikona, 7-Jad, Dhaka-1000
Mob: 01711362542 Tel: 9513785
Email: sheikhnurul14@gmail.com

26 NOV 2019

MONEY RECEIPT

GOTHIC DESIGN LIMITED

297, KHORTIAL, GAZIPURA, TONGI,GAZIPUR.

DATE: 14.09.13

RECEIVED WITH THANKS FROM Mr. Anwar Hossain, ID #062812 TK. 112156
 (IN WORD: Eleven thousand two hundred Eighteen only.
 AGAINST BILL NO. Resignation CHECK NO. cash DATE:

 14.09.13
 PREPARED BY

 CHECKED BY

 14.09.13
 AUTHORIZED BY

 14.09.13
 RECEIVED BY

March 31, 2012

CONFIDENTIAL

Md. Anowar Hossain
 S/O Md. Abdur Rashid,
 Vill. -Purbo Nathurchar,,
 P.O - K, Mohanpur
 Thana -Gopalpur,
 Dist.: Tangail.

LETTER OF APPOINTMENT

Dear Mr. Anowar

With reference to your application and subsequent interview with us, the management has selected you and pleased to appoint you as "**Development Coordinator**" on the following terms and conditions of your employment with effect from **1st April '2012**.

1. Reporting Authority

You will join the Printing Unit and report to Manager (Production) – Gothic Design Ltd.

2. Salary

Your starting monthly gross salary will be **TK. 8,200/-** only and detailed break up of your gross salary will be as follows:

Basic Salary	: Tk.	4,674/-
House Rent	: Tk.	1,870/-
Medical Allowance	: Tk	300/-
Conveyance	: Tk.	650/-
Personal Allowance	: Tk.	706/-

Grand Total : Tk. **8,200/-**

(Taka Eight thousand two hundred only).

3. Other Allowance & Benefits

In addition to the Basic Pay you will receive other allowances benefits, Privileges and facilities applicable to your Grade under the General Conditions of Employment & Service Conditions for the **Office Staff**.

4. Tax Liability

All Taxes if any, on your income will be on your own account.

5. Probation period

You will initially be on probation for a period of 6 (Six) months with effect from your date of joining. During this period your employment can be terminated by either party at any time without assigning any reason there for and without payment of any compensation.

Further during the period of probation you shall not be entitled to any leave except on ground of illness which will be without pay.

Handwritten signature/initials

6. Confirmation in Employment

Upon satisfactory completion of your probation period you will be confirmed in writing.

7. Notice Period

After confirmation your service, two months' notice or payment of two months' basic salary in lieu of notice will be required on either side for termination of employment.

8. Staff Provident Fund

On confirmation you will be required to join the staff Provident Fund of Company.

9. Place of work.

Your place of work will initially be at our **GOTHIC DESIGN LIMITED (Printing Unit), 297, Khairtul, Tongi, Gazipur**. But you may be posted at any place within Bangladesh, at any time convenient to the Company's operation.

10. Company's Rules & Regulation

You will be required to abide by the Company's Rules & regulations which are presently in force and as amended by the Company from time to time.

11. Confidential Information

It is an expressed condition of this contract that you will not pass on, disclose to or discuss with any unauthorized person either during your employment with the Company or after cessation of employment, any information incident or document concerning the Company's business, agreements, finances, planning, manuals etc. or staff salaries. Failure to observe this condition will be construed as breach of trust and can warrant your dismissal and / or make you liable to such action as deemed appropriate under law.

Should you agree to accept the employment with us on the terms and conditions set out in this letter, you are requested to return the duplicate copy of this letter duly signed by you.

We congratulate you on your selection and welcome you in The Viyellatex Group (Printing Unit).

Yours faithfully

Mohammad Dedar Ahmed
Executive -HR,GDL

Best Exchange Buying & Fashion

House No- 25/D, Road No-18, Sector-03, Uttara, Dhaka-1230.

Cell- 01711 571607, E-mail- bexbandf@gmail.com

website: www.bexbuying-fashion.com

Ref:

Date 15/11/2011

Experience Certificate

This is to certify that Md. Anowar Hossain, B.Sc. engineer (Textile) was an employee of merchandising division as a assistant merchandiser from 1st August to 31th October, 2011 at Best Exchange Buying & Fashion, Uttara, Dhaka, Bangladesh.

During his working period, he was very active, sincere & devoted person.

I wish his bright & successful future.

On behalf of Best Exchange Buying & Fashion.

Md. Abdul Jabber (Kajol)
Chief Executive Officer

26 NOV 2019

Radix Ltd.
Mascom composite Ltd.
Surabari, Kashimpur, Gazipur, Bangladesh.

Date: 03rd August-2011

To whom it may concern

This is to certify that Md. Anowar Hossain B.Sc. engineer (Textile) was an employee of **Dyeing & Finishing department as a Dyeing Officer** from 22th December 2010 to 31st July, 2011 at Mascom composite Ltd. Surabari, Kashimpur, Gazipur, Bangladesh.

During his working period, he was very active, sincere & devoted person.

We wish his bright & successful future.

K.M. Khaledun Nabi
(Md. Khaledun Nabi)
Manager, Admin & compliance
Radix Ltd.
Mascom composite Ltd.
K.M. Khaledun Nabi
Manager - Admin & Compliance
Mascom Composite Ltd

Md. Asif Iqbal Rumi
(Md. Asif Iqbal Rumi)
General Manager
Mascom composite Ltd.
General Manager
Mascom Composite Ltd
Surabari, Kashimpur, Gazipur

ATTESTED
[Signature]
ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofar Tower Room No. SB-2
17/2, Topchanchi Road, Dhaka-1000
Mobile: 01711397142 Fax: 9513785
Email: atnotarysheikh12@gmail.com
26 NOV 2019

KE TECHNICAL TEXTILES PVT. LTD.

Date: 09-07-2015

INDUSTRIAL TRAINING CERTIFICATE

This is to certify that Md. Anowar Hossain, Student Roll No: 97/TXM/130003 & Registration No:881-2121-0043-13, Department of Jute and Fibre Technology, University of Calcutta, Kolkata, India has successfully completed **TWO MONTHS INDUSTRIAL TRAINING PROGRAM starting from 1st June-2014 to 31th July-2014 at KE Technical Textiles Pvt. Ltd.** situated at NH-6, Vill. Rupnarayanpur, P.O. Jakpur, Kharagpur: 721301, West Bengal, India.

During his training period, he was regular in attending the training course and also found in him a very active, sincere & devoted person.

I wish him all the success in his life to come.

Sukumar Roy
Managing Director

REGISTERED OFFICE :
Plot No. 71, Saltua Road
P.O. Hijli Co-Operative, Prem
Bazar, Kharagpur 721 306
West Bengal, India
Ph. : +91 3222 277285
Fax : +91 3222 277284

FACTORY (India)
NH-6, Vill. Rupnarayanpur
P.o. Jakpur, Kharagpur-721301,
West Bengal, India
Ph: +91 3222 291521
Fax: +913222 291522
info@ketex.com, sales@ketex.com

FACTORY (Bangladesh)
House # 26, (GL - East)
Road#10, Nikunja North
Dhaka - 1229, Bangladesh
Mobile: +880 1911356788
Ph: +880 1911356788
Ph: +880 28956149
ketex.bd@gmail.com

CIN No-U30006WB1990PTC077173

www.ketex.com

Date: 09-07-2015

INDUSTRIAL TRAINING CERTIFICATE

This is to certify that Md. Anowar Hossain, Student Roll No: 97/TXM/130003 & Registration No:881-2121-0043-13, Department of Jute and Fibre Technology, University of Calcutta, Kolkata, India has successfully completed **TWO MONTHS INDUSTRIAL TRAINING PROGRAM starting from 1st June-2014 to 31th July-2014 at KE Technical Textiles Pvt. Ltd.** situated at NH-6, Vill. Rupnarayanpur, P.O. Jakpur, Kharagpur: 721301, West Bengal, India.

During his training period, he was regular in attending the training course and also found in him a very active, sincere & devoted person.

I wish him all the success in his life to come.

Sukumar Roy
Managing Director

REGISTERED OFFICE :
Plot No. 71, Salua Road
P.O. Hiji Co-Operative, Prem
Bazar, Kharagpur 721 306
West Bengal, India
Ph. : +91 3222 277285
Fax : +91.3222.277284

FACTORY (India)
NH-6, Vill. Rupnarayanpur
P.O. Jakpur, Kharagpur-721301,

FACTORY (Bangladesh)
House # 26, (GL - East)
Road#10, Nikunja North
Dhaka - 1229, Bangladesh
Mobile: +880 1911356788
Ph: +880 1911356788
Ph: +880 28956149
ketex.bd@gmail.com

ISO 9001 : 2008 Company

NIAGARA TEXTILES LTD.

HEAD OFFICE : 27, BIJOY NAGAR, SUITE # C-1 (1ST FLOOR), DHAKA-1000, BANGLADESH.
TEL : +880-2-8322512, 9341370, 9345807, 9339903, 9340945, 9352328. FAX : +880-2-9353480, 8363061. E-mail : info@niagaratex.com
Factory : Chandra Circle, Union-Atabah, Kaliakair, Gazipur, Tel : 06822-51233-4, Fax : 06822-51231

Date: 02nd December' 2010

TRAINING CERTIFICATE

This is to certify that Md. Anowar Hossain, Student ID: 06313246 of City University, Dhaka, Bangladesh has completed **EIGHT WEEKS INDUSTRIAL TRAINING PROGRAM** starting from 17th June, 2010 to 12th August, 2010 at **NIAGARA TEXTILES LTD**, Chandra, Kaliakair, Gazipur, Bangladesh.

During his training period he was regular in attending the training course and also found him very active, sincere & devoted person.

I wish him bright & successful future.

On behalf of Niagara Textiles Ltd.

(Muhammad Shahin Miah)

Manager, Admin & Compliance

NIAGARA TEXTILES LTD.

HEAD OFFICE : 27, BIJOY NAGAR, SUITE # C-1 (1ST FLOOR), DHAKA-1000, BANGLADESH.
TEL : +880-2-8322512, 9341370, 9345807, 9339903, 9340945, 9352328, FAX : +880-2-8353490, 8363061, E-mail : info@niagaratex.com
Factory : Chandra Circle, Union-Atabah, Kaliakair, Gazipur. Tel : 06822-51233-4, Fax : 06822-51231

Date: 02nd December' 2010

TRAINING CERTIFICATE

This is to certify that Md. Anwar Hossain, Student ID: 06313246 of City University, Dhaka, Bangladesh has completed **EIGHT WEEKS INDUSTRIAL TRAINING PROGRAM** starting from 17th June, 2010 to 12th August, 2010 at **NIAGARA TEXTILES LTD**, Chandra, Kaliakair, Gazipur, Bangladesh.

During his training period he was regular in attending the training course and also found him very active, sincere & devoted person.

I wish him bright & successful future.

On behalf of Niagara Textiles Ltd.

(Muhammad Shahin Miah)
Manager, Admin & Compliance

26 NOV 2019

BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

বিমিগ্রহণী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়

145

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to certify that
Engr. Md. Anwar Hossain
Assistant Professor
has participated in the seminar & training on
Digital Content Preparation & Presentation
in
Multimedia Classroom
on 28 December 2015

Engr. Md. Ashraful Kabir
Chairman

29 December, 2015
Jessore, Bangladesh

Engr. S M Rezaul Kabir
Principal

BCMC COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

বিমিএসটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to certify that
Engr. Md. Anwar Hossain
Assistant Professor
has participated in the seminar & training on
Digital Content Preparation & Presentation
in
Multimedia Classroom
on 28 December 2015

ATTESTED

26 NOV 2019

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISLAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gulur Saver, Farm No. 88-2
V/O, Tophrao Road, Dhaka-1000
Mob: 01711367340, Tel: 8813781
Email: anurulislam@rediffmail.com

Engr. Md. Ashraf Kabir
Chairman

29 December, 2015
Jessore, Bangladesh

Engr. S M Rezaul Kabir
Principal

National Institute of Textile Training Research and Design (NITTRAD)
Under Management of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)
In Co-operation with the Ministry of Textiles & Jute, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh
Nayarhat, Savar, Dhaka

CERTIFICATE

This is to certify that Mr. Md. Anowar Hossain, Student of Department of Textile Engineering, City University has successfully completed a Training Course on "Spinning, Weaving & Knitting" held from 14-2-2010 to 18-2-2010 conducted by UNIDO experts from Niederrhein University of Germany.

*Dhaka,
February 18, 2010*

(Prof. Dr. Engr. Ayub Nabi Khan)
Principal, NITTRAD

(John T. Smith)
International Coordinator
(Textiles & RMG), BQSP

(Abdul Hai Sarker)
Chairman, GB of NITTRAD &
President, BTMA

National Institute of Textile Training Research and Design (NITTRAD)
 Under Management of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)
 In Co-operation with the Ministry of Textiles & Jute, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh
 Nayarhat, Savar, Dhaka

CERTIFICATE

This is to certify that Mr. Md. Anwar Hossain, Student of Department of Textile Engineering, City University has successfully completed a Training Course on "Spinning, Weaving & Knitting" held from 14-2-2010 to 18-2-2010 conducted by UNIDO experts from Niederrhein University of Germany.

Dhaka,
 February 18, 2010

Ahlan
 (Prof. Dr. Engr. Ayub Nabi Khan)
 Principal, NITTRAD

John T. Smith
 (John T. Smith)
 International Coordinator
 (Textiles & RMG), BQSP

Abdul Hai Sarker
 (Abdul Hai Sarker)
 Chairman, GB of NITTRAD &
 President, BTMA

National Institute of Textile Training Research and Design (NITTRAD)
Under Management of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)
In Co-operation with the Ministry of Textiles & Jute, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh
Nayarhat, Savar, Dhaka

Page | 149

CERTIFICATE

This is to certify that Mr. Md. Anowar Hossain, Student of Department of Textile Engineering, City University has successfully completed a Training Course on "Costing of Apparels and Effective Approaches to Cost Minimisation and Merchandising" held from 11-4-2010 to 15-4-2010 conducted by NITTRAD.

Dhaka,
May 17, 2010

(Prof. Dr. Engr. Ayub Nabi Khan)
Principal, NITTRAD

(Abdul Hai Sarker)
Chairman, GB of NITTRAD &
President, BTMA

National Institute of Textile Training Research and Design (NITTRAD)
 Under Management of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)
 In Co-operation with the Ministry of Textiles & Jute, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh
 Nayrhat, Savar, Dhaka

CERTIFICATE

This is to certify that Mr. Md. Anowar Hossain, Student of Department of Textile Engineering, City University has successfully completed a Training Course on "Costing of Apparels and Effective Approaches to Cost Minimisation and Merchandising" held from 11-4-2010 to 15-4-2010 conducted by NITTRAD.

Dhaka,
 May 17, 2010

(Prof. Dr. Engr. Ayub Nabi Khan)
 Principal, NITTRAD

26 NOV 2019

(Abdul Hai Sarker)
 Chairman, GB of NITTRAD &
 President, BTMA

National Institute of Textile Training Research and Design (NITTRAD)
Under Management of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)
In Co-operation with the Ministry of Textiles & Jute, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh
Nayarhat, Savar, Dhaka

CERTIFICATE

This is to certify that Mr. Md. Anowar Hossain, Student of Department of Textile Engineering, City University has successfully completed a Training Course on "Dyeing & Finishing" held from 20-2-2010 to 24-2-2010 conducted by UNIDO experts from Niederrhein University of Germany.

Dhaka,
February 24, 2010

(Prof. Dr. Engr. Ayub Nabi Khan)
Principal, NITTRAD

(John T. Smith)
International Coordinator
(Textiles & RMG), BQSP

(Abdul Hai Sarker)
Chairman, GB of NITTRAD &
President, BTMA

National Institute of Textile Training Research and Design (NITTRAD)
 Under Management of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)
 In Co-operation with the Ministry of Textiles & Jute, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh
 Nayarhat, Savar, Dhaka

CERTIFICATE

This is to certify that *Mr. Md. Anwar Hossain*, Student of Department of Textile Engineering, City University has successfully completed a Training Course on "Dyeing & Finishing" held from 20-2-2010 to 24-2-2010 conducted by UNIDO experts from Niederrhein University of Germany.

Dhaka,
 February 24, 2010

26 NOV 2019

ATTESTED
 ADVOCATE SHEHIN NURUL ISLAM
 Honary Public For Affairs of Bangladesh
 Govt. of Bangladesh
 Office: Galla Tower Room No. 38-2
 17/2, Teashara Road, Dhaka-1000
 Mob: 01711307342, Tel: 9613785
 Email: advts@shehin14@gmail.com

(Prof. Dr. Engr. Ayub Nabi Khan)
 Principal, NITTRAD

(John T. Smith)
 International Coordinator
 (Textiles & RMG), BQSP

(Abdul Hai Sarker)
 Chairman, GB of NITTRAD &
 President, BTMA

National Institute of Textile Training Research and Design (NITTRAD)

Under Management of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)
In Co-operation with the Ministry of Textiles & Jute, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh
Nayarhat, Savar, Dhaka

CERTIFICATE

This is to certify that Mr. Md. Anowar Hossain, Student of Department of Textile Engineering, City University has successfully completed a Training Course on "Merchandising" held from 02-5-2010 to 06-5-2010 conducted by NITTRAD.

Dhaka,
May 17, 2010

(Prof. Dr. Engr. Ayub Nabi Khan)
Principal, NITTRAD

(Abdul Hai Sarker)
Chairman, GB of NITTRAD &
President, BTMA

National Institute of Textile Training Research and Design (NITTRAD)
 Under Management of Bangladesh Textile Mills Association (BTMA)
 In Co-operation with the Ministry of Textiles & Jute, Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh
 Nayarhat, Savar, Dhaka

CERTIFICATE

This is to certify that *Mr. Md. Anowar Hossain*, Student of Department of Textile Engineering, City University has successfully completed a Training Course on "Merchandising" held from 02-5-2010 to 06-5-2010 conducted by NITTRAD.

Dhaka,
 May 17, 2010

(Prof. Dr. Engr. Ayub Nabi Khan)
 Principal, NITTRAD

(Abdul Hai Sarker)
 Chairman, GB of NITTRAD &
 President, BTMA

Certificate of Participation

This is to certify that

Md. Anowar Hossain

has participated in the daylong training on

Fire Safety Management

held on Friday 02 April, 2010

organized by

www.prothom-alojobs.com

A blue ink signature of Md. Rashedul Islam.

Md. Rashedul Islam
Fire Safety Consultant
Prevent Safety Solution

A red ink signature of Md. Riyad Hossain.

Md. Riyad Hossain
Chief Operating Officer
www.prothom-alojobs.com

Certificate of Participation

This is to certify that

Md. Anwar Hossain

has participated in the daylong training on
Fire Safety Management

held on Friday 02 April, 2010

organized by

www.prothom-alojobs.com

Handwritten signature of Md. Rashedul Islam.

Md. Rashedul Islam
Fire Safety Consultant
Prevent Safety Solution

26 NOV 2019

ATTESTED

ADVOCATE SHEIKH HUIJRA ISLAM
Honary Public For State of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Saket Tower, House No. 104-D
Dhaka-1100

Handwritten signature of Md. Riyad Hossain.

Md. Riyad Hossain
Chief Operating Officer
www.prothom-alojobs.com

An Affiliate of ITC-UNCTAD/WTO, Geneva

DCCI Business Institute (DBI)

DHAKA CHAMBER BUILDING (11th Floor), 65-66, MOTIJHEEL C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH.

Certificate

This is to certify that Mr./Mrs./Ms. Md. Anwar Hossain
has actively participated in and satisfactorily completed the training course on Shipping Procedures
for Export & Import held at the DCCI Business Institute from
25 to 28 April, 2010 and the classes were held from
02.30 p.m. to 06.00 p.m.

Executive Director
DCCI Business Institute (DBI)

President
Dhaka Chamber of Commerce & Industry

DCCI

DBI
 An Affiliate of ITC-UNCTAD/WTO, Geneva
DCCI Business Institute (DBI)
 DHAKA CHAMBER BUILDING (11th Floor), 65-66, MOTUHEEL C/A, DHAKA-1000, BANGLADESH.

Certificate

This is to certify that Mr./Mrs/Ms. *Ms. Anwar Hossain*

has actively participated in and satisfactorily completed the training course on *Shipping Procedures*
for Export & Import held at the DCCI Business Institute from
25 to 28 April, 2010 and the classes were held from
02.30 p.m. to 06.00 p.m.

[Signature]
Executive Director
 DCCI Business Institute (DBI)

ATTESTED
 NOV 2019
 ALIYUDDIN SHERIN NURUL ISLAM
 Deputy Director for Welfare of the Chamber
 Dhaka Chamber of Commerce & Industry

[Signature]
President
 Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Certificate of Presentation in Professional and Childhood

6TH ALL INDIA INTER ENGINEERING COLLEGE ACADEMIC MEET -2015
&
SCIENCE & TECHNOLOGY EXHIBITION FOR A SUSTAINABLE SOCIETY
26TH APRIL, 2015

Organised by
FORUM OF SCIENTISTS, ENGINEERS & TECHNOLOGISTS (FOSET)
15N, Nelli Sengupta Sarani (Lindsay Street), Kolkata – 700087

In Association with
MCKV Institute of Engineering
243 G.T.ROAD (N), LILUAH, HOWRAH-711 204

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to certify that Sri / Smt MD. ANOWAR HOSSAIN of University of Calcutta has presented a paper (Principal Author) titled *Integrated Dyeing and Cosmetic Finishing on Cotton Fabric in JUTE, TEXTILE & FIBRE TECHNOLOGY* Stream in the 6th ALL INDIA INTER ENGINEERING COLLEGE ACADEMIC MEET-2015 AND SCIENCE & TECHNOLOGY EXHIBITION FOR A SUSTAINABLE SOCIETY organised by *Forum of Scientists, Engineers and Technologists (FOSET)* in association with *MCKV Institute of Engineering* on 26th April, 2015.

Date : 26.04.2015
Howrah

Dr. ASOK KUMAR
Principal
MCKV Institute of Engineering

Dr. ASHIK PAUL
General Secretary
FOSET

Prof. JAYA SIL
Chairperson,
Organising Committee

6th ALL INDIA INTER ENGINEERING COLLEGE ACADEMIC MEET -2015

&

SCIENCE & TECHNOLOGY EXHIBITION FOR A SUSTAINABLE SOCIETY

26th APRIL, 2015

Organised by

FORUM OF SCIENTISTS, ENGINEERS & TECHNOLOGISTS (FOSET)

15N, Nelli Sengupta Sarani (Lindsay Street), Kolkata – 700087

In Association with

MCKV Institute of Engineering

243 G.T.ROAD (N), LILUAH, HOWRAH-711 204

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This is to certify that Sri / Smt MD. ANOWAR HOSSAIN of University of Calcutta has presented a paper (Principal Author) titled Integrated Dyeing and Cosmetic Finishing on Cotton Fabric in JUTE, TEXTILE & FIBRE TECHNOLOGY Stream in the 6th ALL INDIA INTER ENGINEERING COLLEGE ACADEMIC MEET-2015 AND SCIENCE & TECHNOLOGY EXHIBITION FOR A SUSTAINABLE SOCIETY organised by Forum of Scientists, Engineers and Technologists (FOSET) in association with MCKV Institute of Engineering on 26th April, 2015.

Date : 26.04.2015
Howrah

Dr. ASOJ KUMAR
Dr. ASOJ KUMAR
Principal
MCKV Institute of Engineering

Dr. ASHIK PAUL
Dr. ASHIK PAUL
General Secretary
FOSET

ATTESTED
26 NOV 2015
Prof. JAYA SIL
Prof. JAYA SIL
Chairperson,
Organising Committee

People's Republic of Bangladesh Office of the Notary Public-Bangladesh

S.N. ISLAM & ASSOCIATE'S

Advocate & Notary Public
(Whole Bangladesh)

According to the Section 8 (1)(h) of Notary ordinance 1961 Ad

Translated Copy

EDUCATION WEEK-1997

Gopalpur, Tangail.

: TESTIMONIALS:

MOHANPUR High/College/School/Madrasha's Student **MD ANOWAR HOSSAIN**, Son of **MD ABDUR RASHID** Occupied the **FIRST** position in section "A" in the Instant Speech Competition at thana level organized on the occasion of Education Week-1997.

Signature Illegible

10/07/1997

Member Secretary

Education Week-1997 Celebration

Committee & TNO, Gopalpur

Signature Illegible

10/07/1997

President

Education Week-1997 Celebration

Committee & TNO, Gopalpur

Translated By

ADVOCATE SHEIKH NURUL ISEAM
Notary Public For Whole of Bangladesh
Govt. of Bangladesh
Office: Gofur Tower, Room No. 5B-2
17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Mob: 01711397342, Tel: 9513785
Email: advocatelslam14@gmail.com

26 NOV 2019

Notary Public Office : Gofur Tower (Under Ground Floor) Shop No. S.B-02, 17-2, Topkhana Road, Dhaka-1000
Cell: 01711-397342, 01717-744789 Phone :02-9513785, Fax : 0088-02-9513785, E-mail : advocatelslam14@gmail.com

শিক্ষা সপ্তাহ—১৯১৭...
গোপালপুর, টাংগাইল।

ঃ প্রশংসা পত্র ঃ

স্বাক্ষর

হাত/ছাত্রী শ্রীমতী আনোয়ার হোসেন উচ্চ/মহা/বিদ্যালয়ের/মাস্টার
শিক্ষা সপ্তাহ ১৯১৭... উপলক্ষে আয়োজিত থানা পর্যায়ের উদ্দেশিত বহুতা
প্রতিযোগিতায় ক বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার
করিয়াকে।

১/৭/১৭
সদস্য সচিব :

শিক্ষা সপ্তাহ '১৭ উদযাপন কমিটি ও

ATTESTED
6 NOV 2019
ADVOCATE SHEKH RUPUL ISLAM
Barry Public For Wholes of Bangladesh
Gov. of Bangladesh
Office: Gulor Tower Room No. 902
172, Tejgaon House, Dhaka 1000
Mobile: 01711307342, Tel: 9542785
Email: shekharupul@gmail.com

সভাপতি—

শিক্ষা সপ্তাহ '১৭ উদযাপন কমিটি ও
থানা নির্বাহী অফিসার, গোপালপুর।

শিক্ষা সপ্তাহ—১৯৯৭

গোপালপুর, টাংগাইল।

ঃ প্রশংসা পত্র ঃ

স্বোঃমধুব

ছাত্র/ছাত্রী

শ্রীঃ আনোয়ার হোসেন

উচ্চ/মহা/বিদ্যালয়ের/মাদ্রাসার

গিতা নংঃ আকুর্ বকীদ

শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৭...

উপলক্ষে আয়োজিত থানা পর্যায়ের

উদ্দেশিত বহুতা

প্রতিযোগিতায়

ক

বিভাগে

প্রথম

স্থান অধিকার

করিয়েছে।

২/৭/৯৭

সদস্য সচিবঃ

শিক্ষা সপ্তাহ '৯৭ উদযাপন কমিটি ও

সভাপতি—

শিক্ষা সপ্তাহ '৯৭ উদযাপন কমিটি ও

থানা নির্বাহী অফিসার, গোপালপুর।

English Testing Certificate

IELTS™

Test Report Form

ACADEMIC

NOTE Admission to undergraduate and post graduate courses should be based on the ACADEMIC Reading and Writing Modules. GENERAL TRAINING Reading and Writing Modules are not designed to test the full range of language skills required for academic purposes. It is recommended that the candidate's language ability as indicated in this Test Report Form be re-assessed after two years from the date of the test.

Centre Number Date Candidate Number

Candidate Details

Family Name
First Name
Candidate ID

Date of Birth Sex (M/F) Scheme Code
Country or Region of Origin
Country of Nationality
First Language

Test Results

Listening Reading Writing Speaking Overall Band Score CEFR Level

Administrator Comments

Administrator's Signature

Ethasme

Date

Test Report Form Number

Peer Review Certificates

PEER REVIEW CERTIFICATE

. Md. Anowar Hossain Anowar

[RMIT University, Melbourne, Australia, Australia]

We hereby certify that . Md. Anowar Hossain Anowar has proficiently conducted peer reviews on 1 manuscripts, encompassing articles 1, monographs/book chapters 0, and conference papers 0 in the field of Engineering (miscellaneous).

Year 2023

"ShodhKosh Journal of Visual and Performing Arts" [1932-1465]: 1 peer review;

27/12/2023

Dr. Sven Fund

Managing Director

Certificate
OF PEER REVIEW

Signature

CERTIFICATE

PROUDLY PRESENTED TO

Md. Anowar Hossain

AJE Live Webinar with Michael Alley

Feb 28, 2024

Date of Completion

AJE Marketing

Organizer

Certificate of Excellence in Reviewing

Page | 168

Awarded To

Md. Anowar Hossain

in recognition of an outstanding contribution to the quality of the journal.

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts

ISSN: 2582-7472

ग्रन्थालयाः

Date of Issue: 27 December 2023

Editor-in-Chief:
Dr. Kumkum Bharadwaj
Email: kumkumbh@hotmail.com

Managing Editor:
Dr. Tina Porwal
Email: editor@shodhkosh.com

WILEY

Reviewer Certificate

Page | 169

This certificate is awarded to

ANOWAR HOSSAIN

for serving as a reviewer for

FOOD SCIENCE & NUTRITION

Food Science & Nutrition
Open Access

Thank you for reviewing 1 manuscript in 2023

7 March 2024
Date

Y. Martin Lo
Editor-In-Chief

Researcher Academy researcheracademy.com

Certificate of Completion

This certifies that

Md Anowar Hossain

has successfully completed the following module

Structuring your article correctly

on Sunday 07 February, 2021

Presented by Anthony Newman

Suzanne BeDell
Managing Director, Education
Reference & Continuity Books

Philippe Terheggen
Managing Director, Science,
Technology & Medical Journals

